

The Islamic University of Gaza
Deanship of Research & Graduate Studies
Faculty of Economics & Administrative Sciences
Mater of Regional Studies

الجامعة الإسلامية بغزة
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية
ماجستير دراسات إقليمية ودولية

القوة الناعمة الصينية، ودورها في تعزيز النفوذ الصيني في
منطقة الشرق الأوسط

**Chinese Soft Power and its Role in Strengthening
Chinese Influence in the Middle East**

اعداد الباحث

عدنان حجازي عدنان القصاص

اشراف

الأستاذ الدكتور

وليد حسن عبد الله المدلل

قدم هذا البحث استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الدراسات الإقليمية
والدولية بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في الجامعة الإسلامية بغزة

مارس / 2025م - رمضان / 1446هـ

اقرار

انا الموقع ادناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

القوة الناعمة الصينية، ودورها في تعزيز النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط

Chinese Soft Power and its Role in Strengthening Chinese Influence in the Middle East

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه
حيثما ورد، وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو لقب
علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

Declaration

I understand the nature of plagiarism, and I am aware of the University's policy
on this.

The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's
own work, and has not been submitted by others elsewhere for any other degree
or qualification.

Student's name:	عدنان حجازي عدنان القصاص	اسم الطالب:
Signature:	عدنان حجازي عدنان القصاص	التوقيع:
Date:	مارس، 2025م	التاريخ:

نتيجة الحكم على رسالة ماجستير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الجامعة الإسلامية - غزة
The Islamic University - Gaza

Date : 8/16/2025

لمن يهمه الأمر

تفيد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الإسلامية بغزة بأن الطالب/ عدنان حجازي عدنان القصاص كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية برنامج الدراسات الإقليمية والدولية ، قد أتم متطلبات الحصول على درجة الماجستير بنجاح بمعدل 89% بتقدير جيد جداً للدراسة النظرية، وناقش رسالة الماجستير بتاريخ 15/07/2025م بواقع (6) ساعات أكاديمية، وهي بعنوان:

القوة الناعمة الصينية، ودورها في تعزيز النفوذ الصيني بمنطقة الشرق الأوسط

وقد كان منتظم فترة الدراسة وحسن السيرة والسلوك.

ملاحظات هامة:

1. حصول الطالب على هذه الدرجة يؤهله لإكمال دراسته العليا (الدكتوراه) في جامعات دول العالم.
2. الجامعة الإسلامية عضو في اتحاد الجامعات العربية، ومعترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي.
3. لا يُمنح طلبة الماجستير في برامج الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة تقديراً للرسالة، ولجنة مناقشة الأطروحة تقرّر استحقاق الباحث نيل الدرجة أو خلافه.

وقد أعطيت له هذه الشهادة بناءً على طلبه دون مسئولية الجامعة فيما يتعلق بحقوق الغير.

والله ولي التوفيق

عميد القبول والتسجيل

د. مؤيد نصر المبيض

د. مؤيد نصر المبيض

ملخص الدراسة

تعد القوة الناعمة أحد أهم الأدوات التي تستخدمها الدول لتعزيز نفوذها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والثقافية. وتسعى الصين، إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، من خلال توظيف القوة الناعمة. ويعرف جوزيف ناي القوة الناعمة بأنها "قدرة الدولة على تحقيق أهدافها من خلال جذب الآخرين إليها، وليس إجبارهم عليها". وتعتمد القوة الناعمة على مجموعة من العوامل، منها: الثقافة، والقيم، والسياسات الخارجية، والعلاقات الدبلوماسية، والاستثمارات الاقتصادية.

تتمتع الصين بقدرات واسعة على المستوى الثقافي والاقتصادي، ما يؤهلها لأن تكون قوة ناعمة فاعلة. بينما الثقافة الصينية تحتل حيزاً تاريخياً طويلاً وغني، وتحظى أيضاً بشعبية كبيرة عالمياً. كما أن الاقتصاد الصيني يعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، ويلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الدولي. وبالتالي تهدف الدراسة لتبيان دور القوة الناعمة وكيفية توظيفها في تعزيز النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط. فإن الصين تركز على عدة مجالات، أبرزها: أولاً: المجال الثقافي؛ حيث تستثمر الصين في الثقافة الصينية، وذلك بإنشائها مراكز ثقافية صينية في الدول الشرق أوسطية، وتدعم الفعاليات الثقافية الصينية، وكذلك تنشر الكتب والأفلام الصينية. ثانياً: المجال الاقتصادي: تستثمر الصين في اقتصادات دول المنطقة، بتقديمها المساعدات الاقتصادية. ثالثاً: مجال التعاون الدولي: تسعى الصين إلى تعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط، من خلال المشاركة في المبادرات الإقليمية، وتدعم جهود التنمية فيها.

وقد عمد الباحث إلى استخدام المنهج البنوي-الوظيفي وذلك من خلال تحليل الباحث البنى المؤسسية الصينية في المنطقة والسياسات والأدوات، والمؤسسات، وصولاً للقوة الناعمة الصينية. ويتبع ذلك ربط الباحث للبنى المؤسسية الثقافية والاقتصادية والثقافية من خلال التحليل والربط وصولاً للنتائج الهادفة إلى تعزيز النفوذ الفعلي للصين في الشرق الأوسط.

وعليه فقد خلص الباحث إلى نتائج، أهمها: أن القوة الناعمة الصينية تلعب دوراً مهماً في تعزيز نفوذ الصين في الشرق الأوسط. في ظل سعيها إلى مضاعفة توظيف هذه القوة من خلال الاستثمار في المجالات الثقافية والاقتصادية والدولية.

ختاماً؛ أوصى الباحث عدة توصيات، أبرزها: أنه يتعين على الفواعل العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط فهم طبيعة وغايات التنافس الدولي على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية التعاطي معه. بالإضافة إلى الضرورة الملحة نحو استثمار هذا التنافس في خدمة بلدانهم وقضايا الأمة المركزية، عبر التبادل الثقافي والاقتصادي والعلاقات الدولية. كما ينبغي لدول الشرق الأوسط، سيما العربية والإسلامية منها، فهم الثقافة والقيم الصينية تحديداً بشكل أفضل. مع ضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في العلاقات ما بين دول المنطقة والصين. للحفاظ على سيادة الدول وحقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية المحلية. على طريق بناء صيغ محلية نابغة من المنطقة وشعوبها بعيداً عن دائرة التوظيف والتبعية الدولية.

Abstract

Soft power is considered one of the most important tools used by states to enhance their influence and achieve political, economic, and cultural goals. China seeks to strengthen its influence in the Middle East through the strategic use of soft power. Joseph Nye defines soft power as “a country’s ability to achieve its objectives by attracting others rather than coercing them.” Soft power relies on a range of elements, including culture, values, foreign policies, diplomatic relations, and economic investments. China possesses significant cultural and economic capabilities that qualify it to be an active soft power. Chinese culture enjoys a long, rich historical legacy and has gained widespread global popularity. In parallel, the Chinese economy, being the second-largest in the world, plays a pivotal role in the global economic system. Accordingly, this study aims to explore the role of Chinese soft power and how it is utilized to enhance China’s influence in the Middle East. China focuses on several key areas: First, the cultural sphere, where it invests in promoting Chinese culture by establishing cultural centers in Middle Eastern countries, supporting Chinese cultural events, and disseminating Chinese books and films. Second, the economic domain, where China invests in regional economies by providing financial aid and infrastructure development.

Third, international cooperation, wherein China seeks to enhance its partnerships with Middle Eastern states by participating in regional initiatives and supporting development efforts.

The researcher adopted the structural-functional approach, analyzing the institutional structures, policies, and tools that constitute China’s soft power in the region. This included linking cultural, economic, and diplomatic institutions to their functions in enhancing China’s actual influence in the Middle East. The study concluded that Chinese soft power plays a significant role in consolidating China’s presence and influence in the region, particularly through sustained investments in cultural, economic, and cooperative domains.

In conclusion, the researcher recommends that Arab and Islamic actors in the Middle East should better understand the nature and objectives of international competition over influence in the region and develop strategic responses. They should also harness this competition to serve their national interests and central causes through cultural and economic exchange and international cooperation. Furthermore, Middle Eastern countries—especially Arab and Islamic ones—should strive to gain a deeper understanding of Chinese culture and values while ensuring transparency and accountability in their relationships with China. This is vital to preserving state sovereignty, human rights, and local economic interests, and to developing regional

models rooted in the aspirations of local populations, independent of external exploitation or dependency.

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ)

[الزّمر: 9]

الاهداء

- أهدي هذه الدراسة إلى الأكرم منّا جميعاً، الشهداء البررة الذي خطّوا التاريخ بمدادٍ من مسك دمائهم لنحيا بكرامة، وأخص بالذكر الشهداء من أقبائي وأبناء عائلتي وأصدقائي. والجرحى منهم.
- أهدي هذا الجهد لكل من تتوق نفسه إلى التغيير البنّاء، وبناء جيل واعي ومتقف، يؤمن بالتعاون والتفكير الجمعي، وينبذ التفرد الغير محمود.
- أهدي هذه الدراسة لكل جندي خفاء يلمس أثره، ولا يُسمع ضجيج خطواته، وهو يبني لبنات الخير في وطننا العزيز.
- أهدي هذه الدراسة لأسر الشهداء، والأسرى في سجون الاحتلال، من أبناء شعبنا الفلسطيني.
- والاهداء موصولاً لكل من رأى منّي زللاً فتجاهله، وغفر، ولكل من نصحني في الله، وأحبني بجلاله، ولكل حرّ بيني وبينه وداد لحظة فحافظ عليها.
- والإهداء موصول لأساتذتي الأفاضل في الجامعة الإسلامية الغراء، ولكل من علمني حرفاً. ولجامعتي الغراء هذا الصرح التعليمي الشامخ.

شكرٌ وتقديرٌ

الشكر لله أولاً وأخيراً على توفيقه لي، ومن ثم إلى أمي وأبي. فهم أحق الناس بالشكر، ولولاهما ما وطأت قدمي هذه الدنيا، ومهما انبرت الأقلام في محاولة لمنحهما ما يليق بهما، فلن تفي بذلك.

والشكر لزوجتي الحبيبة: "أم عبيدة" وأبنائي: عبيدة، والمعتصم بالله وكريماتي فرح، مرام، ولمار، جميعهم مهج القلب والفؤاد الذين لم يدّخروا الجهد أو الوقت؛ في توفير البيئة والحاضنة المناسبة للوصول لهذا الإنجاز.

كما وأشكر عائلتي التي أفخر بها كل باسمه ولقبه، وأخص منهم بالشكر والدتي التي لم تنجبنى "أم ضياء الخالدي" التي لم تقصر يوماً في مساندتي.

والشكر الجزيل موصولاً إلى الأخ والصديق العزيز علاء الدين "أبو حازم".

ولا يسعني سوى التقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى أساتذتي في قسم الدراسات الإقليمية والدولية بالجامعة الإسلامية، أصحاب القدر العلي كل باسمه ومكانته وأخص منهم بالذكر مشرفي ومعلمي الأستاذ الدكتور: وليد حسن عبد الله المدلل حفظه الله.

وإلى أصدقائي وزملائي، وكل من وقف بجواري..

أشكركم جميعاً على جميل عطائكم.

الباحث/ عدنان حجازي عدنان القصاص

فهرس المحتويات

أ	اقرار
ب	نتيجة الحكم على رسالة ماجستير
ج	ملخص الدراسة
د	Abstract
و	الأهداء
ز	شكرٌ وتقديرٌ
ح	فهرس المحتويات
ك	فهرس الجداول
ل	فهرس الأشكال
3	الاطار العام
3	مقدمة
4	مشكلة الدراسة
4	فرضيات الدراسة
4	أهداف الدراسة
5	أهمية الدراسة
5	منهج الدراسة
6	حدود الدراسة
6	الدراسات السابقة
12	هدف الدراسات السابقة
13	ما يميز رسالة الباحث عن الدراسات السابقة
13	أبرز أوجه الاستفادة التي حصل عليها الباحث من الدراسات السابقة
15	الفصل الأول: مفهوم القوة
15	مقدمة:
15	مفهوم القوة
17	أنماط القوة
17	القوة الصلبة
19	القوة الناعمة

22	مصادر القوة الناعمة
25	أهمية القوة الناعمة
27	القوة الذكية
28	النفوذ
29	الخاتمة
32	الفصل الثاني: القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط
32	مقدمة
32	القوة الناعمة الصينية
35	تحليل مقومات القوة الناعمة الصينية
35	المقومات الجغرافية والبشرية
36	المقومات السياسية
38	المقومات الاقتصادية
40	المقومات الثقافية
41	مصادر القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط
51	الخاتمة
54	الفصل الثالث: السياسة الصينية في الشرق الأوسط
54	مقدمة
55	منطقة الشرق الأوسط
57	أهمية منطقة الشرق الأوسط الدولية
58	أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للصين
61	السياسة الخارجية تجاه أبرز قضايا الشرق الأوسط
62	الدبلوماسية العامة
64	الدبلوماسية الاقتصادية
75	سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية
77	سياسة الصين تجاه القضية السورية
77	سياسة الصين تجاه الصراع الخليجي الإيراني
78	سياسة الصين تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية
79	الخاتمة

81	الفصل الرابع: التحديات أمام القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط.....
81	مقدمة.....
82	التحديات أمام القوة الناعمة الصينية.....
82	المنافسة الإقليمية.....
85	التحديات الدينية والثقافية.....
87	التحديات السياسية.....
91	التحديات الأمنية.....
93	التحديات الاقتصادية.....
96	تحديات حقوق الإنسان.....
97	الخاتمة.....
100	النتائج والتوصيات.....
100	النتائج.....
101	التوصيات.....
103	قائمة المصادر والمراجع.....
103	القرآن الكريم.....
103	أولاً: المراجع العربية.....
111	ثانياً: المراجع الأجنبية.....

فهرس الجداول

جدول (3.1): "قائمة لأبرز البلدان الشرق أوسطية التي لديها معاهد كونفوشيوس" 45

فهرس الأشكال

- 36 خريطة (3.1): الصين ومجالها الإقليمي الحيوي المباشر
- 57 خريطة (4.1): توضح منطقة الشرق الأوسط مظلة باللون الأبيض
- 95 خريطة (5.1): توضّح المشروع الصيني «الحزام والطريق»
- 96 خريطة (5.2): توضح طرق التجارة من الهند إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط

الإطار العام

الإطار العام

1.1 مقدمة:

تعد القوة في حقل العلاقات الدولية، الناظم الأول الذي يُحدّد من خلاله حجم ومكانة الفواعل من الدول ضمن أنساق القوى في النظام الدولي، ومن أمثلتها ما عُرف تاريخياً باسم "القوة العسكرية" أو ما يسمى بـ "القوة الصلبة" والتي تعتمد على وسائل إخضاع الخصم إما بالإكراه أو بالإغراء.

وتشكل القوة ومصادرها المختلفة أحد أهم عوامل بقاء الدول، فالقوة بمختلف جوانبها وعناصرها تشكل الهاجس الأكبر لدى الدول في طريقة الحفاظ على استقرارها الداخلي وبقائها في عالم يتصارع على القوة. وأحد أبرز أنواع القوة ما يعرف باسم "القوة الناعمة"؛ الأداة التي تعمل على الاستفادة من المؤثرات والعوامل الثقافية والفكرية والفنية والدبلوماسية في التأثير على سلوك المجتمعات والدول والأفراد بحيث تجعل سلوكهم السياسي والاقتصادي والأمني قريب بطريقة أو بأخرى من مصالح الدولة.

وبناءً على ما تقدم يوظف الباحث المنهج البنوي-الوظيفي لفهم كيف تُنتج الصين قوتها الناعمة، وكيف تؤدي هذه القوة وظائف نفوذ في البيئة الإقليمية. هذه الدراسة تأصيل مفهوم القوة الناعمة في الفكر السياسي، وكيف استفادت الصين من توظيف موارد قوتها الناعمة في تنفيذ سياستها الخارجية بهدف توسعة وتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، بعدما أدركت الصين أهمية القوة الناعمة مع بداية القرن الحادي والعشرين، حيث ارتكز نموذجها للقوة الناعمة على قوة الثقافة والتقاليد والدبلوماسية المتعددة الصينية الممتدة، لخلق نموذج صيني خالص قائم على التعاون بين الوحدات السياسية المختلفة، بعيداً عن النموذج الأمريكي القائم على دبلوماسية الصدمات وذلك عبر خلق حالة من الاختلالات وعدم الاستقرار خارج الحدود الغربية بالأخص في منطقة الشرق الأوسط. وهذا تحديداً ما يمكن إخضاعه للوصف والتحليل من خلال الدراسة.

لا سيما أن الصين وظفت قوتها الناعمة في خدمة أهداف سياستها المتبعة في تعزيز حضورها بالشرق الأوسط، في ظل مواجهتها لتحديات مختلفة بمنطقة نفوذ أمريكا المباشرة في المنطقة. وبناءً على ما سبق؛ عمدت الدراسة وبعد وصف وتحليل الظاهرة قيد البحث من كل الزوايا؛ إلى وضع توصيات قد تمثل أهمية لدى الباحثين والمختصين وذوات العلاقة بحقل العلاقات الدولية.

1.2 مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة هذه الدراسة في بحث دلالات مفهوم "القوة الناعمة" وكيفية استخدامه وتوظيفه في تعزيز النفوذ الصيني بمنطقة الشرق الأوسط، باعتبار الصين أحد أكثر القوى الدولية التي تعتمد توظيف القوة الناعمة في تنفيذ سياستها الخارجية، وتتمثل الفجوة البحثية في السؤال الرئيسي التالي: كيف وظفت الصين القوة الناعمة في تعزيز النفوذ الصيني بمنطقة الشرق الأوسط؟ ويتفرع من التساؤل الرئيسي عدة أسئلة فرعية.

تساؤلات الدراسة الفرعية:

1. ما أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للصين؟
2. ما أهداف القوة الناعمة الصينية في المنطقة الشرق أوسطية؟
3. ما أهم موارد القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط؟
4. ما هي أبرز تحديات تعزيز النفوذ الصيني في الشرق الأوسط (إقليمياً ودولياً)؟
5. إلى أي مدى نجحت الصين في توظيف قوتها الناعمة في تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط؟
6. ما مستقبل النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط؟

1.3 فرضيات الدراسة

أبرز الفرضيات المحتملة بشأن القوة الناعمة الصينية وأثرها على النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط:

1. يفترض أن تُسهم القوة الناعمة الصينية في تعزيز الاستثمارات والاعتماد الاقتصادي المتبادل مع دول الشرق الأوسط، ما يعزز النفوذ الصيني في المنطقة.
2. يفترض أن يعزز الحضور الثقافي الصيني، عبر أدوات القوة الناعمة، من تحسين صورة الصين وتوطيد علاقاتها الثقافية مع شعوب الشرق الأوسط.
3. قد تواجه القوة الناعمة الصينية تحديات تحدّ من فاعليتها في المنطقة، نظراً لعدم انبثاقها من السياق الثقافي المحلي.

1.4 أهداف الدراسة

1. فهم أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للصين.
2. التعرف إلى القوة الناعمة الصينية، وأهدافها، ومواردها في الشرق الأوسط.

3. تحديد التحديات التي تواجه النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وكيفية التعامل معها.

4. معرفة تأثير دور القوة الناعمة الصينية في تعزيز النفوذ الصيني في الشرق الأوسط.

1.5 أهمية الدراسة

إن أهمية هذه الدراسة إنما هي مستوحاة من أهمية التطور المتمثل بالامتداد الصيني نحو منطقة الشرق الأوسط والذي يعتبر مزاحمة لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، كما يمكن تلخيص أهمية الدراسة في النقاط التالية:

1. تسهم في توفير المعلومات اللازمة للمهتمين بالشأن الصيني والشرق أوسطي.
2. تساعد على فهم طبيعة وآليات النفوذ الصيني في المنطقة. من خلال تسليط الضوء على الأدوات والاستراتيجيات التي تستخدمها الصين لتعزيز تأثيرها وتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية.
3. تمكن الدراسة من تحليل العلاقات الثنائية بين الصين ودول الشرق الأوسط.
4. تمثل الدراسة في هذا المجال إسهامًا مهمًا في إثراء المعرفة الأكاديمية والبحثية حول القوة الناعمة الصينية وتأثيرها في الشرق الأوسط.

1.6 منهج الدراسة

عمد الباحث لاستخدام المنهج البنوي الوظيفي (Structural-Functional Approach)

كونه يُحلل البنى (كالسياسات، الأدوات، المؤسسات) التي تُنتج القوة الناعمة الصينية. وكذلك يربط بين الوظائف التي تقوم بها هذه البنى لتعزيز النفوذ الفعلي في الشرق الأوسط. بينما يسمح بتحليل العلاقة التفاعلية بين الداخل الصيني (السياسات، الثقافة، الاقتصاد) والخارج (الدول المستقبلية).

كما تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي: كون أن هذا المنهج عبارة عن عملية استقصاء يركز فيها الباحث على وصف الظاهرة السياسية قيد البحث كما هي قائمة في الحاضر، بقصد تشخيصها، وكشف جوانبها، وتحديد العلاقات بين عناصرها، أو بينها وبين ظواهر سياسية أخرى. أما المنهج التحليلي فهو عبارة عن معرفة مكونات ظاهرة ما، وتحليل أسباب حدوثها وتفسيرها، والقيام بنتبؤات معينة لفهم الظاهرة موضع البحث⁽¹⁾. حيث يسعى الباحث لاستخدام هذا النهج في

(1) سعد، المنهج الوصفي التحليلي في البحث العلمي، انظر الرابط: <https://bit.ly/3r5jfpM>

وصف القوة الناعمة الصينية وتحليل أهم أهدافها ومراحلها المختلفة على صعيد الصين نفسها، والشرق الأوسط.

1.7 حدود الدراسة

- **الحد المكاني:** تستهدف الدراسة منطقة الشرق الأوسط من منظور الصين والتي تشمل دول الخليج وشبه الجزيرة العربية، والدول العربية الواقعة في غرب آسيا وبعض دول المغرب العربي، بالإضافة لجمهورية إيران.
- **الحد الزمني:** 2013 - مارس 2023م.

وقد تم اختيار الحدود الزمانية للدراسة نظراً لأهمية هذا العقد من الزمن، والذي مثل صعود (شي جين بينغ) لسدة الحكم في الصين في مارس 2013 وهي الفترة التي أطلق فيها الرئيس بينغ استراتيجية القوة الناعمة لتكون جزءاً أساسياً في إعادة بناء المجتمع الصيني، وتصدير الثقافة والقيم الصينية للعالم؛ بهدف جذب الشركاء الاستراتيجيين من الدول، والشركات العابرة، والتأثير في الشعوب الأخرى.

كما وشهد الشرق الأوسط في العام 2016م حدثاً مهماً في علاقات الصين مع الشرق الأوسط، من خلال سلسلة تحركات سياسية أجرتها الصين في المنطقة، حيث زارت كلاً من: (المملكة السعودية، وإيران، ومصر، ومن ثم الإمارات المتحدة)، بالإضافة لإصدار بكين لأول ورقة سياسية عربية في 13 يناير 2016م، بعنوان: "وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية"، والتي تلخص رؤية الصين المعمقة للمنطقة⁽¹⁾.

1.8 الدراسات السابقة

1. دراسة بعنوان: (مستقبل العلاقات العربية الصينية سنة 2030م)⁽²⁾.

تناول الباحث فيها: الامتداد التاريخي للعلاقات الصينية العربية، والعلاقات في المجالات التجارية، والاقتصادية بينهما، وتحديداً السعودية، والإمارات، بالإضافة لبحث اتجاه العلاقة الصينية مع "إسرائيل" والولايات المتحدة، مع توضيح حدود الدور "الإسرائيلي" في المشروع الصيني، بالنظر لمستقبل تلك العلاقة من زاوية الرؤية الاستراتيجية، وتطرق الباحث إلى قياس توجهات الرأي العام العربي اتجاه الصين بالمقارنة مع التوجهات باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية،

(1) استراتيجية كيكس، الاستراتيجية الصينية بالشرق الأوسط منظور تحليلي، انظر الرابط: <https://bit.ly/44AsEMR>

(2) عبد الحي، مستقبل العلاقات العربية الصينية سنة 2030م.

والبحث حول إمكانية تطور العلاقات الصينية العربية، كما تناول في دراسته الهواجس الصينية من عدم الاستقرار الإقليمي العربي، وكيف أن النتائج التي خلص إليها باعث قلق للسياسة الخارجية الصينية، بما قد يؤثر على تطور العلاقة العربية الصينية في مجالات التدفق التجاري والاستثمار وكذلك تطور مسار مبادرة الحزام والطريق الحريري في المنطقة العربية. تم الاستفادة من الدراسة بتجنب الاختصار على ذكر العلاقات الصينية العربية وكذلك علاقات الصين مع "إسرائيل" فقط، دون النظر في العلاقات المتشابكة لتلك الدول مع الفواعل المحيطة بها في الإقليم، وتأثيراتها على الصين. وكذلك عدم حصر الدراسة بالإشارة إلى مصادر القوة الصينية الناعمة التجارية والاقتصادية فقط، مع سرد بعض التفاصيل تشير إلى أبعاد تطور هذين المصدرين من ناحية السياسة الدولية.

2. دراسة بعنوان: (الصين نحو تنافسية قطبية متعددة في القرن الحادي والعشرين: مبادرة الحزام والطريق أنموذجاً 2013-2021م)⁽¹⁾.

تناولت الباحثة فيها: العلاقة بين أهداف وآليات الصين على بنية وتفاعلات النسق الدولي في القرن الحادي والعشرين، وبشكل خاص هدف الدراسة تركز على مبادرة الحزام والطريق من خلال الوقوف على تداعياتها السياسية على الصعود الصيني في النسق الدولي، تحديداً بعد التراجع الأمريكي على الساحة الدولية. تتقاطع رسالة الباحث مع هذه الدراسة في حدودها الزمنية وكذلك الاهتمام بمبادرة الحزام والطريق، وآليات صعود الصين نحو القطبية المتعددة. لكنها تتعارض معها في عدم تناول الثانية القوة الناعمة الصينية كأحد مصادر القوة الصينية، الباحث الأساسي لصعودها وتوسع نفوذها في العالم، حاول الباحث الاستفادة من التركيز على منطقة الشرق الأوسط حداً مكانياً، على خلاف دراسة الباحثة التي تناولت الدول المجاورة للصين.

3. دراسة بعنوان: (القوة الناعمة في السياسة الخارجية للصين 2019-2022م)⁽²⁾.

تناول الباحث فيها: مقومات القوة الناعمة الصينية وهل استطاعت الصين توظيف هذه المقومات في تحقيق أهداف سياستها الخارجية، هدفت الدراسة للتعرف إلى أي مدى استطاعت الصين استخدام القوة الناعمة في سياستها الخارجية لمواجهة التحديات الدولية، وما المقومات التي

(1) محمد بن، الصين نحو تنافسية قطبية متعددة في القرن الحادي والعشرين: مبادرة الحزام والطريق أنموذجاً 2013-2021م.

(2) الشاوش، القوة الناعمة في السياسة الخارجية للصين 2019-2022م.

اعتمدت عليها في استخدام استراتيجية القوة الناعمة في سياستها الخارجية، وكذلك بحثت في المعوقات التي واجهت الصين عند استخدامها تلك الاستراتيجية في مواجهة التحديات الدولية.

تجاوز الباحث الحدود الزمانية للدراسة أعلاه، حيث تناول في دراسته الحالية موضوع القوة الناعمة في السياسة الخارجية الصينية لغاية شهر مارس 2023، في حين دراسة الباحث الشاوش ربطت توظيف الصين لقوتها الناعمة مع ظهور فيروس (كوفيد 19).

إضافة لأنها لم تتناول استخدامات مصادر القوة الناعمة الصينية في منطقة الشرق الأوسط، واكتفت الدراسة بالحديث حول القوة الناعمة الصينية في العالم الثالث بشكل عام، في حين ركز الباحث بشكل أدق على دول الشرق الأوسط بعينها.

4. دراسة بعنوان: (قوة الصين الناعمة وتطبيقاتها الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي)⁽¹⁾.

تناولت الباحثة تأصيلاً مفاهيمياً لمصطلح القوة الناعمة، وكذلك الكشف عن القوة الناعمة الصينية، وكيف تم توظيف المقومات الصينية بكافة أشكالها في بناء تلك القوة، فضلاً عن التعرض لمؤشرات، وتطبيقاتها الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي، كون أن تلك المقومات تمثل أهم أدوات القوة الناعمة للدولة التي يمكن من خلالها توظيف التطبيقات الجيوسياسية في الدول المراد تفعيل القوة الناعمة فيها. بالإضافة لتطرقها للتوجهات، والسياسات الصينية الخارجية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي. في حين ركزت الدراسة أعلاه على بناء القوة والتعرض لمؤشرات وتطبيقاتها الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي بشكل خاص.

استفاد الباحث في تركيز الدراسة الحالية على ظاهرة توظيف القوة الناعمة في تعزيز علاقاتها مع دول الخليج، والتعرض لمصادر تلك القوة. كما أن الباحثة استخدمت المنهج الإقليمي في استعراض الخصائص الجغرافية للصين للكشف عن دورها في بناء قوة الدولة الناعمة، وهو ما ساهم في تعزيز وجهة نظر الباحث حول دور القوة الناعمة الصينية في تعزيز النفوذ الصيني في منطقة الشرق الأوسط وفي الخليج العربي الذي يعد أحد أهم الأقاليم المهمة في المنطقة ومحط الاهتمام الصيني.

5. دراسة بعنوان: (تعزيز الصين لنفوذها عالمياً من خلال الدبلوماسية الناعمة 2013-2020م)⁽²⁾.

(1) الربيعي، قوة الصين الناعمة وتطبيقاتها الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي.

(2) شاو، تعزيز الصين لنفوذها عالمياً من خلال الدبلوماسية الناعمة 2013-2020م.

تناول الباحث فيها: استراتيجية الصين تجاه الشرق الأوسط، وسلط الضوء على أهداف الصين من تعزيز العلاقات مع كلاً من: السعودية، وإيران وكذلك علاقاتها مع تركيا، وروسيا، و"إسرائيل"، في إشارة إلى لعب الصين دور منافس لأمريكا في مناطق نفوذها الحيوية، وذلك من خلال توظيف وتعزيز أنشطتها الدبلوماسية بشكل خاص.

سلطت دراسة الباحث (شاوور) الضوء على دول أمريكا اللاتينية، مع ذكر بسيط لأبرز دول الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات الصينية معها. وهذا التقدم الذي أشارت له الدراسة أعلاه؛ بدورة عزز من وجهة النظر الداعمة لفكرة أن الصين يمكنها تحقيق تقدم مماثل على صعيد توسيع نفوذها في الشرق الأوسط، خاصة في ظل عدم وجود فرق شاسع في شكل التحديات التي تواجهها الصين في الشرق الأوسط.

6. دراسة بعنوان: (القوة الناعمة الصينية وآثارها على الدول العربية "الخليج العربي نموذجاً")⁽¹⁾.

تناول الباحثين القوة الناعمة الصينية وآثارها على منطقة الخليج العربي حصراً، وكانت نتائج البحث قد بينت أنه يمكن لدولة ما اختراق دولاً أخرى عن طريق مجموعة من الأدوات الناعمة دون اللجوء لاستخدام القوة الصلبة. وهو ما ساهم في تحليل أكثر دقة لدور القوة الناعمة في تعزيز النفوذ الصيني في الشرق الأوسط. كما استخدم الباحثون المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج الاستقرائي من خلال تحليل أقوال المسؤولين، والباحثين، والمنظرين. وقد هدفت الدراسة إلى: التعرف على مقومات القوة الناعمة، التعرف على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي، وكذلك تحليل وتقييم الآثار المترتبة للقوة الناعمة في إطار تحقيق أهداف السياسة الخارجية الصينية. هناك تشابه بين رسالة الباحث وهذه الدراسة، في تناولهما موضوع القوة الناعمة.

7. دراسة بعنوان: (القوة الناعمة في السياسة الخارجية الصينية 2019-2021)⁽²⁾.

تناولت الدراسة القوة الناعمة الصينية، ومقوماتها، وكيف تم توظيفها من قبل بكين في تحقيق أهدافها السياسية، كما وضحت الدراسة المعوقات التي تحول دون قيام الصين بتحقيق تلك الأهداف. وبيّنت الدراسة أبرز صور استخدام الصين لقوتها الناعمة، وقد تطرقت الدراسة للإجابة عن السؤال، هل استطاعت الصين تنفيذ سياساتها خلال الفترة من (2019-2021).

(1) مخلف، وعبدال، وعبد الراوي، القوة الناعمة الصينية وآثارها على الدول العربية الخليج العربي نموذجاً.

(2) الشاوش، القوة الناعمة في السياسة الخارجية الصينية 2019-2021م.

يوجد تشابه بين هذه الدراسة ورسالة الباحث؛ حيث تناولت كلتاها القوة الناعمة الصينية، ومقوماتها، ولكن هذه الدراسة حصرت في الفترة من (2019-2021)، ولم تتطرق بشكل معمق لواقع القوة الناعمة الصينية في منطقة الشرق الأوسط.

اتخذت الدراسة المنهج الواقعي، والذي يعبر عن الواقع الدولي الذي يقوم على تحليل الأحداث بالاعتماد على فكريتي (القوة والمصلحة)، حيث يعتبر أنه لا يمكن تحقيق المصلحة دون امتلاك القوة. وهذا بدوره فسّر توظيف القوة الناعمة كواحدة من أهم أشكال القوة المعاصرة والتي نظّر إليها الواقعيون في حقل العلاقات الدولية. وهو من شأنه أن يعزز مخاوف بعض الوحدات السياسية من نوايا الصين إزاء توظيفها مصادرها الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وهو ما يمثل أبرز التحديات في مواجهة القوة الناعمة الصينية.

8. A Study titled: (China's soft power: an assessment of positive image building in the Middle East.)⁽¹⁾.

دراسة بعنوان: (قوة الصين الناعمة: تقييم إيجابي، تقييم لبناء الصورة الإيجابية في الشرق الأوسط).

تناولت الدراسة ظاهرة القوة الناعمة الصينية، وكيف رسمت صورة الصين في الشرق الأوسط، وتطرق الباحث في دراسته لدراسة أربعة أبعاد مهمة للقوة الناعمة الصينية، وهي: الاقتصادية، الثقافية، السياسية، العسكرية. وكذلك تناولت الفرص والتحديات أمام تحقيق أهداف الصين عبر القوة الناعمة، ولكنها اختلفت مع رسالة الباحث في المنهجية، والحدود الزمانية.

ومن نتائج الدراسة ما يلي: أن التحول الصيني نحو الشرق الأوسط مدفوع في المقام الأول بحاجتها إلى تأمين مصادر الطاقة، فضلا عن المصالح الاقتصادية الأخرى. نفوذها في الشرق الأوسط يتزايد بسرعة من خلال مبادرات القوة الناعمة المختلفة. على الرغم من أن استراتيجية القوة الناعمة للصين تركز بشكل أساسي على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وقد اتخذت مبادرات القوة الناعمة الثقافية، ومبادرات القوة الناعمة السياسية والعسكرية تركيزا أكبر في السنوات الأخيرة. حيث تتحول الصين تدريجياً من مبدأ عدم التدخل إلى التدخل المحدود في المناطق وفي الشؤون السياسية والأمنية، فهي ملتزمة بالحفاظ على صورتها وتحسينها، وهو ما حققته وحدها من خلال القوة الناعمة، من خلال عدم فقدان حيادها في حين أصبحت تدريجياً أكثر نشاطاً في السياسة.

(1) Osman, China's soft power: an assessment of positive image building in the Middle East.

9. A Study titled: (Soft Power as a Component of Russian and Chinese Discourse and Strategy: Constructivist and Realist Interpretations)⁽¹⁾.

دراسة بعنوان: (القوة الناعمة كمكون للخطاب والاستراتيجية الروسية والصينية: التفسيرات البنائية والواقعية) للباحثة جين ويلسون، (كلية ويتون)، واشنطن 2013م.

تناولت الدراسة دور القوة الناعمة الصينية في لعب دور مهم في السياسة الخارجية الصينية، كما قارنت هذه الدراسة؛ النهجين الروسي والصيني للقوة الناعمة (كما تصورها جوزيف ناي) من خلال عدسة التحليل الواقعي والبنائي الكلاسيكي، وقد أشارت الباحثة إلى أن "ناي" خلص إلى أن القوة الناعمة هي أحد مكونات المنظور الواقعي، وهذا تقييم يتوافق مع الجوانب السائدة للخطاب والممارسة الروسية، والصينية: أي أنها مقاربة تتمحور حول الدولة لتنفيذ استراتيجية القوة الناعمة، والاقتران المشترك في أهمية الإيمان الواقعي بالنظام الدولي المتميز بالفوضى، والصراع على السلطة. ومع ذلك، فإن الباحثة خلصت من خلال بحثها؛ إلى أن البنائية توفر نظرة ثاقبة إضافية للتصورات الروسية، والصينية، للقوة الناعمة التي لا يمكن الوصول إليها من خلال إطار العمل الواقعي.

وتشمل هذه، على وجه الخصوص، التركيز البناء على دور الأفكار في النظام الدولي. تقاطعت الدراسة مع رسالة الباحث في تناولها القوة الناعمة كأحد أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، لكنها تعارضت معها في تناولها نظرية القوة الناعمة في الخطاب الصيني، بالمقارنة مع الخطاب الروسي، وإظهار وجه المقارنة بينهما من حيث أوجه التشابه، والاختلاف.

10. A Study titled: (Soft Power in China: An historical analysis of the notion and role of soft power)⁽²⁾.

دراسة بعنوان: (القوة الناعمة في الصين: تحليل تاريخي لمفهوم ودور القوة الناعمة).

تناولت الدراسة تحليل موضوعين مرتبطين ارتباطاً وثيقاً: التحقيق في فكرة القوة الناعمة، وكذلك تحليل دور القوة الناعمة في السياسة الخارجية للصين في القرن الحادي والعشرين. استخدمت الدراسة تحليلاً تاريخياً مقارنة لفكرة واستخدام القوة الناعمة في العصور القديمة، بالإضافة إلى تحقيق معاصر لمن وكيف تمت إعادة انتشار (إعادة) القوة الناعمة في الصين في

(1) Jeanne, Soft Power as a Component of Russian and Chinese Discourse and Strategy: Constructivist and Realist Interpretations.

(2) Mattias, Soft Power in China.

القرن الحادي والعشرين، على الرغم من الصين في الأصل وفقاً لجوزيف ناي. بالكاد استخدم أي قوة ناعمة.

شكلت فكرة القوة الناعمة واستخدامها في الصين القديمة نقطة انطلاق الأطروحات. تاريخياً، كان سلوك القوة الناعمة يحظى بالأولوية على سلوك القوة الصلبة التي استخدمت لأول مرة في عهد أسرة زو (1122-256 قبل الميلاد). تتبع تفرد الكونفوشيوسية الصينية من تحقيق الاكتفاء الذاتي بالاعتماد على قوة الجذب في شكل فضيلة وثقافة ذاتية للقادة للحفاظ على السلام والمكانة، بدلاً من اللجوء إلى استخدام القوة.

11.A Study titled: (Chinese Soft Power and Its Implications for the United States)⁽¹⁾.

دراسة بعنوان: (القوة الناعمة الصينية وتداعياتها على الولايات المتحدة) للباحث جون ألتزمان وآخرون (المركز الاستراتيجي والدولي)، واشنطن 2009.

تناولت الدراسة القوة الناعمة ذات الخصائص الصينية، وآثارها الاستراتيجية على الولايات المتحدة الأمريكية، كما تطرقت للقوة الناعمة الصينية في منطقة أفريقيا، وجنوب آسيا، وذكر الباحث أهمية استثمار القوة الأمريكية وسط التقارب الصيني الروسي.

تقاطعت الدراسة مع رسالة الباحث في تناولها القوة الناعمة في الدول النامية، وشملت بذلك منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. كما تقاطعت أيضاً معها في التحديات أمام القوة الناعمة الصينية، ونقاط الضعف لدى الصين، وخلصت الدراسة لعدد من التوصيات أهمها ضرورة زيادة التعاون الأمريكي مع الصين لا سيما في قضايا المناخ، والطاقة، والأمن، بهدف منع الوصول لحالة الصراع الصفري بينهما.

وقد تعارضت الدراسة مع الدراسة الحالية في تحديد إذا ما نجحت القوة الناعمة في تحقيق السياسة الخارجية في منطقة "الشرق الأوسط" أم لا؟ وهذا التساؤل الرئيسي الذي يحاول الباحث الإجابة عليه في الدراسة الحالية.

1.9 هدف الدراسات السابقة

1. إبراز مفهوم القوة والقوة الناعمة الصينية من خلال التركيز على دورها الفاعل في تحديد مستقبل السياسات الخارجية للدول، بالاستناد على كتابات منظر المفهوم "جوزيف س. ناي".

(1) Chow et al. Chinese Soft Power and Its Implications for the United States.

2. كشف جوانب القوة الناعمة، عبر تنفيذ مصادر وموارد القوة الناعمة.
3. تسليط الضوء على نقاط الضعف والقوة في إطار نظرية القوة الناعمة لدول مثل: الولايات المتحدة والصين.
4. تحليل نظرية القوة الناعمة من جانب تاريخي، مع مقارنة التطور الذي لحق بها على مر العصور.
5. توضيح انعكاسات القوة الناعمة على الصعود الصيني داخلياً، ودولياً، بشكل عام.

1.10 ما يميز رسالة الباحث عن الدراسات السابقة

1. أظهرت حجم تصاعد التنافس في الشرق الأوسط من خلال طرح صيغ تعاون إقليمي خارجية لصالح تعزيز نفوذ القوى المهيمنة اقتصادياً في العالم.
2. ركزت الدراسة على كيفية توظيف موارد القوة الناعمة الصينية في منطقة الشرق الأوسط.
3. اهتمت الدراسة بتوضيح الفروق ما بين القوة الناعمة، وأشكال القوة الأخرى، من حيث التقاطع، والتشابك، في غالب الأحيان، وأنها ليست منفصلة عن بعضها، كونها تسعى لتحقيق الأهداف المرجوة.
4. سلطت الضوء على أبرز التحديات في مواجهة القوة الناعمة في الشرق الأوسط التي من شأنها أن تكفل صيغ التعاون التي توظيفها الصين في الشرق الأوسط للفشل.

1.11 أبرز أوجه الاستفادة التي حصل عليها الباحث من الدراسات السابقة

5. التعرف على كم وافي من المعلومات المتعلقة بالقوة الناعمة، لاسيما القوة الناعمة الصينية.
6. فهم السياسة الخارجية الصينية.
7. الاطلاع على عدد من التحديات التي تواجه الصين وإمكانية توظيف مصادر قوتها الناعمة في الشرق الأوسط، والتي تكررت في غالبية المراجع.
8. معرفة حجم التنافس الدولي في منطقة الشرق الأوسط.
9. معرفة أهمية دراسة الظواهر السياسية المتعلقة بالشرق الأوسط، لاسيما التنافس الأمريكي الصيني في المنطقة.

الفصل الأول

مفهوم القوة

الفصل الأول

مفهوم القوة

2.1 مقدمة

يرتبط مفهوم القوة في العلاقات الدولية ارتباطاً وثيقاً بالدولة، وبالتالي؛ إن القوة مرتبطة بنشأة الدولة، فالدول تسير وفقاً لإمكانياتها، فهي تسعى لمراكمة موارد القوة لديها، بهدف الدفاع عن أراضيها، ومصالحها، وكذلك حماية مقدراتها من أطماع الغير، بما يحفظ وجودها. كما تشير القوة إلى قدرة الدولة على التأثير في سلوك الدول الأخرى وصناعة التأثير المطلوب في النظام الدولي. وتتجسد القوة في العديد من الأشكال؛ فهناك القوة العسكرية، السياسية، الاقتصادية والثقافية. ومن أبرز أنواع القوة، "القوة الناعمة" التي شغلت أهمية عالية على الصعيد الدولي، إذ أنها تعتبر الأكثر تأثيراً في مكانة ونفوذ الدول، كونها تتداخل مع جميع جوانب الطبيعة الحياتية للعالم ككل، وتؤثر في حاضره ومستقبله، من خلال أدواتها ووسائلها المتنوعة، والتي تتمثل أبرزها في (العمل السياسي والدبلوماسي، النشاط الاقتصادي، التبادل المعرفي والثقافي، والاعلام والفنون)، حيث تلجأ الدول لمثل هذا النوع من القوة، تجنباً للخسارة، ودفع تكاليف باهظة باستخدامها القوة القائمة على الإكراه والإغراء.

يسلط الباحث من خلال هذا الفصل الضوء على مفهوم القوة وأبرز أنماطها المتعارف عليها؛ (القوة الصلبة، القوة الناعمة، القوة الذكية)، وصولاً إلى إيضاح مفهوم النفوذ الذي يوصف كأحد أشكال القوة، حيث تسعى القوى الدولية لضمان تحقق مصالحها المختلفة من خلال توسيع دائرة نفوذها اقليمياً ودولياً.

2.2 مفهوم القوة (Power)

القوة لغةً: القوة هي عكس الضعف، وأصلها الاسم (قوة) في صورة مفرد مؤنث وجذرها (قوي) وجذعها (قوة) وتحليلها (ال + قوة)، وهي المؤثر الذي يغيّر حالة سكون الجسم أو حالة حركته، أو يغيّرها إلى مُنظمة في حَظّ مُستقيم، وتنقسم القوة إلى طبيعية، وحيوية، وعقلية، كما تنقسم إلى باعثة وفاعلة ومانعة. والقوة الجاذبة: هي التي تدفع الشيء نحو المركز، وعكسها القوة

الطَّارِدَة: التي تدفع الشيء للابتعاد عن المركز⁽¹⁾. وجاء في قاموس المنجد أن القوة تصريفها قَوِيَّ يَقْوَى قُوَّةً، ضد ضَعْفٍ، ويقال قَاوَانِي عن الرجل فَقَوَيْتُهُ أي غَالَبَنِي فَعَلَبْتُهُ⁽²⁾.

القوة اصطلاحاً: يتفق معظم الباحثين في حقل العلاقات الدولية على أن (القوة) تعني القدرة على التحكم والتأثير في سلوك الآخرين من الفواعل الدولية الأخرى، بما يخدم مصالحها، أو يحقق أهدافها المرجوة.

القوة (Power) هي القدرة على التأثير على الآخرين وإخضاعهم لإرادة الفاعل القوي، حيث أن الأقوياء في كل المجالات هم الذين يفرضون إرادتهم ورأيهم، ويديرون الأمور كما يرونها وفقاً لتقديراتهم، ومصالحهم⁽³⁾.

وتعتبر قوة الدولة من العوامل التي يعلّق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات الدولية، وذلك بالنظر إلى أن هذه القوة هي التي ترسم أبعاد الدور، الذي تقوم به الدولة في المجتمع الدولي وتحدد إطار علاقاتها بالقوى الخارجية في البيئة الدولية.

ومع ذلك فإنه وبالرغم من أن علماء الاجتماع والفلاسفة، والسياسة والعسكريين، قد تناولوا مفهوم (القوة) بتعريفاتهم، إلا أن تلك التعريفات تقاطعت مع بعضها البعض أحياناً، وقد تعارضت في أحيان أخرى⁽⁴⁾. إلا أن اختلافهم لم يكن كبيراً، إنما كان الاختلاف يكمن في طبيعة تعريف المفهوم من زاوية النظر الخاصة بكل اختصاص، على سبيل المثال: إن تعريفات الفلاسفة للقوة تختلف عن تعريفات علماء الطبيعة أو الفيزياء، وكذلك تختلف عن تعريفات السياسيين.

وهذا يدفع باتجاه تعريف القوة في المفهوم السياسي والتي عُرِّفت على أنها القدرة على فرض القدرة والتحكم، ومن أمثلة ذلك؛ إجبار مواطني الدولة بأية طريقة على القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ما، وكثيراً ما ارتبطت كلمة القوة بعلم السياسية، خاصة عند علماء السياسة التجريبيين المعاصرين، كون أن علم السياسة الذي هو مركز اهتماماتهم ارتبط باستمرار بموضوع بحث القوة، وذلك على أساس ما تبين لهم من خلال الملاحظة والتجريب من أن القوة وعلاقاتها تعد هي صلب علم السياسة⁽⁵⁾. هذا من جانب.

(1) ابن منظور، لسان العرب، (ج3/104).

(2) معلوف، المنجد، (ج4/664).

(3) مقلد، العلاقات السياسية الدولية، ص163.

(4) مشرف، مفهوم القوة بين السياسة والعلاقات الدولية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3PL0H0y>.

(5) عمار، نظرية القوة في المفهوم السياسي، انظر الرابط: <https://bit.ly/44fP46q>.

ومن جانب آخر؛ هناك من اعتبر أن مفهوم القوة تجاوز المضامين الشائعة التي تركز على المفهوم التقليدي العسكري، بل انتقل إلى المقصد الحضاري الذي يرى القوة كفكر شمولي لتشمل القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية. فمهما تعددت مصادر القوة، فإنها لا تكتسب قيمة بمجرد وجودها، ولكن ترتبط هذه القيمة بالقدرة على تحويل مصادر القوة التي تمتلكها الفواعل إلى طاقة ذات تأثير وسلاح فعال. فالقوة تبرز من خلال امتلاكها المصادر كالموارد والقدرات الاقتصادية والعسكرية والسكان وغيرها، وقدرتها على تحويل هذه المصادر إلى عناصر ضغط وتأثير في إرادات الآخرين ومن ناحية أخرى يمكن ممارسة القوة في التأثير باستخدام الوسائل الدبلوماسية من جهة، أو باستخدام وسائل الإجبار أو الإكراه من جهة ثانية، ولكن هناك من يعتبر أن اللجوء إلى القوة هو في الحقيقة يعبر عن الوصول لحد مرحلة العجز عن الحل بالطرق السلمية، ويعتمد السعي وراء القوة على الموارد المتاحة من أجل تنفيذ سياسة الدولة⁽¹⁾.

وفي نفس السياق فقد اشتملت القوة ضمن الأدبيات السياسية، على أنماط متعددة من أبرزها: (القوة الصلبة)، و(القوة الناعمة)، و(القوة الذكية)، وكذلك ما يطلق عليه (النفوذ). وينقل ذلك الباحث لتوضيح تلك الأنماط.

2.3 أنماط القوة

2.3.1 القوة الصلبة (Hard Power)

يطلق عليها القوة الخشنة (Sharp Power)، أو ما يطلق عليه القوة الساخنة، وهي ترجمة لاستخدام القوة العسكرية، أو الاقتصادية، أو كلاهما معاً في التأثير على سلوك، أو مصالح، الكيانات السياسية الأخرى، وغالبا ما يكون هذا النوع من القوة؛ أكثر عدوانية وأكثر فاعلية، وبناتج سريعة، وذلك عندما يفرضها كيان سياسي، على كيان سياسي آخر، يتمتع بسلطة عسكرية، أو اقتصادية أقل، كما أنها تتعلق بإجبار الخصم على الامتثال لإرادتك من خلال الإكراه بالتلويح أو باستخدام القوة، كما أنها تولد الخوف والألم والشك، تسعى القوة الصلبة إلى قتل العدو أو القبض عليه أو هزيمته، وتعتمد القوة الصلبة في نهاية المطاف على العقوبات وتتدفق من فوهة البندقية⁽²⁾.

يعتمد أصحاب النظرية الواقعية البعد الكلاسيكي أثناء تناولهم لتعريف القوة الصلبة، حيث أن المفهوم لديهم يعتمد على الموارد المادية ومن أمثلتها: الجيوش، وقدرة الدول على توظيف

(1) سعد، معجم المصطلحات السياسية، ص244.

(2) العناني، القوة الخشنة، انظر الرابط: <https://bit.ly/3UTR4yo>

قدراتها العسكرية في كافة المناطق، أي أن الدول التي لديها قوة عسكرية كبيرة فإنها من الممكن أن تمارس بها الضغط عبر التهديد بالحرب، ومثال آخر مورد القوة الاقتصادية فيإمكان بعض الدول التلويح باستخدام العقوبات الاقتصادية بهدف تطويع دول أخرى، الأمر الذي يضع تلك الدول ضمن مصاف القوى العظمى، بينما الدول القوية اقتصاديا دون القوة العسكرية هي دول غير قادرة على حماية أمنها إلا بالاعتماد على الغير، لكن إذا حولت قوتها الاقتصادية إلى قوة عسكرية آنذاك تصبح قوة منافسة في النظام الدولي، لكن هذا التعريف يثير الكثير من الجدل؛ كونه لا يُدرج دول قوية اقتصاديا ضمن نسق القوى العظمى⁽¹⁾.

وهنا لابد من بيان أنه عندما يتم دراسة القوة في العلاقات الدولية بالمعنى التقليدي يتم الأخذ في الاعتبار الدور الذي لعبته القوة أو التهديد باستخدام القوة في النظام الدولي، بمعنى قدرة بعض الفواعل/ الوحدات السياسية على استخدام القوة المسلحة، أو التهديد باستخدامها لفرض إرادتهم على فواعل آخرين. سواء لإجبارهم على القيام ببعض الأشياء أو منع الآخرين من القيام بها⁽²⁾.

وبالتالي فإن القوة الصلبة هي امتلاك أدوات التأثير الرامية إما لإغراء، أو إكراه الفواعل من الدول وغيرها، بهدف تحقيق مصالح من يتفوق بامتلاك أدوات القوة الصلبة.

ومن أبرز أدوات القوة الصلبة: (نوعية وكم السكان، الموقع، الموارد الطبيعية، القدرة الإنتاجية، الإمكانيات العسكرية، النظام السياسي)⁽³⁾.

نوعية وكم السكان: عدد السكان وأعراقهم، وأجناسهم، ومتوسط الفئات العمرية في الدولة، ومستويات التعليم والبحث العلمي.

الموقع الجغرافي، والواقع الطبوغرافي: المساحة، طبيعة أراضي الدولة، تطل على مسطحات مائية، أم دولة حبيسة.

الموارد الطبيعية: موارد الطاقة الطبيعية "النفط والغاز"، الثروات الطبيعية المختلفة.

قدرات السكان التقنية والصناعية: حجم الإنتاجية لدى السكان، والامكانيات المتطورة لديهم والمستخدمه في القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة.

(1) الحلبي، تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3pHNGub>

(2) Mahnken and Maiolo, Strategic Studies a reader, p.22.

(3) فاضل، مكانم القوة الناعمة للدولة: المبادئ والمراكز الثقافية، انظر الرابط: <https://bit.ly/46FjAIh>

الإمكانات العسكرية: (البشرية، اللوجستية) من حيث الكم والنوع.

نظام الحكم وادارته (النظام السياسي): أن يكون ديموقراطياً.

وبناءً على مدى قوة الدولة في العناصر الستة المذكورة أعلاه تصنف الدول على "سلم القوة الدولية" تنازلياً (حسب الأهمية) من اليمين إلى سبع فئات وهي كالاتي: (العظمى "القطب"، الكبرى المتوسطة، الصغيرة، الصغرى، الدولية)، ويتم تحديد مكانة كل دولة في العالم، في أي وقت، على حسب الترتيب أعلاه⁽¹⁾.

وعليه فإن من أمثلة استخدامات القوة الصلبة، توظيف أمريكا وحلفائها في "الناطو" أدواتهم العسكرية والأمنية التي هي جزء من موارد قوة أمريكا الصلبة؛ في غزو العراق، وأفغانستان. وكذلك دعم مواقفها السياسية، وقراراتها، تجاه القضايا التي تخدم الرؤية والمصلحة الأمريكية.

2.3.2 القوة الناعمة (Soft Power)

غالبية الدراسات البحثية تنسب الفضل في انتشار مفهوم (القوة الناعمة)، إلى الكاتب الأمريكي جوزيف اس ناي (Joseph Samuel-Nye) الذي شغل مراكز مهمة لدى الإدارة الأمريكية⁽²⁾.

بدأ يتشكل مفهوم (القوة الناعمة) انطلاقاً من مقال في العام 1990 لـ "ناي" نشرته مجلة "فورن أفيرز" Foreign Affairs الأمريكية استخدم فيه مصطلح "قوة الاستتباع غير القهرية، ثم طُوّر لاحقاً المصطلح فأصبح القوة الناعمة كأحد مصادر قوة الاستتباع⁽³⁾.

ولقد بدأت الأمم في أوقات متفاوتة تبدي اهتماماً عالياً بالقوة الناعمة، وضرورة دمجها في الاستراتيجيات الدولية والسياسات الخارجية. ففي الصين عبّر الأمين العام للحزب الشيوعي الصيني جينتاو عام 2007 عن حاجة الصين إلى زيادة قوتها الناعمة⁽⁴⁾.

(1) فاضل، مكانم القوة الناعمة للدولة: المبادئ والمراكز الثقافية، انظر الرابط: <https://bit.ly/46FjAIh>.

(2) ناي، هو عميد مدرسة كيندي للدراسات الحكومية بجامعة هارفرد، وشغل منصب رئيس مجلس المخابرات الوطني ومساعد وزير الدفاع في إدارة كلينتون.

(3) صافي، مفهوم القوة الناعمة.. كيف نشأ؟ ما هي ظروف تطوره؟ كيف يُمارس؟ وأين مسرحه؟، انظر الرابط:

<https://bit.ly/3D3sm5p>

(4) المرجع السابق.

وبناءً على الفهم العام للقوة يمكن تحديد التعريف الدقيق لمفهوم القوة الناعمة، إذ أنه من المفاهيم المعاصرة في العلوم السياسية، فقد بدأ تداوله مع نهاية ثمانينات القرن العشرين، وقد جاءت التسمية متأثرة بالتطور التكنولوجي عالمياً⁽¹⁾.

عرّف جوزيف ناي (Joseph S. Nye)، القوة الناعمة (Soft Power) في عدة تعريفات يمكن اجمالها في التعريف التالي: "إنها القدرة على الجذب لا عن طريق الإرغام والقهر والتهديد العسكري والضغط الاقتصادي (الخوف)، ولا عن طريق دفع الرشاوى وتقديم الأموال لشراء التأييد والموالة (الاعراء)، كما كان يجري في الاستراتيجيات التقليدية الأميركية، بل عن طريق الجاذبية، وجعل الآخرين يريدون ما تريد⁽²⁾، وهي القدرة على تحقيق الأهداف عبر الجاذبية الثقافية، والسياسية، والاقتصادية، التي تدفع الآخرين إلى العمل بمصلحة المرء"⁽³⁾.

وهذا من شأنه تفسير حجم جدوى وتداعيات توظيف القوة الناعمة، التي بدورها تعتمد على وسائل الإقناع التي يتوقع غالباً أنها تؤدي إلى الاستجابة لرغبات الجهة التي تسعى إلى تحقيق أهدافها المرجوة، حفاظاً على علاقاتها مع الآخرين بعيداً عن دوائر الصراعات المكلفة مادياً وسياسياً.

وفي نفس السياق؛ استعرض "جوزيف ناي" أثناء مقابلة مرئية ناقش فيها مفهومه عن القوة الناعمة، متسائلاً ومجيباً: "ما الذي يمنحك القدرة على الحصول على ما تريد؟، يمكنك القيام بذلك من خلال القيام بثلاث طرق، عن طريق الاكراه، يمكنك ذلك عن طريق الدفع، أو يمكنك القيام بذلك عن طريق الجاذبية" وقد سرد مثلاً حول القوة الناعمة فقال: "ربما يكون أعظم مثال على القوة الناعمة هو الحرب الباردة، عندما سقط جدار برلين، فإنه لم يسقط تحت وابل المدفعية بتأثير القوة الصلبة، ولكنه سقط بفعل الأشخاص الذين تم اجتذابهم وإقناعهم، وهذا مثال على القوة الناعمة التي تم انشاؤها بواسطة أفكار القيم الثقافية، حيث فقد الناس على الجانب الشرقي إيمانهم بالشيوعية، وتغيروا بشكل أساسي، أو تغيرت آراءهم من خلال الجذب والإقناع وهذا مثال جيد على القوة الناعمة"⁽⁴⁾.

(1) القحطاني، استراتيجية توظيف القوة الناعمة لتعضيد القوة الصلبة في إدارة الأزمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية، ص26.

(2) المرجع السابق، ص26.

(3) ناي، مستقبل القوة – The future of power.

(4) Nye, Op.cit (Internet, YouTube), <https://bit.ly/46HYQj9>.

وغالباً؛ هكذا إنجاز يحتاج إلى التركيز على القواسم المشتركة التي تجمع ما بين مفاعيل القوة الناعمة الممارسة في اتجاه ما مع مصالح الجهة الخاضعة لتأثيرات مفاعيل تلك القوة ومواردها المختلفة، كي يتحقق مبدأي الجذب والإقناع.

وعلى هذا النحو؛ سعت أمريكا لضمان استمرار هيمنتها على الساحة الدولية، إلى أن حققت ذلك من خلال تدابير تعزز جاذبيتها بدلاً من اعتمادها على أدوات القوة الصلبة (العسكرية والعقوبات الاقتصادية) بشكل مطلق. كون أن القوة في القرن الواحد والعشرين تركز على الدمج بين القوة الصلبة والقوة الناعمة (القوة الذكية) بحسب السياسة الأمريكية، وعليه؛ فإن الاستثمار في القوة الصلبة حصراً، لا يُمكن - بأي حال من الأحوال - أن يضمن قوة الدولة⁽¹⁾.

وهذا قد يفسر السلوك الأمريكي في إدارة سياسات أمريكا الخارجية عندما تغذي بعض أطراف الصراعات في مناطق نفوذها بالسلاح وأدوات الدفع والترهيب، وفي نفس الوقت وبشكل متزامن هي توظف دبلوماسيتها الناعمة في حفظ التوازنات بين أطراف الصراعات تلك بما يضمن بقاء هيمنتها وتوسع نفوذها، حفاظاً منها على مصالحها الاستراتيجية.

وبالرغم من توسع استخدام مفهوم "القوة الناعمة" في مختلف المستويات الأكاديمية والرسمية وغير الرسمية؛ فإن تعريف المفهوم يظل موضع اجتهاد؛ حيث قد يتسع تارة؛ فيشمل جميع الأدوات والتفاعلات العميقة ذات الطبيعة التعاونية بما في ذلك استخدام الأدوات والآليات الاقتصادية، وأحياناً العسكرية في الجوانب الغير صراعية بين الفواعل، مثل الدعم اللوجستي، وتقديم برامج التدريب والمناورات المشتركة وغيرها. وقد يضيق المفهوم تارة أخرى، ببقائه ضمن الأطر الترفيهية والثقافية والفنية⁽²⁾.

وهنا تقتضي معالجة الإشكاليات التي تولدها هذه النسبية والسيولة الشديدة في تعريف المفهوم، عبر مضاعفة الاهتمام ببحث مفهوم القوة الناعمة وتحليل أبعاده وهو ما تبدو الحاجة إليه بشكل أكبر في المستوى العربي إذا ما تم النظر إلى ندرة الدراسات العربية التي تناولت مفهوم القوة الناعمة. ويستثنى من ذلك الإشارات الصحفية الموجزة للمفهوم في بعض المقالات فإن الدراسات الأكاديمية العربية التي سعت لتأصيل المفهوم نظرياً أو توظيف أبعاده المختلفة في

(1) سالم، القوة الناعمة للتعليم وتحقيق المصالح القومية، دراسة مقارنة في الصين، والإتحاد الروسي، والولايات المتحدة، ومصر، ص102، انظر الرابط: <https://bit.ly/3pyrHpE>.

(2) معوض، مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية، ص7.

دراسات تطبيقية معمقة تتسم بالمحدودية الشديدة، وذلك رغم ترجمة كتابات ناي الأساسية عن القوة الناعمة إلى العربية؛ والانتشار الواسع لتناولها.

جدير بالذكر أن مفهوم "القوة الناعمة" سواءً على الوجه الحسن أو السيئ، فإنه يظل شكل من أشكال القوة، ولا يتعارض حسب "جوزيف ناي" مع الطرح الواقعي للقوة، فالقوة الناعمة وسيلة للوصول لأهداف منشودة، بل يستدل ناي بالواقعيين التقليديين مثل: إدوارد هاليت كار (1939) الذي صنف القوة إلى ثلاث فئات "القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، والقوة المسيطرة على الرأي"، ورغم أن ناي يعود في طرحه إلى الليبرالية المؤسساتية، إلا أنه يوصف "بالواقعي الليبرالي"، حيث أن مفهومه للقوة أثره موجوداً في الكتابات الواقعية، وعلى غرار (هاليت كار)، يجادل البعض؛ بأن مفهوم "القوة الناعمة" قد عالجه الواقعي التقليدي (هانس مورغانتو)، "الذي قصد بها السيطرة على عقول الآخرين وأفعالهم"، لذلك فإن مفهومه يتعرض لانتقادات عدّة، حيث يعتبر البعض بأن مساهمة (جوزيف ناي)، (وروبرت كيوهن)، مجرد "تعديلاً للواقعية أكثر من كونه إطار عمل لفكر جديد يمكن أن يحل محل الواقعية"⁽¹⁾.

ووفق ما سبق؛ يظهر أن الشيء الرئيسي في (القوة الناعمة) هو القدرة على التأثير والتغيير بدون الحاجة إلى الاستخدام المباشر للقوة العسكرية أو القوة الاقتصادية. حيث تشمل القوة الناعمة جميع العوامل التي تجعل دولة أو مؤسسة ما مؤثرة وجذابة في عيون الآخرين، مثل القيم الثقافية والسياسية والاقتصادية والتكنولوجية والمبادئ والقانون. وتعمل على تعزيز السمعة والتأثير والشعبية للدولة أو المنظمة دون اللجوء إلى التهديد أو القوة المباشرة. وهذا ينقلنا للتركيز أكثر على القوة الناعمة، في عدة محاور هي:

2.4 مصادر القوة الناعمة

تشمل مصادر القوة الناعمة عدة عوامل، منها:

- أ. **الثقافة:** وهي القوة الشاملة التي تصنع الهوية الوطنية وتعبّر عن تراث الأمة، من أمثلتها، الرياضة والفنون وهي الأنشطة الثقافية الخاصة التي تعبّر عن الهوية الوطنية للدولة وتزيد من السمعة الدولية.
- ب. **القيادة السياسية:** وهي القوة التي تتعلق بالقيادة الفعالة والحكم الديمقراطي.
- ت. **العلاقات الخارجية:** وهي القوة التي تنشأ من العلاقات الدولية المتينة والمستمرة، والتي تزيد من التعاون والتفاهم بين الدول.

(1) الحليمي، تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية، <https://bit.ly/3pHNGub>

ث. العلوم والتكنولوجيا: وهي القوة الدافعة لتنمية البلاد والتي تعزز الكفاءة الاقتصادية والتكنولوجية للدولة.

ج. الاقتصاد: وهو القوة التي تشمل الاستثمار والتجارة والعلاقات الدولية الاقتصادية.

لذلك، يمكن القول بأن مصادر القوة الناعمة تتعلق بالثقافة والقيادة السياسية والعلاقات الخارجية والرياضة والفنون والتكنولوجيا والاقتصاد. وتتمثل القوة الناعمة في قدرة الدولة على نشر وتأسيس هذه المصادر في العالم الخارجي وجذب الآخرين والثقافات والاستثمارات.

ولأجل اعطاء صورة أشمل حول المصادر التي تقوم عليها القوة الناعمة؛ فإن معالمها تظهر من خلال المعطيات الآتية⁽¹⁾:

ح. التأكيد على الموروث الثقافي: إن المصدر الأول لقوة الدولة الناعمة هي ثقافتها ومورثها الحضاري؛ فكلما كان هذا العامل جاذباً للاهتمام والتقليد سواء كان في موروثه الشعبي أم ثقافته، كالأدب والشعر والفنون الأخرى؛ كلما تضاعف توظيف الدولة لقوتها الناعمة تجاه الآخرين. أي إن ثقافة المجتمع بقدر ما تكون عابرة للدول بقدر ما تكون أكثر تأثيراً، حيث استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية في فرض ثقافتها أو ما يسمى بالأمركة، من خلال توظيف قوتها الناعمة لتحقيق ذلك.

خ. شرعية المؤسسات التابعة: إن شرعية مؤسسات الدولة وسياساتها المتزنة والشفافة تضفي قوة ناعمة للدولة؛ والأداء العالي لأية دولة سواء كان ذلك في المجال الاقتصادي أم التكنولوجي؛ يعزز من قوتها الناعمة؛ وذلك يؤسس إلى ما يطلق عليه "الحوكمة".

د. توظيف القوة الإعلامية كأحد وسائل القوة الناعمة: حيث تعد القوة الإعلامية أو المعلوماتية من أهم مصادره القوة الناعمة المؤثرة على سياسات وتوجهات الآخرين، خاصة عندما يكون صادقاً، وبالمقابل فإن الإعلام قد يكون قوة في مواجهة الشائعات أو الدعاية المحدودة.

ذ. تفعيل الدبلوماسية العامة لأجل تعزيز التعاون: وهذا يحكمه مدى ترابط الدول وانسجام توجهاتها العامة والتعاون فيما بينها من خلال نشاطاتها الدبلوماسية الداعمة لتوسيع دائرة التعاون المشترك فيما بينها في المجالات المتعددة.

حيث أن الدبلوماسية العامة تشكل قوة ناعمة مهمة في ترسانة القوة الذكية، ولكن هذه الدبلوماسية تعتمد بالدرجة الأولى على المصادقية. ودور المجتمع المدني في توليد القوة الناعمة.

(1) العقبيني، مفهوم القوة في العلاقات الدولية 1971-1991 المنظور الأمريكي دراسة حالة، ص 130.

وإذا ما أصبحت مجرد دعاية أو حملة علاقات عامة فإنها ستفشل في أداء دورها المتضمن الإقناع وال جذب واستقطاب الرأي العام العالمي حول أهداف وقضايا صانعيها⁽¹⁾.

وبالتالي؛ تعدّ المصداقية ذات أهمية أثناء توظيف مصادر القوة الناعمة للدولة وتحديدًا عند ممارسة الدبلوماسية الناعمة. وعليه فقد حاول جوزيف ناي توسيع مفهوم نظرية القوة الناعمة، فلم يقصرها على الجانب الثقافي والعلمي والفني والمعرفي الذي قد لا يشغل مكان القوة الخشنة أو العسكرية، ولكنه يمدّه كي يغطي أهم عنصر ولا غنى عنه للسياسة الأمريكية ويتمثل في ثقة الآخرين بالنوايا الحسنة للولايات المتحدة⁽²⁾.

وتعتبر القوة الناعمة أداة فعالة في قياس مؤشرات تأثير الدولة في الساحة الدولية، فقد توصلت بعض الدراسات إلى وضع تلك المؤشرات لقياس القوة الناعمة لكل وحدة في النظام الدولي، وللقوة الناعمة خمسة أبعاد، فقد توصلت دراسة بريطانية إلى وضع مقاييس ومؤشرات لقياس القوة الناعمة للدولة، وهي خمسة أبعاد كالتالي⁽³⁾:

ر. **الثقافة:** تعبر عن مجموعة من القيم التي تعكس صورة المجتمع، ويقصد بها قدرة الدولة على دعم الآخرين لثقافتها، ويقاس ذلك عبر عدد من المؤشرات، مثل التبادل الطلابي، والإعلام الخارجي، ولغة الدولة وانتشارها في الخارج، والمؤسسات الثقافية التابعة لها في الخارج، وهناك جوانب متعددة تعبر عن مفهوم الثقافة من خلال الأدباء والفنانين، مثل: الثقافات الشعبية وتنقسم الثقافة إلى قسمين: ثقافة عليا وثقافة ترفيهية، فالتعليم مثلاً يعزز احتمالية ارتفاع الرغبة لدى الكثيرين لتحصيل فرص دراسية عندما يكون مستوى التعليم على درجة عالية من التقنية والحرفية، وخاضعا للسلطات القانونية والأخلاقية الجذابة والتي تعكس ثقافة الدولة، والتي بدورها تطرح من خلال منظومة القيم وسياسة الدولة الترويجية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي⁽⁴⁾.

ز. **الدبلوماسية:** وتقاس عبر قدرة الدولة الدبلوماسية، وعدد بعثاتها في الخارج، وعدد اللغات التي يتحدث بها قادة الدولة، والدبلوماسية العامة للدولة. والهدف من ممارسات القوة الناعمة عبر الدبلوماسية؛ معالجة الرأي العام الدولي فيما يتعلق بأهداف الحكومة المتصلة بالدبلوماسية العامة التقليدية بهدف ضمّها ضمن الأهداف السياسية الوطنية والخارجية

(1) الصالح، الحرب الناعمة الأهداف وسبل المواجهة، ص26.

(2) راغب، نظرية القوة الناعمة، ص28.

(3) عبد الحي، القوة الذكية في السياسة الخارجية، ص17-18.

(4) Nye, The Changing Nature of American Power, p.20.

للدولة المعنية.

س. **التعليم:** ويقاس عبر عدد المراكز البحثية، وعدد الجامعات والمدارس، وجودة التعليم، وعدد الطلاب الأجانب في الدول، بالإضافة إلى البحث العلمي، والاختراع والابتكار، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك ما تقدمه الدولة من علوم جديدة، وتطور تكنولوجي.

ش. **الحكومة:** ويقاس عبر درجة الثقة في الحكومة وبرامجها وشعبيتها، والالتزام بقواعد الحوكمة في الدولة، وسيادة القانون، وحماية وضمان الحريات العامة المتاحة، ومدى رضى المواطنين عن أوضاعهم.

ص. **الاقتصاد والاستثمار:** ويقاس عبر قوة اقتصاد الدولة، ومدى استقراره، والاستثمارات الأجنبية في الدولة، وعلاقتها الاقتصادية، ومستوى الشفافية والفساد داخل الدولة⁽¹⁾.

كما يمكن القول، أن مكونات القوة عديدة يصعب قياس وزن كل عنصر وأهميته بشكل منفرد عن باقي العناصر المكونة لها. حيث أن قوة الدولة لا تنحصر في عنصر بعينه، أو في عناصر ثابتة ومحددة، بل في تفاعل دائم بين عناصر لا تتمتع بالضرورة بصفة الثبات والاستقرار⁽²⁾.

وبشكل أكثر تحديداً سيتم التركيز في الفصل الثالث من الدراسة على التأثير الدبلوماسي الصيني وحضور الصين ومساهماتها في حل المشكلات، ومدى التزامها بالقوانين الدولية، وكذلك الاسهامات الثقافية والاقتصادية التي تجريها الصين في منطقة الشرق الأوسط بغية تعزيز نفوذها في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية المتعلقة بضمان مصالحها ونفوذها في المنطقة.

2.5 أهمية القوة الناعمة

يعد مفهوم القوة الناعمة وبالرغم من حداثة النسبية أحد المفاهيم واسعة الاستخدام والانتشار في تحليل السياسات الخارجية؛ وهو ما يتعلق بأهمية المفهوم في تعميق فهم طبيعة القوة وتطورها في العلاقات الدولية؛ ولفت النظر لأبعاد بقيت مهمشة نسبياً في ممارسات القوة، فالتطورات في طبيعة النظام العالمي من حيث فواعله وقضاياه ومؤسساته وأنماط تفاعلاته تجعل الأهمية النسبية للقوة الناعمة في تزايد مقارنة بالعناصر التقليدية للقوة الصلبة؛ مع تنامي ضرورة دمج الأبعاد الناعمة في ممارسات القوة الصلبة ذاتها⁽³⁾.

(1) Nye, The Changing Nature of American Power, p.20.

(2) عبد الحميد، مقدمة في العالقات الدولية، ص73.

(3) العقبيني، مفهوم القوة في العلاقات الدولية 1971-1991 المنظور الأمريكي دراسة حالة، ص7.

وتبرز أهمية "القوة الناعمة" مع اتساع رقعة مصالح الفواعل من الدول ومن غير الدول، وميول تلك الفواعل لموازنة ما تملكه من موارد القوة المختلفة، بحيث لا تقع أسيرة خيارات القوة الصلبة فقط، والتي لا يمكنها منفردة ضمان تأمين مصالح تلك الفواعل. وبالتالي هنا يكمن جوهر أهمية القوة الناعمة ابتداءً وذلك بالحفاظ على أمن وسلامة، واستدامة مصالح ومقدرات الفواعل، لا سيما المؤثرة منها في الساحة الدولية. ومن زاوية أخرى أسهم مفهوم القوة الناعمة في تطوير وإبراز مفاهيم أخرى تتداخل معه في بعض الأحيان؛ مثل: مفهوم (الموازنة الناعمة Soft Balancing): والذي جاء نتاج الجمع بين استعارتي نعومة القوة وتوازنها، لتطوير مفهوم جديد قوامه تعاون بعض الدول، غالباً يكون بشكل ضمني غير معلن لا يصل إلى مستوى تشكيل التحالفات؛ لتطوير هيئات أو تقاهمات أمنية محدودة مع بعضها؛ لموازنة مخاطر محتملة من دولة معينة، أو من "قوة مهيمنة" أو "قوة صاعدة"، وذلك بتوظيف مختلف أدوات السياسة الخارجية دون الوصول إلى التهديد باستخدام القوة العسكرية أو التلويح بها، وبهذا المعنى فإن الموازنة الناعمة هي أقرب لأحد صور التوظيف الجماعي أو متعدد الأطراف للقوة الناعمة لهدف محدد؛ لكن الموازنة قد تشمل سلوكيات وموارد أوسع نطاقاً من التعريفات السائدة⁽¹⁾.

وبحسب قول منظر القوة الناعمة "ناي" أن: "القوة الناعمة ليست المصدر الوحيد أو حتى الأهم للقوة، لأن آثارها تميل إلى أن تكون بطيئة وغير مباشرة. لكن تجاهلها أو إهمالها خطأ استراتيجي وتحليلي جسيم"⁽²⁾.

وبناء على الإيضاحات السابقة تظهر الأهمية الأبرز للقوة الناعمة التي تكمن في إمكانية دولة ما اختراق دول أخرى عبر مجموعة من الأدوات متعددة الأشكال دون اللجوء إلى القوة الصلبة، والتي يمكن التعرف عليها من خلال استخدامها في إطار السياسة العالمية، من خلال دفع عدة دول إلى تبني النموذج الذي تمثله سياسياً واقتصادياً واجتماعياً⁽³⁾.

لم تقف المسألة لدى منظر "القوة الناعمة" عند هذا الحد، ولكن تولد نوع آخر من أشكال القوة وأطلق عليه: (القوة الذكية - Smart Power).

(1) العقبي، مفهوم القوة في العلاقات الدولية 1971-1991 المنظور الأمريكي دراسة حالة، ص 53.

(2) ناي، ماذا حدث للقوة الناعمة؟، انظر الرابط: <http://bit.ly/45prYdH>.

(3) Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power. p.31.

2.5.1 القوة الذكية (Smart Power)

بالإضافة إلى مصطلحات القوة الأنفة الذكر، فقد طوّر ناي في مرحلة لاحقة مفهوم (القوة الذكية-Smart power)، الذي يعتبره البعض تطويراً لمفهوم القوة الناعمة أو الإصدار الثاني له "Soft power 2" وتعبيراً عن عجز القوة الناعمة بمفردها إزاء تحقيق أهداف الدولة؛ مما يتطلب زيادة تضمين عناصر وممارسات القوة الصلبة الاقتصادية والعسكرية خلالها، لكن بأقل درجة ممكنة. ومثل هذه المقاربة ينقصها الدقة؛ حيث لم تطرح أي من الأدبيات مفهوم القوة الناعمة كبديل كامل للقوة الصلبة في أي مرحلة من المراحل. كما أن القوة الذكية تظل أقرب إلى مفهوم الاستراتيجية؛ وتحديداً الاستراتيجيات التي تكفل سهولة مواءمة عناصر القوة الناعمة مع الصلبة للدولة⁽¹⁾.

ويعود ظهور مفهوم القوة الذكية الى بدايات عام 2003 حيث نسب إلى جوزيف ناي؛ وهو يعتبر مفهوم وصفي للاستراتيجية التي تجمع بنجاح بين القوة الصلبة والقوة الناعمة في سياقات مختلفة. ويأتي مفهوم القوة الذكية في أنه القدرة على تحويل القوة من قوة فاشلة الى قوة لها مخرجات تصب في صالح الدولة⁽²⁾.

وبالتالي؛ فإن السياسة الخارجية للدولة قد لا تحقق أهدافها بنجاح، بمعزل عن توظيف جميع موارد قوتها المختلفة، فإن القوة الصلبة هي من تؤسس لنجاح الدبلوماسية الناعمة، وتوظيف موارد الدولة الناعمة في تذليل العقبات أمامها، كي تحقق أهدافها، ومصالحها الحيوية.

وتعتمد "القوة الذكية"، على المحدد الصلب للقوة من خلال الجيوش والترسانة العسكرية والقوة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستثمار في التعاون ضمن الشراكة والتحالف بين الدول والتأثير الدولي عن طريق القيم والثقافة والسياسات، فالدول تستطيع توظيف هذا المفهوم في تحقق نتائج ذات أهمية، إذ غالباً ما تتجه الدول لاسيما الصغرى منها إلى استعمال القوة الذكية عبر الاستثمار في مقوماتها المحدودة للحفاظ على مصالحها، بحكم أنها شكل من أشكال القوة، ويمكن من خلاله للقوى الدولية التي لا تمتلك المقومات اللازمة للقوة الصلبة من البروز في الساحة الدولية والتأثير في محيطها الإقليمي والدولي⁽³⁾.

(1) ناي، ماذا حدث للقوة الناعمة؟ ص 207-212.

(2) العقيلي، مفهوم القوة في العلاقات الدولية 1971-1991 المنظور الأمريكي دراسة حالة، ص 131.

(3) الحلبي، تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3pHNGub>

وبالتالي؛ تسعى الوحدات السياسية بدورها من خلال توظيف أدوات القوة بمختلف أشكالها سيما أدوات القوة الناعمة؛ إلى توسيع دائرة نفوذها. وهذا يقتضي توضيح ماهية النفوذ.

2.5.2 النفوذ

النفوذ لغةً: يعني النفاذ وهو جواز الشيء من الشيء والخلوص منه، وأنفذ الأمر قضاء وأنفذ القوم: صار بينهم أو خرقهم ومشى في وسطهم، ونقول: الطريق نافذ أي سالك والنافذة أي الماضي في جميع أموره، ورجل نافذ في أمره أي ماض وأمره نافذ أي مطاع.⁽¹⁾ ولقد تطرقت غالبية معاجم اللغة العربية لتعريف المصطلح من الزاوية السياسية لعدة تعريفات، لعل من أبرزها؛ ما جاء في السياقات ذات العلاقة مثال: النفوذ: "سلطان وقوة اجتماعية - والجماعات ذات النفوذ" هم مجموعة أشخاص تربطهم أهداف مشتركة، يحاولون اتخاذ قرارات تدعم القيم التي يُفضلونها بشتى الوسائل، وخاصة بالتأثير على النظام السياسي القائم - فلان ذو نفوذ: ذو سطوة، وهناك ما يطلق عليه - مناطق النفوذ: أي البلاد الضعيفة التي تبسط الدول الكبرى سلطانها عليها⁽²⁾.

النفوذ اصطلاحاً: يطلق على النفوذ أنه هو عبارة عن التغلغل، ولا يقصد بذلك التغلغل العسكري دائماً، لغاية التمكن من الدول والانقلاب عليها، إنما هناك عدد من المآرب التي تسعى لتحقيقه الدول، من خلال توسعة وتعزيز نفوذها، وتغلغلها في قطاعات مختلفة داخل الدولة، ومن أبرز الوسائل والطرق لتحقيق هذا التغلغل: (الجانب التعليمي) وذلك عن طريق التواصل مع الجامعات والعلماء والأساتذة والطلبة الجامعيين عبر مؤتمرات علمية في ظاهرها، لكنها في الباطن من أجل النفوذ والتغلغل. يليها (الجانب الفني والثقافي) ومن أمثله: تعيين موظف للمشاركة في مهرجان الموسيقى "فناناً"، ويكون في حقيقة الأمر شخص سياسي وأمني يتبع للأجهزة الأمنية في تلك الدولة الهادفة للتغلغل. بالإضافة إلى (الممارسات الاقتصادية)، ومن أمثلتها: منح الدول، للدول الواقعة تحت الهيمنة القروض المالية، أو دعمها للمشاريع الاقتصادية، بهدف سلبها قرارها السياسي، وابقائها تحت تأثير الدول المانحة، والداعمة لها اقتصادياً. ويعزز ما سبق؛ دور (الصحافة والإعلام)، الوسيلة الأبرز من وسائل النفوذ الهادفة لتغيير معتقدات الناس، والتغلغل داخل المجتمعات، لتغيير المواقف، وهذا من شأنه المساهمة في دعم رؤى الدول التي تسعى لتوسعة نفوذها⁽³⁾.

(1) شعبان، جرائم استغلال النفوذ، ص64.

(2) عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، انظر الرابط: <https://bit.ly/3JPFMpr>.

(3) خامنئي، النفوذ، ص17-21.

ولتوضيح مفهوم النفوذ من ناحية عملية، تجد من انعكاسات النفوذ، أن دولة "أ" تفرض وجهة نظرها، أو رؤيتها على دولة "ب"، دون أن تواجه دولة "أ" أي معارضة أو رفض من قبل دولة "ب".

ولقد عرف روبرت دال (Robert A. Dahl) النفوذ بأن:

"يمارس الفاعل (أ) نفوذه على (ب) عندما يتمكن (أ) من حمل (ب) على فعل شيء لم يكن ليفعله لولا تأثير (أ)".¹

وعليه؛ تتعدد أشكال وطرق تعزيز النفوذ والتغلغل، لكن الهدف واحد، كون تعزيز وتوسعة النفوذ يهدف لبسط الهيمنة على الآخر. وغالباً المنطقة المستهدفة تكون العوامل المهيئة لنفوذ الدول إليها قد اكتفتها من كل الجوانب، لا سيما حالة الضعف، والتراجع، والفرقة، الغفلة، عدم الوعي، والتأخر في شتى مجالات الحياة، وعدم الاستقلال، والتبعية للغير⁽²⁾.

لذا من المهم الإشارة إلى أن "النفوذ" يتم احرازه من خلال الاعتماد على القوة الناعمة، بواسطة الإقناع والترغيب، وتوفير مقومات التقدم والرقي، وتقديم النموذج الجذاب الذي يغري الآخرين بالحدو حذوه وتقليده⁽³⁾. وفي مواضع أخرى قد يتحقق النفوذ بالإكراه تحت تأثير القوة الصلبة.

2.6 الخاتمة

يمكن القول إن الأدب السياسي يسلط الضوء على أهمية القوة في تشكيل الرأي العام وتحولات الواقع السياسي. حيث تسعى القوى من خلالها للاستحواذ على الفكر والثقافة من أجل التغيير الاجتماعي، وصولاً لتحقيق النفوذ وتوسعته وهو؛ الغاية المرجوة من توظيف مصادر القوة المتعددة. وهذا بدوره يذهب باتجاه ما تسعى له الصين جاهدة من أجل تحقيقه في منطقة الشرق الأوسط من خلال توظيف مصادر قوتها الناعمة المتعددة، بأقل الخسائر، وأقصر وقت ممكن، عبر الإقناع وتجسيد التعاون المشترك مع دول المنطقة، بغية تعزيز نفوذها، وتحقيق مصالحها. وهذا ما تم تسليط الضوء عليه خلال الفصل أعلاه، حيث تم تبين مفهوم القوة، وأنماطها المختلفة،

(¹) Dahl, R. A. (1957). The Concept of Power, Behavioral Science, Vol. 2, No. 3, pp. 201-215.

(2) خامنئي، النفوذ، ص 115-132.

(3) هلال، السياسة الروسية الجديدة في المنطقة العربية: دراسة في أدوات القوة الناعمة وفعاليتها، ص 170

ومن ثم كيف يمكن توظيف القوة الناعمة من خلال مصادرها المختلفة، الثقافية، والاقتصادية، وكذلك الدبلوماسية، وصولاً إلى أحد أهم أنماط القوة وهو القوة الذكية التي تعد القوة الناعمة أحد أهم روافدها، وهذا من شأنه تحقيق أهداف الوحدات السياسية من تحقيق نفوذها أو توسعته بالقدر الذي توظف فيه مصادر قوتها المتعددة. وهذا بدوره يدفعنا باتجاه التركيز بشكل ادق على القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط تحديداً.

الفصل الثالث

القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط

الفصل الثالث

القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط

3.1 مقدمة

في السنوات الأخيرة، أصبحت الصين قوة ناعمةً متزايدة في الساحة الدولية، حيث تسعى لتعزيز تأثيرها وسيطرتها على المستويات الثقافية والاقتصادية والسياسية. وتعتمد القوة الناعمة الصينية على مجموعة واسعة من المصادر والموارد التي تساعدها على تحقيق أهدافها.

وأهم مصادر القوة الناعمة الصينية هي اللغة والثقافة الصينية. فاللغة الصينية (الماندرين) هي واحدة من أكثر اللغات المتحدث بها في العالم إذا ما تم مقارنة عدد سكان الصين بغيرهم من شعوب العالم، لذا فإن تعلمها وفهمها يمكن أن يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل مع الصين، فغالبية الناس تشير بالخطأ إلى اللغة التي يتحدث بها غالبية الناس في الصين باسم "صيني" ولكن الحقيقة أن لغة الغالبية الصينية هي الماندرين الصينية، وهناك لغة "الكانتونية" التي ينطق بها غالبية سكان جنوب الصين⁽¹⁾.

بالإضافة إلى ذلك، الثقافة الصينية ذات تراث غني ومتنوع، وتشمل الفنون التقليدية مثل الأوبرا والرقص والموسيقى، والفلسفة الصينية مثل الطاوية والكونفوشية.

كما أن للاقتصاد الصيني القوي أيضًا دورًا مهمًا في تعزيز القوة الناعمة للصين. فهي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتمتع بشبكة تجارية واسعة وتعاون اقتصادي مع العديد من الدول. كما تعزز الصين التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية، وتقدم المساعدات الاقتصادية والتنمية للدول النامية، مما يساهم في تعزيز سمعتها وتأثيرها الاقتصادي.

أضف إلى ذلك أنها تعتمد على الدبلوماسية الثقافية والتبادل الشعبي لتعزيز قوتها الناعمة، مما يعكس التزام الصين بتعزيز تأثيرها وتواجدها العالمي. ومع استمرار صعود الصين كقوة ناعمة متزايدة، يتوقع أن تظل هذه المصادر مركزية في استراتيجيتها العالمية. وهذا يستدعي التعمق أكثر في توضيح القوة الناعمة الصينية بشكل محدد.

3.2 القوة الناعمة الصينية

بدأ الاهتمام بالقوة الناعمة من قبل الصين مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين تحديداً في عام 1993م، ترافق ذلك من دخول "وانغ هونغ" المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني

(1) نعمان، موقع TRA ASGPU، انظر الرابط: <https://bit.ly/3KYqHCL>

وترأسه مكتب الأبحاث والسياسات المركزية، وتقديمه نظرية حول الأزمات الدولية، تقوم على افتراض أنه "ناي الصين" وتوافق هذا الطرح مع حاجة الصين لمقاومة نظرية "التهديد الصيني" التي اكتسبت قوة دفع خارجية بعد أن طبقت الصين قانون البحار الإقليمية عام 1992، وبدأت تطالب بأجزاء واسعة من بحار شرق وجنوب الصين وعدد من جزرها، وبدأت الدول المحيطة بها تبدي مخاوفها من التوسع الصيني، فضلاً عن خشيتها من اختراق القيم الأمريكية للمجتمعات الصينية⁽¹⁾.

ومنذ ظهور مفهوم "القوة الناعمة" الذي طرحه جوزيف ناي، وقوة الصين الناعمة فاعلة في عدة دول من العالم، وتحديداً الواقعة على امتداد غرب الصين وذلك وفقاً لخرائط الجغرافيا الصينية التي تضع الصين في قلب العالم⁽²⁾.

كما إن القوة الناعمة الصينية تعني كل الموارد الناعمة التي تمتلكها الصين، كالاقتصاد والصناعة، والتكنولوجيا والتقنيات، والشركات العابرة، وكذلك الثقافة والفنون، والتعليم العالي، والقيم الدينية الكونفوشيوسية، والإعلام المتعدد اللغات، وجميع تلك الموارد ذات طابع لينة وجذاب، ومن شأنها استمالة الفواعل من الدول وغيرها، ما قد يدفعها لعقد الشراكات، والتعاون المتبادل مع الصين في عدة مجالات، من أمثلتها: الاتفاقات والشراكات الاقتصادية والتنموية، وكذلك في مجالات التعليم العالي، وأيضاً محاولة الدول استجلاب المعونات العسكرية، والدعم اللوجستي المتنوع، إلا أنه وبحسب ورقة الباحث (أوسامو ساياما Osamu Sayama) الموسومة بعنوان: "نهج الصين للقوة الناعمة"، والتي استندت على بحث مكتبي باستخدام أدبيات مفتوحة المصدر، ومن خلال بناء قاعدة الأدلة على تحليل الكتابات الأكاديمية المنشورة (بما في ذلك الطبيعة العامة للقوة الناعمة) والتقارير الإخبارية الموثوقة والوثائق السياسية وخطب الشخصيات السياسية؛ فقد بيّنت الورقة أنه لم يكن هناك اهتمام واسع حتى ذلك الوقت، بممارسة الصين للقوة الناعمة، (يقصد فترة التسعينيات من القرن العشرين)، ولكن فيما بعد دأبت الصين على تطوير مفهوم أكثر شمولية للقيم؛ بالاستناد إلى عدد من قيمها ذات الصبغة الماركسية الحديثة، أو ما يطلق عليه القيم "الاشتراكية الأساسية"، والقيم "الكونفوشيوسية التقليدية"⁽³⁾.

(1) حلا وعل، القوة الناعمة الصينية في عصر المعرفة "الموارد والتحديات"، ص5.

(2) إسماعيل، قوة الصين الناعمة وتأثيرها في المنطقة العربية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3XFErHA>.

(3) Sayama, China's Approach to Soft Power Seeking a Balance between Nationalism, p.4, <https://bit.ly/3KjtKoo>.

وعلى ضوء ما سبق؛ اعتمدت الصين نظرية القوة الناعمة بعدما رصدت أجهزتها تعرض الصين لحرب ثقافية وحرب ناعمة بقيادة أمريكا وحلفائها تستهدف الصين من الداخل، وتسعى لتشويه هويتها الثقافية، وتفكيك مكوناتها القومية⁽¹⁾.

ولكن لغاية عام 2007م لم تُحدّد الصين "القوة الناعمة" كسمة مهمة من سمات السياسة الوطنية الصينية، وبعض التقارير أشارت إلى أنه لم يتم التطرق إلى مسألة الثقافة ذات الأهمية البالغة في القوة الناعمة حتى انعقاد (المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني) في تشرين الثاني (نوفمبر) 2002م. حيث بدأ تطور الاهتمام الصيني بالقوة الناعمة أخذاً بالصعود مع استمرار تقدم النمو الاقتصادي الصيني بسرعة؛ مما أهل الدولة إلى انخراط أوسع في الاقتصاد العالمي - وتحديداً بعد مساهمة الصين في التخفيف من تأثير الأزمة المالية العالمية لعام 2008م فقد ساهمت بمبلغ أربعة تريليونات يوان صيني (ما يعادل) 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2008م، بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية - وفي ضوء هذا التطور بدأت الصين في صياغة الأساس النظري الخاص بها للقوة الناعمة، مبنياً على مزيج من الفكر الماركسي الحديث والفكر الكونفوشيوس القديم⁽²⁾.

حيث تعني الصين بذلك أن الفكر الكونفوشيوسي يلتقي تماماً مع الفكر الماركسي، ويشتركان تحديداً في مسألة "الاستقرار السياسي"، وبحسب تصريح الرئيس الحالي (شي جي بينغ) في أكتوبر من العام 2023م قال: "أنه يجب أن يكون الفكر الماركسي روح الثقافة الصينية التقليدية الرفيعة جذورها"⁽³⁾.

وبالتالي؛ لم يعد مفهوم "القوة الناعمة" غريباً في السياسة الصينية، فقد أبرز المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي الصيني عام 2012 في تقريره أنه: "في عالم اليوم، تشتبك الثقافة مع الاقتصاد والسياسة مما يبرهن على أنها تحتل مكانة أكبر ودور أكثر أهمية في السباق من أجل نفوذ وطني شامل". وفي اجتماع الإدارة تجمع الشؤون الخارجية، يوم 4 يناير 2016م، قال رئيس الدولة والحزب (هو جينتاو) "أن تزايد الدور الدولي لبلادنا وتأثيرها يفترض أن يتم التعبير عنه بقوة صلبة تتجسد في المجال الاقتصادي والتكنولوجي والأمني، كما بقوة ناعمة مثل الثقافة"⁽⁴⁾.

(1) حسن، الحرب الناعمة، الأسس النظرية والتطبيقية، ص26.

(2) Ibid, p.2, <https://bit.ly/3KjtKoo>.

(3) شهد، هل تعود الكونفوشيوسية من جديد إلى الصين على يد شي، انظر الرابط: <https://bit.ly/3C3Hu5n>.

(4) محمدي، السياسة الصينية تجاه أفريقيا، توظيف القوة الناعمة لاستمالة القارة الإفريقية، ص126.

3.3 تحليل مقومات القوة الناعمة الصينية

تُعد القوة الناعمة الصينية مظهرًا مهمًا لتأثير الصين العالمي. تستند القوة الناعمة على مقومات متعددة تجعلها قوة لا يُستهان بها. يتمحور الأمر حول المقومات السياسية، والجغرافيا والديموغرافيا، والثقافة الصينية العريقة وتاريخها الممتد، ومن ثم التراث الثقافي الثري، والعلوم والتكنولوجيا المتطورة، والتجارة الدولية الصاعدة. يتطلب تحقيق هذه القوة الناعمة تكاملاً متكافئاً بين جميع هذه المقومات، وتعزيز اهتمام العالم بالصين وقبولها كقوة عالمية مهمة. يسلط الباحث الضوء بشكل أكثر تفصيلاً على تلك المقومات:

3.3.1 المقومات الجغرافية والبشرية

- أ. المقومات الجغرافية: الصين دولة تقع ضمن الإحداثيات الجغرافية: 35 00 شمالاً، 105 00 شرقاً، في منطقة شرق آسيا، على حدود بحر الصين الشرقي، وخليج كوريا، والبحر الأصفر، وبحر الصين الجنوبي، بين كوريا الشمالية وفيتنام. حيث قَدّرت المساحة الكلية للصين بـ: (9,596,960 كم²)، موزعة على مساحة اليابسة: (9,326,410 كم²)، ومساحة الماء: (270,550 كم²). وتظهر الخريطة رقم (1) المدن الكبرى بالإضافة إلى العديد من دول شرق آسيا المتاخمة للبحار المجاورة⁽¹⁾.
- ب. المقومات البشرية: بحسب تقديرات العام 2023م قد بلغ عدد سكان الصين (1.413.142.846) نسمة موزعين في 23 مقاطعة شاملة جزيرة تايوان.

(1) Ibid, <https://bit.ly/3PUuJPL>.

خريطة (3.1): الصين ومجالها الإقليمي الحيوي المباشر

3.3.2 المقومات السياسية

يُبرز هذا الجزء أهم البنى السياسية الصينية في الشرق الأوسط ومن أبرز تلك المقومات، والتي لها علاقة مباشرة بتعزيز دور القوة الناعمة الصينية، وهما:

- أ. **الحزب الشيوعي الصيني:** ساهم الحزب بإنجاز مهام بهدف خدمة الشعب، وكذلك على صعيد مساهمته في السلام العالمي والتنمية، وبرامج الحوكمة، بالإضافة للمحافظة على نجاح وحيوية القطاعات الحيوية في الدولة، ساهم ذلك في تعزيز القوة الناعمة الصينية⁽¹⁾.
- ب. **السياسة الخارجية الصينية:** انتهجت الصين سياسة خارجية مسالمة ومستقلة، معلنة ان الهدف الأبرز لتلك السياسية هو حماية سيادة واستقلال، وسلامة أراضي الصين، وتوفير بيئة تنمائية مع تنفيذ الإصلاح، والانفتاح على العالم وبناء الحداثة والتطور في الصين، وحماية السلام العالمي ودفع الشراكة التنموية، وفيما يلي: أهم ملامح السياسة الخارجية، التي مثلت أحد أبرز مقومات "القوة الناعمة" الصينية، ويعد بعضها من أهم مبادئ السياسة الخارجية الصينية، التي بدورها عززت مكانة الصين وقوتها الناعمة.
- ت. **استقلالية القرار:** ظلت الصين تنتهج مبدأ الاستقلال والتمسك بزمم المبادرة، دون أن تخضع للضغوط الخارجية، علاوة على أنها أعلنت أنها لا تسعى لإقامة تحالف عسكري، ولا تشترك في سباق التسلح ولا تمارس التوسع العسكري⁽²⁾. ولكن هناك من يدّعي عدم مصداقية ذلك، وأن هناك مساعي صينية لامتلاك أدوات ووسائل عسكرية استراتيجية. فقد جاء في تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية "تعتبر فيه أن المخزون (الصيني) من الرؤوس النووية تخطى 400 رأس". وتابع التقرير "إذا استمرت الصين في زيادة مخزونها النووي بهذه الوتيرة سيبلغ مخزونها على الأرجح نحو 1500 رأس نووي بحلول العام 2035"⁽³⁾.
- ث. **مناهضة الهيمنة الدولية:** تعارض الصين الهيمنة الدولية، وتتأثر من أجل صيانة السلام العالمي، كما تعتبر أن أي دولة مهما كان حجمها، أو قوتها، هي عضواً في المجتمع الدولي وعلى قدم المساواة، ويجب أن تحل جميع النزاعات الناشئة بين البلدان بطريقة سلمية عبر التشاور وليس باللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها، ولا يسمح بالتدخل

(1) الحيصة، الفرص والتحديات للنمو الصيني كقوة عظمى 1990-2008م، ص40-41.

(2) المرجع السابق، ص49.

(3) الجزيرة البث الحي، نفت سباق التسلح.. الصين تعلق على تقرير للبنتاغون يكشف حجم ترسانتها النووية،

انظر الرابط: <https://bit.ly/3t5CpFl>.

في الشؤون الداخلية بأي حجة. كما تعمل الصين بنشاط من أجل بناء نظام دولي اقتصادي سياسي جديد قائم على العدالة، ويعكس رغبات شعوب مختلف دول العالم ومصالحها المشتركة، وبحسب وكالة الاعلام الصينية (شينخوا) قال المتحدث باسم الخارجية الصينية "قنغ شوانغ" يوم (الجمعة 6 سبتمبر 2019) "إن تصريحات الجانب الأمريكي غير المسؤولة بشأن التعاون التجاري الطبيعي بين الشركات الصينية والبلدان الأخرى نموذج للهيمنة". وهو ما تعارضه الصين وبشدة⁽¹⁾.

وهذا أيضاً ما عبرت عنه وزارة الخارجية على لسان ناطقها الرسمي (وانغ ون) في 6 يونيو 2023 عبر (شينخوا) قائلاً: "تعد ممارسة الهيمنة الأمريكية السبب الجذري للمخاطر الأمنية في البحر والجو"⁽²⁾.

أ. **التعاون وعدم الاعتداء:** ترغب الصين في إقامة وتطوير علاقاتها المبنية على الشراكة والتعاون مع جميع البلدان على أساس المبادئ الخمسة المتمثلة في الاحترام للسيادة، وسلامة الأراضي، وعدم الاعتداء على الغير، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وهو ما ترجمه السفير (وو جيوهونغ) أثناء كلمة في كلية القيادة والأركان بدولة عمان، حيث تطرق لعدد من قضايا التعاون المتبادلة مع عمان، كما تطرق لوجهة النظر الصينية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ورؤية الصين حيال حل الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية⁽³⁾.

ب. **المساواة والمنفعة المتبادلة:** أن تقوية التضامن والتعاون مع الدول النامية الفقيرة أحد أهم الأنشطة للسياسة الخارجية الصينية، ولأن الصين والدول النامية تجمعها معاناة تاريخية واحدة، لذا هناك ما يمكن أن يعزز علاقاتها مع الدول النامية، على أساس الصداقة والتعاون المشترك، وأقرب الأمثلة على ذلك التعاون الصيني العربي لا سيما مع الجمهورية المصرية كواحدة من أبرز تلك الدول⁽⁴⁾.

(1) موقع العربية، متحدث: الصين تعارض بشدة الهيمنة الأمريكية على التعاملات التجارية، انظر الرابط: <https://bit.ly/47FUF8j>

(2) موقع العربية، الخارجية الصينية: ممارسة الهيمنة الأمريكية هي السبب الجذري للمخاطر الأمنية، انظر الرابط: <https://bit.ly/47qqMbL>

(3) موقع السفارة الصينية عمان، كلمة السفير وجيوهونغ في كلية القيادة والأركان، <https://bit.ly/444xTUu>

(4) موقع السفارة الصينية في جمهورية مصر، تعزيز التضامن والتعاون وحماية الأمن العالمي ورسم خطة للتنمية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3Ox7rNr>

3.3.3 المقومات الاقتصادية

تعد الصين أحد القوى الاقتصادية الكبرى عالمياً، وتتمتع بعدة مقومات اقتصادية. وفيما يلي بعض من أبرز تلك المقومات التي تبرز كبنى اقتصادية صينية:

أ. **القوة العاملة:** تمتلك الصين أكبر سوق عمل عالمي، بعدد السكان الضخم الذي تملكه، كما تستحوذ على السوق العالمي. وتتمتع الصين بقوة عاملة كبيرة، وبأجور منخفضة مقارنة بالدول الأخرى، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين الأجانب.

ب. **صناعة التصنيع:** تعتبر الصين أكبر منتج للسلع المصنعة في العالم ولديها قدرات إنتاج صناعي عالية وبتكاليف إنتاج منخفضة. فيما تعتبر الصين وجهة رئيسية للشركات العالمية لتصنيع منتجاتها، مما يؤهلها لمنافسة قوية في سوق الصناعة الدولي.

ت. **الاستثمار الأجنبي المباشر:** تولي الحكومة الصينية الاهتمام نحو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فهي توفر بيئة تجارية مواتية للمستثمرين من خلال تخفيض الضرائب وتسهيل الإجراءات التجارية. وهذا ما يفسر تدفق كميات هائلة من رأس المال الأجنبي إلى الصين. فقد ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني، توسع بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 127.69 مليار يوان في يناير 2022م. ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي ليلبلغ 19.02 مليار دولار أمريكي. وبحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية أن الملياردير الفرنسي برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة (LFMH) لصناعة السلع الفاخرة، أوضح محادثة جماعية عبر الهاتف قائلاً: "لدينا كل الأسباب التي تجعلنا واثقين، بل متفائلين، إزاء السوق الصينية"⁽¹⁾.

وهذا من شأنه؛ تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار المباشر في الصين، ولكن في ظل ارتفاع مستوى التنافسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين قد يمثل ذلك تحدياً أمام الاستثمار الأجنبي، خاصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي.

أ. **الابتكار التكنولوجي:** عمدت الصين على نقل نموها من الاعتماد على العمالة الرخيصة إلى الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا. وتحظى أيضاً بمراكز بحثية وشركات ناشئة

(1) موقع الوكالة الصينية "شينخوا"، مقالة خاصة: الاستثمارات الأجنبية في الصين تقفز وتبرز الثقة العالمية في الاقتصاد الصيني، انظر الرابط: <https://bit.ly/46pViBs>

ناجحة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الطاقة المتجددة(1).

ب. **التجارة الدولية:** تمتلك الصين قوة تصدير ضخمة. ولديها تجارة دولية نشطة واسعة النطاق مع العديد من البلدان، وتعتبر شريكًا تجاريًا مهمًا للعديد من الدول(2). وفي هذا الإطار يلفت الانتباه الجهود الدبلوماسية الصينية؛ الرامية إلى ضمان سيرورة التصدير لدول العالم، وكذلك ضمان عدم تعطل خطوط التصدير لدول العالم، بسبب الازمات والصراعات الدولية.

ت. **البنية التحتية:** تخصص الصين مبالغ ضخمة لتطوير بنية تحتية قوية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ. هذا الاستثمار يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين القدرة التنافسية للصين. ولعل من أبرز تلك البنى ما يعرف بمشروع الحزام والطريق الصيني، حيث تمول الصين دولاً خارج إطار مجالها الحيوي المباشر، لأجل دعم البنى التحتية لتلك الدول، والتي يمر من خلالها المشروع الاقتصادي العابر للقارات من أقصى الشرق إلى الغرب. فعلى سبيل المثال لا الحصر قد استطاعت الصين في وقت قصير الاستحواذ على أكثر من 31 بالمئة من عقود البنية التحتية في إفريقيا بعد أن كانت تلك العقود في جعبة الولايات المتحدة وأوروبا في تسعينات القرن العشرين(3) وهذا ينساق على جهود دعم البنى التحتية في غالبية دول الشرق الأوسط.

وعلى الصعيد الصيني الداخلي فإنه؛ لغاية آخر إحصاءات أجرتها (UNCTAD) في عام 2021م، ظلت منطقة "هونغ كونغ" الإدارية الخاصة، الأكثر انفتاحًا على التجارة الدولية، كما يتضح من مؤشر الانفتاح التجاري بنسبة 182 في المائة(4).

إن هذه المقومات الاقتصادية الصينية البارزة؛ تساهم في تحقيق النجاح الاقتصادي للصين وتعزز مكانتها الدولية في الساحة الاقتصادية العالمية.

(1) وانغ، ثورة تكنولوجيا خفية في الصين. كيف تهدد بكين الهيمنة الأميركية؟ انظر الرابط: <https://bit.ly/3EPA5Vx>

(2) هاريسون وباليمبو، كيف أصبحت الصين "معجزة اقتصادية"؟ موقع BBC عربي، انظر الرابط: <https://bit.ly/3rzfjXb>

(3) موقع اقتصاد سكاى نيوز، سياسة الخروج.. الصين تتوسع بسوق البنية التحتية الإفريقي، انظر الرابط: <https://bit.ly/3PtR8l4>

(4) موقع UNCTAD، مؤشرات التجارة العالمية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3DOyrDg>

وهذا بطبيعة الحال هو انعكاس لحالة التطور والنهوض المتسارع لدى الصين في جميع قطاعاتها الإنتاجية، سواءً على صعيد الزراعة، أو الصناعة، أو التكنولوجيا، مما عزز من حالة الانفتاح التجاري الواسع على العالم. والذي بدوره يشجع الصين على توظيف قوتها الناعمة، بغية تعزيز نفوذها الذي يحافظ على مصالحها المنتشرة في العالم. أيضاً هذا الصعود التجاري عالمياً يجعل من الصين وجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال الضخمة في العالم، كي تستثمر في المشاريع التجارية الصينية، التي يتوقع أن تعود على المستثمرين بالأرباح والفوائد المضاعفة.

ووفق الرؤية السياسية؛ فإن الاقتصاد هو أحد القواعد التي تدعم العوامل الديمقراطية في التقدم التكنولوجي والصناعي، ويعد المتغير الاقتصادي من بين العوامل التي تدخل، وبفاعلية ملحوظة، في عملية تخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية للدولة⁽¹⁾.

وحيث بنا تسليط الضوء على الدبلوماسية الصينية الاقتصادية، كأحد أهم مقاربة سياسية توظفها الصين في تفعيل المقومات الاقتصادية الأنفة الذكر، ولتعزيز التعاون الاقتصادي الصيني مع دول الشرق الأوسط.

3.3.4 المقومات الثقافية

لقد وصفت القيادة الصينية "الثقافة الصينية" بأنها تمثل عامل ذو إحياءات كونفوشيوسية واضحة، وقد تناولت الدراسة تلك المقومات على أنها بنى مؤسسة وتعد المصدر الأساسي للقوة الناعمة⁽²⁾. وفيما يلي بعض من أبرز المقومات الثقافية الصينية⁽³⁾:

أ. **اللغة الصينية:** يتحدث بها ما يزيد عن المليار ونصف، وتعتبر من أقدم اللغات المكتوبة، وتتمتع بنظام كتابة فريد في شكل الحروف الصينية. وتسعى الصين جاهدة من خلال مراكزها ومعاهدها الكونفوشيوسية تعليم اللغة الصينية للأجانب، لجذبهم نحو الثقافة والقيم الصينية.

ب. **التراث الثقافي:** تتمتع الصين بتاريخها وتراثها الثقافي، وتمثل ذلك بالجدران الصينية العظيمة وقصر الصيف وجبال تشينغهاي وتجمعات تيراكوتا في تشينغهاي. فإن تلك المعالم تعكس التاريخ والثقافة الصينية.

(1) الحيصة، الفرص والتحديات للنمو الصيني كقوة عظمى 1990-2008، ص 41.

(2) Lukin, From a Post-Soviet to a Russian Foreign Policy, p.59.

(3) مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الثقافة الصينية المكونات الداخلية والانعكاسات الخارجية،

انظر الرابط: <https://bit.ly/46g8BEw>

ت. الأدب الصيني: تاريخي، وتشمل أعماله الشعر والقصص القصيرة والروايات والمسرحيات. وتتميز الأعمال الأدبية الصينية بتعاطفها مع قضايا الحرية والفلسفة والحب.

ث. الفلسفة الصينية: تعتبر الفلسفة الصينية من أهم المقومات الثقافية الصينية، حيث تتضمن مجموعة من المدارس الفلسفية مثل الداوية والكونفوشية والموهبة والهووية.

ج. الفنون الشعبية: تعد الفنون الشعبية مثل النحت على العاج، وفن الدمى، وصناعة الصينيات البرونزية، والتطريز الصيني، مقومة ثقافية هامة في الثقافة الصينية.

ح. الفنون التقليدية: الصين لديها تنوع واسع في الفن التقليدي، ومثال على ذلك؛ والرسم على السيراميك، والنقش على الخشب، الرسم بالخط، والرسم بالزيت، وفنون الأوبرا.

ولكن وبالرغم من ذلك؛ فإن كثيرون يروا بأن اللغة الصينية لغة معقدة ويصعب تعلمها، وهناك من يعزوا البطء الحاصل في ارتفاع مؤشر القوة الناعمة الصينية عالمياً وتحديداً في منطقة الشرق الأوسط إلى صعوبة في فهم وتعلم اللغة الصينية من قبل الأجانب.

3.4 مصادر القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط

تعمل الصين بنشاط لزيادة نفوذها في جميع أنحاء العالم» وذلك من خلال بناء أنظمة وشبكة من التعاون والاستثمار وتطوير البنية التحتية؛ وهذا في إطار سعيها للانتشار العالمي من خلال المزيد من القوة بالإضافة إلى النفوذ الاقتصادي والسياسي؛ حيث تعتقد الصين أن هذا النفوذ عنصر من عناصر القوة العظمى؛ وفي هذا السياق أشار تقرير (فألون Fallon) لجهود الصين الساعية لكسب النفوذ السياسي، من خلال توظيف الصين لمواردها الناعمة في الشرق الأوسط⁽¹⁾ وتشمل موارد القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط: (الموارد الثقافية والتعليمية، الموارد الاقتصادية، الموارد السياسية). يسلط الباحث الضوء على أبرز تلك الموارد، وهي على النحو التالي:

أولاً: الثقافة والتعليم:

إن الأدبيات التي تفحص الثقافة وتطبيقها في الشؤون الدولية كثيرة. وقد عرّف عالم الاجتماع (كليفورد غيرتر) الثقافة على أنها نظام من المفاهيم الموروثة معبراً عنها بأشكال رمزية من خلالها يتواصل الرجال ويديمون ويطورون معارفهم حول والمواقف تجاه الحياة⁽²⁾. وفي سياق آخر عرفها "غيرتر" بأنها: "تلك الوحدة الكلية المعقدة التي تشمل المعرفة والإيمان والفن والأخلاق

(1) Rolland, China's New Silk Road, <https://bit.ly/45ouEbv>.

(2) Mahnken, Secrecy & Stratagem: Understanding Chinese Strategic Culture, P.8. <https://bit.ly/45bbGoW>.

والقانون والعادات، بالإضافة الي أي قدرات وعادات أخرى يكتسبها الإنسان بصفته عضواً في مجتمع⁽¹⁾.

وقد ورد في معجم "ويستر" الجديد الثالث أن (الثقافة _ Culture) تتمثل فيما يأتي⁽²⁾: فن الزراعة أو عملية الزراعة، والتنمية الناتجة عن التعليم والنظام والخبرة الاجتماعية، والممارسة الفكرية والجمالية المتمثلة في المضمون الفني والفكري للمدنية، وتنقية السلوك والتذوق الفكري، بالإضافة إلى التعرف على الفنون الجميلة والإنسانيات والمجالات الفسيحة للعلم وتذوقها باعتبارها نوعاً من المهارة أو المعرفة الإدارية أو التقنية أو المهنية.

وتوظف الصين موارد قوتها الناعمة الثقافية من خلال ما يعرف بـ (التثاقف) أو (المثاقفة - Acculturation): ويقصد بها تأثر الثقافات بعضها ببعض نتيجة الاتصال بينها أيا كانت طبيعة هذا الاتصال أو مدته. وقد عُرّف "التثاقف" من قبل علماء الأنثروبولوجيا: (ميلفن هرسكوفيتز، رالف لنتون، وروبرت ردفيلد) بأنه: التغيير الثقافي في تلك الظواهر التي تنشأ حين تدخل جماعات من الأفراد الذين ينتمون إلى ثقافتين مختلفتين في اتصال مباشر، مما يترتب عليه حدوث تغييرات في الأنماط الثقافية الأصلية السائدة في إحدى الجماعتين أو فيهما معا⁽³⁾.

والصين بدورها ومن خلال جهودها الثقافية المتواصلة، يتضح انها تسعى لتعزيز حضورها ونفوذها في الشرق الاوسط. وبالتالي؛ لقد تناول المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي في تشرين الثاني عام 2002م، موضوع الثقافة باعتبارها مصدراً رئيسياً للقوة الناعمة؛ وهذا كما في التقرير السياسي الذي ناشد به الرئيس (جيانغ زيمين) التنمية الثقافية والإصلاح، حيث بدأت الحكومة تولي اهتماماً متزايداً لهذا المفهوم، وتم دمج سياسة الصين بالقوة الناعمة وذلك من خلال عبارات واسعة في التقرير السياسي للمؤتمر الوطني الـ 17 للحزب الشيوعي الصيني في عام 2007م، التقرير أكد على أهمية كل من نظام القيمة الاشتراكية وتعزيز الثقافة الصينية، بما في ذلك الحاجة إلى تشجيع الإبداع، بين أبناء الشعب الصين، وأشار التقرير لأول مرة بشكل صريح إلى القوة الناعمة، وهذا يعد المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المصطلح في وثيقة رسمية منذ إنشاء جمهورية الصين⁽⁴⁾.

(1) غيتز، تأويل الثقافات، ص8.

(2) عارف، الحضارة الثقافة المدنية، ص21-22.

(3) عارف، الحضارة الثقافة المدنية، ص24.

(4) Sayama, Op cit, p.5. <https://bit.ly/3KjtKoo>.

وهذا يذهب بالباحث لتوضيح أبرز موارد القوة الناعمة الثقافية والتعليمية، وهي التالي:

1. **المؤسسات الثقافية:** من بين المنظمات الثقافية الصينية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، يمكن ذكر عدة منظمات بارزة. حتى تاريخ 2021م، وتسعى لتعزيز التبادل الثقافي بين الصين والشرق الأوسط:
2. **معهد الثقافة الصينية (Confucius Institute):** يعتبر معهد الثقافة الصينية واحداً من أبرز المنظمات الثقافية الصينية في جميع أنحاء العالم. يهدف المعهد إلى تعزيز الفهم والتبادل الثقافي بين الصين والدول الأخرى، وله فروع ونشاطات في البلدان الشرق الأوسطية.

بالنظر إلى تجربة المملكة المتحدة وفرنسا، وألمانيا، وإسبانيا في الترويج للغاتهم الوطنية، بدأت الصين استكشافها الخاص من خلال إنشاء مؤسسات عامة غير ربحية تهدف إلى تعزيز اللغة والثقافة الصينية في البلدان الأجنبية في عام 2004م، أطلق عليها اسم معهد كونفوشيوس، وتتبنى تلك المعاهد؛ ضمن الفصول الدراسية أنماطاً تعليمية مرنة وتتكيف مع الظروف المحلية عند تدريس اللغة الصينية وتعزيز الثقافة الصينية في المدارس الابتدائية والثانوية، والمجتمعات والمؤسسات الأجنبية. علماً أنه يوجد 500 معهد كونفوشيوس و1000 فصل كونفوشيوس حول العالم⁽¹⁾. وبالتالي فإن الصين دولة كونفوشيوسية تعلى من قيم الأبوية والتراتبية الهرمية، وتقدم سيادة الدولة على المجتمع وسيادة المجتمع على الفرد، كما أنها دولة شمولية اشتراكية تحكم من قبل حزب واحد لا تؤمن بالفلسفة التعددية، فعند تسليط الضوء على الدوائر الأساسية للهوية الصينية سنجدتها تقف على النقيض تماماً من الهوية الليبرالية "الديمقراطية"⁽²⁾.

وهذا من شأنه أن يمثل قيمة إضافية للصين كون الكونفوشيوسية تدعو إلى تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع الصيني. وأيضاً تدعم فلسفة كونفوشيوس الاحترام المتبادل والتعاون والأخلاق السامية مثل: الأمانة والتفاني في الخدمة العامة والتواضع والود والتحلي بالأخلاق الحميدة. تعتبر هذه القيم مرجعية أساسية في المجتمع الصيني وتسهم في تعزيز التعايش المجتمعي والاحترام المتبادل بين الأفراد وبناء العلاقات الجيدة بين الأشخاص والجهات المختلفة. علاوة على ذلك، تشجع هذه القيم على تحقيق الرفاهية الشخصية والاستقرار الاجتماعي وتعزيز

(1) Hanban website, About Confucius Institutes & Hanban. <https://bit.ly/3DEc3wg>.

(2) أليسون، حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة، ص279-280.

القدرة على تحمل المسؤولية الاجتماعية والعمل الجماعي، وهذا يمكن ان يكون كاف لجذب الآخرين.

ولعل هذا هو محور الخلاف الدائر بين المدرسة الغربية بقيادة أمريكا وبين الصين، باعتبار القيم الغربية الليبرالية تسعى لتحقيق قيم مغايرة بل تتعارض مع قيم الكونفوشيوس. وهذا قد يفسر دافعية دول المنطقة نحو توطيد علاقات التعاون مع الصين في شتى المجالات، وذلك؛ نظراً لحالة الرفض الغير معلن في غالب الأحيان للسياسات الأمريكية في الشرق الأوسط ذات الصبغة المهيمنة منذ عقود⁽¹⁾.

وعليه؛ فإن حكومة بكين تعتبر "القوة الناعمة" عنصراً مهماً في تكوين صورة وسمعة أفضل للصين، ليس فقط لدى الدول، ولكن أيضاً للفواعل السياسيين من المنظمات والأفراد، فقد عززت الحكومة الصينية الثقافة الصينية كعنصر حيوي في المنافسة الدولية لجذب البلدان الأخرى، ومن ثم، فإن الإحياء الأخير للكونفوشيوسية ومعاهد كونفوشيوس المبنية بسرعة في جميع أنحاء العالم تعتبر جزءاً من القوة الناعمة للصين وسياستها الخارجية⁽²⁾.

وتعد معاهد كونفوشيوس أحد أهم موارد القوة الناعمة فهي وسيلة مهمة للتعريف بالصين المعاصرة وثقافتها التاريخية، حيث تعادل المجلس الثقافي البريطاني ومعهد جوته الألماني والتحالف الفرنسي، وتزود الحكومة الصينية المعاهد بالمختصين المؤهلين لرعاية النشاطات الثقافية، وتتفق بكين على معاهد كونفوشيوس ما بين ما بين 100 ألف و200 ألف دولار أمريكي سنوياً. وهذا ان دلّ انما يدل على حجم الاهتمام الصيني بالموارد الثقافي وتحديدًا أهم مصادر القوة الثقافية ممثلة بالمعاهد الثقافية التي تساهم في نشر ثقافتها ولغتها، والتعريف بتاريخها وحضارتها، في سبيل جذب الدول والمكونات المجتمعية من مؤسسات وافراد، وشركات نحو الصين، سواءً على صعيد السياحة، أو التعاون في مجالات التجارة والصناعة، أو التعليم واكتساب الخبرات والمهارات المتنوعة⁽³⁾.

فإن حكومة الصين تقدم دعماً واسعاً لتلك المعاهد، الأمر الذي يجعل تكلفة الدورات للطلبة في معاهد كونفوشيوس زهيدة للغاية، حيث تؤمن دورات المعاهد في مناطق مختلفة فرص عمل للأفراد مع الشركات الصينية العاملة في كل من أفريقيا وشرق آسيا، ومناطق أخرى، وتشكل هذه

(1) يونغ، توجه الصين نحو الشرق الأوسط، انظر الرابط: <https://bit.ly/3t4q6ZQ>.

(2) Lahtinen, China's Soft Power: Challenges of Confucianism and Confucius Institutes, p.4.

(3) Sayama, Op cit, p.6. <https://bit.ly/3KjtKoo>.

المعاهد وسيلة لجذب واستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين للعمل في الصين، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه للأشخاص الراغبين في الدراسة أو إجراء الأبحاث في الصين، وبشكل خاص هؤلاء المهتمين بالقوة الناعمة الصينية، وإنجازات المجتمع الصيني المعاصر، والتراث الكونفوشيوسي⁽¹⁾. ومن الجدير بالذكر أن أول معهد كونفوشيوس تأسس في العالم العربي بجامعة القديس يوسف (سان جوزيف) اللبنانية سنة 2006 بالتعاون بين هذه الجامعة وجامعة شنيانغ للمعلمين الصينية، بإشراف المصلحة الصينية للتعليم الدولي للغة الصينية. بدأت الدراسة رسمياً في هذا المعهد يوم 27 فبراير 2007، وصار اليوم مركزاً هاماً للغة والثقافة الصينية في الدول العربية⁽²⁾. حتى اتسع الأمر ليشمل غالبية دول الشرق الأوسط كما هو موضح بالجدول رقم (3.1)، أدناه:

جدول رقم (3.1): قائمة لأبرز البلدان الشرق أوسطية التي لديها معاهد كونفوشيوس⁽³⁾

م	الدولة	اسم المعهد
1	مصر	- المعهد المصري الصيني للثقافة والتعليم في القاهرة. - المعهد المصري الصيني للثقافة والتعليم في الإسكندرية. - المعهد المصري الصيني للثقافة والتعليم في الأقصر. - المعهد المصري الصيني للثقافة والتعليم في السويس. - المعهد المصري الصيني للثقافة والتعليم في الإسماعيلية.
2	السعودية	- المعهد الصيني الثقافي في الرياض. - المعهد الصيني الثقافي في جدة.
3	الإمارات العربية المتحدة	- المعهد الصيني الثقافي في أبو ظبي. - المعهد الصيني الثقافي في دبي.
4	الأردن	- المعهد الصيني الثقافي في عمان. - المعهد الصيني الثقافي في الزرقاء.
5	إيران	- المعهد الصيني الثقافي في طهران.
6	تركيا	- معهد كونفوشيوس في جامعة "بو غازي تشي" - معهد كونفوشيوس في جامعة "الشرق الأوسط التقنية" - معهد كونفوشيوس في جامعة "أوكان" - معهد كونفوشيوس في جامعة "يدي تيب"
7	فلسطين	- معهد كونفوشيوس في جامعة "القدس"
8	"إسرائيل"	- معهد كونفوشيوس في جامعة تل أبيب. - معهد كونفوشيوس في الجامعة العبرية في القدس.

(1) Ibid, p.6, <https://bit.ly/3KjtKoo>.

(2) وانغ فو وجيا بنغ، أول معهد كونفوشيوس في الدول العربية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3PwYXrt>.

(3) موقع مسقط رأس كونفوشيوس، مقاطعة شانغونغ، انظر الرابط: <https://on.china.cn/458KK9q>.

وفي ضوء ذلك؛ إن هذا المورد يعدّ من أهم موارد القوة الناعمة التي توفر القاعدة اللازمة لتطوير واستخدام مصادر القوة الناعمة الصينية، الثقافية، والتعليمية، والتاريخية، والفنية، والأدبية، وغيرها بشكل فعّال.

3. مجموعة الفنون الصينية (China Arts and Entertainment Group): تعد

مجموعة الفنون الصينية واحدة من أبرز المنظمات الثقافية الصينية المتخصصة في تنظيم العروض الفنية والمسرحية والعروض الموسيقية والفعاليات الثقافية في جميع أنحاء العالم⁽¹⁾.

4. معهد التبادل الثقافي الصيني العربي (China-Arab Exchange Association):

يهدف هذا المعهد إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعاون بين الصين والدول العربية. وتشمل نشاطاته تنظيم المعارض الثقافية والفعاليات الفنية والندوات وورش العمل. وفي عام 2019م.

5. معهد الدراسات الصينية (Institute of Chinese Studies): يركز هذا المعهد على

تعزيز الفهم والدراسة الأكاديمية للثقافة الصينية والتبادل الثقافي. ويقدم المعهد برامج دراسية وبحوث وندوات متعلقة بالثقافة الصينية في المنطقة.

وأدرجت كل من مصر والسعودية والإمارات اللغة الصينية ضمن مناهج التعليم قبل الجامعي فيها، وفي عام 2018م بلغ عدد الطلاب العرب في الصين حوالي 22 ألفاً، واستمر التدفق الطبيعي للقوى الناعمة الصينية في المنطقة العربية، مع دخول المنتجات ذات العلامات التجارية الصينية بشكل مضاعف، وتزايد أيضاً أعداد دارسي اللغة الصينية وانتشار المراكز الثقافية الصينية في الدول العربية، حيث بلغ عدد معاهد وفصول كونفوشيوس ولغاية نهاية عام 2020م، سبعة عشر معهد في اثنتي عشرة دولة عربية، وصارت اللغة الصينية تدرس في العديد من الجامعات العربية⁽²⁾.

ومن الأمثلة الدالة على الاهتمام الصيني بتوظيف موارد قوتها الناعمة الثقافية في منطقة الشرق الأوسط، زيارة الرئيس الصيني (شي جين بينج) في مساء يوم 21 يناير 2016م، للمشاركة في حفل افتتاح العام الثقافي الصيني المصري تحت عنوان: "الحوار بين حضارتين عظيمتين" الذي أنتجته شركة المجموعة الصينية الدولية للثقافة في معبد الأقصر في مصر. أكثر من 200

(1) موقع الفنون، انظر الرابط: <http://www.caeg.cn>.

(2) إسماعيل، قوة الصين الناعمة وتأثيرها في المنطقة العربية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3YsVIUy>.

صيني ومصري حضرو الاحتفالية، وشهدت المناسبة للتبادلات والحوارات بين العديدين حول حضارتي الصين ومصر عبر التاريخ، كما افتتح وزير الثقافة الصيني (لوه شوجانغ)، ووزير الثقافة المصري العام الثقافي الصيني المصري 2016م⁽¹⁾.

وفي موقف مشابه عبّر نائب مدير معهد كونفوشيوس (هايجن لي) عن فخره بوجود معهد كونفوشيوس في جامعة القدس في فلسطين، وفي إشارة لأهمية هذا الحدث، قال: "إن هذه الفعالية تأتي انسجاماً مع التوجه الصيني الهادف للعمل على تبادل الثقافات الصينية والفلسطينية"، وتم أيضاً تخصيص زاوية طهي الطعام الصيني وبطريقة صينية ولكن الأدوات المستخدمة في عملية الطهي هي فلسطينية، لتقوية الروابط ما بين البلدين من خلال هذه الثقافة إضافة إلى تعليم اللغة الصينية وتدريب الطلبة عليها في المعهد⁽²⁾.

وفي نفس السياق؛ وفي تعبير واضح على توظيف الصين لموارد قوتها الناعمة الثقافية فقد دشنت مساء يوم 25 مايو "ملتقى الشاي والعالم" في القاهرة، برعاية مشتركة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية والسفارة الصينية، ورعاية جامعة الدول العربية⁽³⁾.

بينما صرّح سفير الصين لدى مصر والممثل الصيني لدى جامعة الدول العربية (لياو لي تشيانغ) في كلمته: "إن الشاي هو الرمز الروحي للأمة الصينية وأيضاً الرابط والجسر الذي يربط بين الصين والعالم. في عام 2023م، سيتم إدراج "تقنيات صنع الشاي الصينية التقليدية والعادات ذات الصلة" في القائمة التمثيلية لليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، لتصبح الثروة المشتركة للبشرية جمعاء وتعزز المزيد من التبادلات والتعلم المتبادل بين الحضارات البشرية⁽⁴⁾.

ومن جانبٍ آخر؛ دأبت الصين على تعزيز التبادل والتعلم المتبادل بين الحضارات الإنسانية، وبناء العديد من أبنية الحضارة الإنسانية في كل مكان، والصورة المستقبلية للنجوم الساطعة في سماء الحضارة الروحي⁽⁵⁾.

(1) China Arts and Entertainment Group Ltd, <https://bit.ly/447HWIu>.

(2) الموقع الرسمي لجامعة القدس، تسعى الصين من خلاله إلى مد جسور التعاون الثقافي والعلمي، انظر الرابط: <https://bit.ly/3DXoKcm>.

(3) موقع شبكة الثقافة الصينية بالقاهرة، ملتقى الشاي والعالم المنعقد في مصر، انظر الرابط: <https://bit.ly/47xebDz>.

(4) المرجع السابق.

(5) المرجع نفسه.

وفي 21 يونيو 2023م، أقيم نفس ملتقى "الشاي والعالم" ومعرض صور "شاندونغ الجميلة" على مسرح الكويت الوطني - مركز جابر الثقافي، وهو أكبر محفل ثقافي في الكويت، وبحضور قرابة 600 مشارك صيني ومغترب في الكويت⁽¹⁾.

وأقيم مساء يوم 21 يونيو 2023 حفل افتتاح عام 2023م للثقافة والسياحة الصينية، في مركز جابر الثقافي بالكويت، وقد جاء الوفد الصيني من مقاطعة "شاندونغ" إلى الكويت لإجراء تبادلات ثقافية لتنفيذ هذا التعاون الذي عبر عنه اللقاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وولي العهد الكويتي الأمير مشعل في ديسمبر من العام 2022م، والذي أعلن أن من أهداف هذا الملتقى؛ هو زيادة تعزيز التعاون بين البلدين وتعزيز الروابط الشعبية، حيث أعلنت الصين استعدادها للعمل مع الكويت لتعزيز تنمية التعاون الثنائي بشكل أكبر في الثقافة والتعليم والسياحة والمجالات المحلية، وإثراء معنى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين⁽²⁾.

ومن جانب آخر؛ سعت الصين من خلال نشاطها الدبلوماسي إلى تعزيز تعاونها مع جامعة الدول العربية خلال لقاءات جمعت المستوى الرسمي الصيني بممثلي الجامعة في بكين، في 1 آب / أغسطس 2023م، فقد دار بين الطرفين نقاشاً حول التنفيذ المشترك لمبادرة الحضارة العالمية وزيادة تعزيز التعاون العملي في مجال العلوم الإنسانية بين الصين والدول العربية، فيما ألقى وزير الثقافة والسياحة "بينغ" كلمة، قدّم فيها طرح الرئيس "شي جين بينغ" مبادرة الحضارة العالمية، والتي لاقت على حسب قوله استجابة من المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية، وأشار إلى اتجاه التعلم المتبادل في المستقبل بين الصين والحضارات العربية والتعاون في مجال العلوم الإنسانية⁽³⁾.

وأعرب عن رغبة وزارة الثقافة والسياحة الصينية في التعاون مع سكرتير جامعة الدول العربية، وتعزيز التنفيذ المشترك لمبادرة الحضارة العالمية، وبناء منصة للحوار الحضاري الصيني العربي في العصر الجديد. بينما رعت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، ووزارة الثقافة المصرية، "لقاء الفنانين على طريق الحرير"؛ في 3 أبريل 2023م، وهو معرض عرضت فيه أعمال مشاهير،

(1) موقع السفارة الصينية بالكويت، حفل لشاي والعالم المنعقد بالكويت، الرابط: <https://bit.ly/45uKOOQr>

(2) المرجع السابق.

(3) موقع البوابة الحكومية لوزارة الثقافة والسياحة الصينية، هوبينغ يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول

العربية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3DWhqH7>

الفنانين الصينيين والعرب، وجرى خلاله الحوار بين الفنانين الصينيين والعرب، وقد حضر حفل الافتتاح لفيف من الفنانين الصينيين، وفنانين من مصر ولبنان والأردن والجزائر ودول أخرى⁽¹⁾.

وهذا يعكس التوظيف المستمر للثقافة الصينية والفنون في تعزيز ورفع مستوى العلاقات والتعاون مع الدول العربية، كون الثقافة تمثل أحد أهم مصادر القوة الناعمة الصينية، والتي تمثل بوابة مشرعة في المنطقة أمام الصين تستثمرها لتعزيز نفوذها في المنطقة.

وعلى صعيد آخر؛ أقامت الجمعية الإيرانية للفنون القتالية احتفالاً "باليوم العالمي للفنون القتالية" في 5 أغسطس 2023م، في حديقة طهران للفنون. شارك أكثر من 300 شخص من بينهم السفير الصيني في إيران (تشانغ هوا)، ورئيس الجمعية الإيرانية للفنون القتالية (صادقي)، والمستشار (تشو زيهو)، ورياضيون ومشجعو فنون الدفاع عن النفس الإيراني⁽²⁾.

ويظهر أن هذا المعرض يوضح بشكل كامل الدور البارز لطريق الحرير في تعزيز التبادلات الثقافية بين الدول، فإن الصين تتطلع إلى زيادة تعميق التعاون الثقافي بينها وبين الدول في منطقة الشرق الأوسط. وهذا بدوره غالباً يعزز من تواجد الصين تحت مظلة التعاون الثقافي في مجالات الفن في المنطقة، ما قد يسهم في تعزيز نفوذها مع مرور الوقت. أضف إلى ذلك أن زيادة النشاطات ذات الطابع الثقافي، غالباً ما سيجذب نوات العلاقة في دول المنطقة لرفع مستوى التعاون مع الصين.

إن ما ذكر آنفاً؛ يعدّ من أبرز المصادر التي تساهم في تعزيز القوة الناعمة للدولة، هذا على مستوى توظيف موارد القوة الناعمة الصينية الثقافية، والتعليمية التي تكون في معظم الأحيان على شكل منح دراسية تتكفل بها الصين، وتمنحها للطلاب الأجانب الذين لديهم توجه باستكمال مسيرتهم العلمية والبحثية، أو ممن خلال نشر الأدب والفنون الصينية من خلال المعاهد الكونفوشيوسية، والفعاليات الثقافية والفنية التي تعبّر عن الحضارة الصينية من قرب، مما يشكل عامل جذب للآخرين.

ومن أمثلة ذلك؛ ما يقدمه معهد (طلال أبو غزالة) - كونفوشيوس، من منح تعليمية متنوعة للطلاب بالتعاون مع المجلس العالمي للغة الصينية وجامعة الشينيانغ، بهدف منح الفرصة لطلاب

(1) موقع شبكة الثقافة الصينية، افتتاح صالون حوار الفنانين الصينيين والعرب لقاء الفن على طريق الحرير، انظر الرابط: <https://bit.ly/3KGHr0T>.

(2) موقع شبكة الثقافة الصينية، إرث الصداقة وفنون الدفاع عن النفس، الرابط: <https://bit.ly/450Nyp3>.

المعهد لتعلم اللغة الصينية في موطنها، مما يساهم في سرعة تعلم اللغة واتقانها بالإضافة الى فرصة التعرف الى الثقافة الصينية العريقة⁽¹⁾.

وهذا إن دل إنما يدل على مدى الاهتمام الصيني بتعزيز حالة التثاقف بينها وبين دول المنطقة، كذلك يتضح مما سبق؛ أن دول المنطقة تحرص على بناء علاقات ذات ابعاد استراتيجية مع الصين، وهذا من شأنه تعزيز قوة ونفوذ الصين مع تطور واستمرار حالة التثاقف التي تنتهجها الصين مع دول المنطقة.

ثانياً: سياسات الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط:

يجادل (روبرت غيلبين) أحد العلماء الواقعيين البارزين في الاقتصاد السياسي الدولي، في نظرية الاقتصاد السياسي الدولي، مشيراً؛ بأن الثروة المترتبة عن قوة الاقتصاد لا بد أن تحمل تأثيراً في مشروع القوة السياسية، ومع أن الدولة كتجسيد للسياسة تتميز عن السوق كتجسيد للاقتصاد، إلا أنه لا يمكن الفصل بينهما، فالدولة تؤثر تأثيراً بالغاً في السوق⁽²⁾.

ولطالما اعتبرت الصين- الشرق الأوسط منطقة ثانوية، ولغاية ما قبل تسعينيات القرن العشرين، لم يكن للصين حضوراً اقتصادياً، ولا نفوذ سياسي كبير في الشرق الأوسط، فعزلتها النسبية عن السياسة العالمية جعل من المنطقة مجالاً للنفوذ الغربي، لكن نهاية الحرب الباردة غيرت رؤيتها السياسية الخارجية تجاه المنطقة، وفي الوقت الحاضر أصبح يتخذ الشرق الأوسط حيزاً أوسع بكثير من أي وقت مضى في حسابات الأمن القومي الصيني. ويزيد اهتمام بكين ومشاركتها غير المسبوقين في الشرق الأوسط من احتمال امتلاك الصين لخطط طموحة في المنطقة⁽³⁾.

لذا كون أن الصين لديها مصالح في الشرق الأوسط لأسباب عديدة، مثل الحاجة الملحة إلى استيراد النفط، والطموح لزيادة القوة والنفوذ، والرغبة في إقامة روابط اقتصادية - مع دول الشرق الأوسط فذلك ضامن لتعزيز الصين لعلاقاتها وروابطها الاقتصادية بالشرق الأوسط، وما يساعدها على تحقيق ذلك صعودها الدولي المتسارع⁽⁴⁾.

(1) موقع معهد طلال أبو غزالة، منح الدراسة في الصين، انظر الرابط: <https://bit.ly/3OUwSJd>.

(2) غيلبين، الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية، ص 25-27.

(3) سكوبيل ونادر، الصين في الشرق الأوسط التتين الحذر The Rand Corporation، ص 1.

(4) Husain and Sahide, China's Middle East Foreign Policy: A Soft Power Approach and Human Right Issues, p.3.

ومن منظور العلاقة الاقتصادية بين الصين والشرق الأوسط، فإن هذه المنطقة لا توفر سوقاً تجارية ضخمة لتجارة الصين فحسب، بل توفر أيضاً أكثر من نصف إجمالي واردات الصين من النفط. ولذلك، لا تزال الطاقة هي المحرك الرئيسي لاقتصاد الصين. بالإضافة لأن الصين تستثمر ما يقرب من 177 مليار دولار أمريكي، وهي موقع مهم لمصدر إمدادات الطاقة في الصين، وسوق السلع والمحطات الصينية، والاتصالات وبناء البنية التحتية في الشرق الأوسط، والتي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار أمريكي. وفي اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال التدفقات الاستثمارية بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط صغيرة نسبياً مقارنة بتلك بين الصين والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي⁽¹⁾.

وفي الوقت الراهن، يفسر بعض المراقبين ارتفاع حصة الصين في الناتج العالمي بوصفها إشارة إلى تحول جوهري في توازن القوى العالمية، ولكن من دون اعتبار للقوة العسكرية. وهم يزعمون أن أي قوة اقتصادية مهيمنة لا بد وأن تتحول سريعاً إلى قوة عسكرية مهيمنة، متناسين بذلك أن الولايات المتحدة كانت الدولة صاحبة أضخم اقتصاد على مستوى العالم طيلة سبعين عاماً قبل أن تتحول إلى قوة عسكرية عظمى⁽²⁾.

في إشارة إلى أن قوة الصين الاقتصادية الصاعدة إنما هي مقدمة للتحول نحو قوة عسكرية عظمى. ويقول جوزيف صموئيل: "إن الموارد الاقتصادية قادرة على إنتاج سلوكيات القوة الناعمة، إلى جانب سلوكيات القوة العسكرية الصارمة. إن النموذج الاقتصادي الناجح لا يكفي بتمويل الموارد العسكرية المطلوبة للممارسة القوة الصارمة، بل إنه قادر أيضاً على اجتذاب الآخرين وحملهم على محاكاته. والواقع أن القوة الناعمة التي تمتع بها الاتحاد الأوروبي عند نهاية الحرب الباردة، والتي تتمتع بها الصين اليوم، تدين بالكثير لنجاح النموذجين الاقتصاديين في الاتحاد الأوروبي والصين"⁽³⁾.

3.5 الخاتمة

ختاماً حري بنا أن نختم الفصل بالقول أن: القوة الناعمة للصين عبارة عن مجموعة معقدة من العناصر والمكونات التي تجعل منها قوة مؤثرة دولياً. وتعتمد القوة الناعمة للصين على الاستفادة من الموارد الثقافية والاقتصادية لتحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية. إن مصدر القوة

(1) Ibid, p.3.

(2) صموئيل، وجونيور، هل تحل القوة الاقتصادية في محل القوة العسكرية؟، <https://bit.ly/3OWAATJ>

(3) المرجع السابق، الفقرة السابعة.

الناعمة للصين هو ثقافتها القديمة والمتنوعة. فضلاً عن ذلك فإن القوة الناعمة التي تتمتع بها الصين تعتمد على قوة اقتصادها الضخم ونموه المطرد. باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مصدر للمستثمرين والشركات عبر الحدود.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا النفوذ الاقتصادي يجعل من الصين لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط ويؤثر على القرارات السياسية والاقتصادية في المنطقة. خلاصة القول، يمكن القول إن القوة الناعمة للصين تحظى بشعبية متزايدة في الشرق الأوسط، وذلك بفضل استخدام الصين الفعال لمكوناتها ومواردها.

كما تطرق الفصل الثالث للمقومات الثقافية الصينية في الشرق الأوسط، وأبرز حجم التنسيق العالي في المجالات الثقافية في المنطقة التي تتم من خلال الهيئات والمؤسسات الرسمية التي تمثل دول المنطقة، وهذا ما عبّرت عنه العلاقات والاتفاقات الثقافية ما بين الصين ومؤسسة بحجم جامعة الدول العربية والتي تمثل غالبية دول الشرق الأوسط.

ومثل هذه المعاهد للتبادلات الثقافية أصبحت موجودة في دول مثل: العراق، والأردن، وعمان، وإيران، وغالبية دول الخليج العربي، في إشارة لتعزيز التبادلات والعلاقات الشعبية بين الصين والدول العربية. وتقوم هذه المعاهد بمهمة تعليم اللغة الصينية، والتبادل الثقافي والفني، وتوسيع مجالات السياحة الثقافية بين بلدان المنطقة والصين.

وأشار الباحث القوة الناعمة إلى قدرة الصيت على ممارسة النفوذ السياسي والاقتصادي بمرونة كبيرة، وتقديم المساعدة الاقتصادية والتجارية، وتعزيز الثقافة الشعبية والتعاون. وهذه العوامل تجعل من الصين شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط وتساعد على مواصلة زيادة نفوذها في المنطقة.

في المقابل وعلى الرغم من توضيح ما يمكن تسميته بالفرص المتاحة للصين ودول الشرق الأوسط، إلا أن هناك أيضاً تحديات أمام القوة الناعمة للصين، وإمكانية تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، وسط صعودها المتسارع، وخاصة الصعود الاقتصادي، والذي بدوره يشكل تحدياً أمام الولايات المتحدة، لأن الشرق الأوسط يعد مجال نفوذ أمريكي لعقود من الزمن.

الفصل الرابع

السّياسة الصّينيّة في الشّرق الأوسط

الفصل الرابع

السياسة الصينية في الشرق الأوسط

4.1 مقدمة

تتبنى الصين مقاربة ذات طموح دولي، لكنها حذرة تجاه منطقة الشرق الأوسط وقضاياها المعقدة، والتي تتسم بالعلاقات القائمة على التنافس تارة والصراعات البينية تارة أخرى، إلا أن تلك القضايا تجعل السياسة الخارجية الصينية المتحفظة تجاه المنطقة أمام اختبار حقيقي⁽¹⁾.

وسّعت بكين عبر عقود نطاق جهودها السياسية عبر توظيف مصادرها وأنشطتها الدبلوماسية، الرامية لتوسعة نفوذها في الشرق الأوسط، في ظل اهتمامها الإستراتيجي لمنطقة غرب المحيط الهادئ - حيث تواجه منافسة مع الولايات المتحدة الأمريكية وصراعات وخلافات إقليمية في شبه الجزيرة الكورية، مع احتمال نشوب نزاع عسكري متعلق بمضيق تايوان - أنتج ما سبق وجودها المتصاعد بوتيرة مستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كون أن للصين مصالحها الإستراتيجية التي لا يمكنها التغاضي عنها⁽²⁾.

ومن جانب آخر، فإنه في ظل الصراعات والتوترات التي يشهدها الشرق الأوسط، لا تزال تمثل أما المصالح الصينية عدد من التحديات التي تهدد تلك المصالح، وبالتالي؛ فإن السياسات الصينية تجاه تلك التوترات والصراعات تفرض على بكين أن تكون تارة حذرة، وتارة أخرى غير فعالة بغية النأي بنفسها عن الولوج في أتون تلك الصراعات، ما قد يؤثر سلباً على مصالحها الدولية⁽³⁾.

إلا أنه وفي ظل تعدد التفسيرات، بما فيها من يرى أن السياسة الصينية تحولت لسياسة أكثر صرامة في القضايا الإقليمية، نظراً لصعوبة تغلب الصين على الانزياح التام عن مقاربة المخاطر والتي أثبتت فائدتها على مدى أعوام عدة⁽⁴⁾.

(1) يوان وترتير، سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط بزمّن الحروب، انظر الرابط: <https://bit.ly/3UUIJvK>

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع نفسه.

(4) المرجع نفسه.

4.2 منطقة الشرق الأوسط

يكثر ذكر مصطلح الشرق الأوسط في وسائل الإعلام ومراكز الدراسات السياسية. المصطلح أطلق على المنطقة العربية ليصبح بديلاً عن مصطلح "العالم العربي"، وقد تم توسعته لتندرج تحته الدول الإسلامية المحاذية والمجاورة للدول العربية ليصبح بديلاً عن مصطلح "العالم الإسلامي"، هذا وقد مرّ مصطلح الشرق الأوسط بعدة مراحل على نطاق الدلالات والمؤشرات والأهداف، فإنه في البداية أطلق على المنطقة الجغرافية التي تشكل المنطقة العربية التي تقع غرب آسيا وما جاورها بما في ذلك دول الخليج العربي ودول شمال إفريقيا وقد حرصت بريطانيا على إدخال دول غير عربية ضمن التسمية حتى لا تصبح رديفاً للمنطقة العربية⁽¹⁾.

وبالتالي؛ إن الشرق الأوسط مصطلح جغرافي وسياسي يقصد به تقسيم الشرق لأقسام بحسب البعد والقرب من أوروبا، إلا إن الإقليم هو واقعياً إقليم أوسط بالنسبة لخريطة العالم، فالإقليم ذو حدود مرنة غير واضحة أو قاطعة، كما هو الحال في بعض أقاليم جغرافية أخرى، ولا يرجع السبب في ذلك إلى أن الإقليم مجرد ابتكار لفظي في قاموس السياسة الدولية، وإنما هو هلامي القوام أي يضيّق ويتسع على خريطة العالم حسب التصنيف أو الهدف الذي تسعى إليه الدول الكبرى أو حسب التصنيف الذي تتخذه هيئة خاصة أو دولية من وزارة خارجية دول كبرى من دول العالم⁽²⁾.

وعليه؛ فقد اختلفت تعريفات المفهوم بالرغم من أنها جميعها يشير إلى إقليم جغرافي سياسي غير واضح الحدود ويتوسط دائرة تضم قارات العالم القديم (آسيا وإفريقيا وأوروبا)، وضمن هذه الدائرة تتضارب المصالح السياسية، الاقتصادية والاجتماعية عالمياً مما يولّد تناقضات تؤدي إلى تعقيد العلاقات فيما بين دول هذا الإقليم فيما بينها، وكذلك على صعيد علاقاتها الخارجية.

وبالرغم من الخلاف الدائر حول الدول التي يشملها مصطلح "الشرق الأوسط"، إلا أن "مصر والأردن وفلسطين وسوريا والعراق ولبنان والسعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات وعمان وليبيا وتونس والجزائر والصومال وجيبوتي واليمن" بالإضافة إلى "تركيا وإيران وإثيوبيا وإريتريا وإسرائيل" تدخل تحت اطار مفهوم الشرق الأوسط، ولكن الخلاف امتد ليشمل إدخال الدول المغاربية وقبرص والسودان والصومال وأفغانستان وباكستان باعتبارها وحدات سياسية ضمن منطقة الشرق الأوسط، كما أن هناك توجه إلى أن يشمل الشرق الأوسط الدول الإسلامية الحديثة الاستقلال من الاتحاد

(1) اللحيان، مصطلح الشرق الأوسط حلّ محل مصطلح العالم العربي، انظر الرابط: <https://bit.ly/43aVAdn>.

(2) رياض، الأصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبولتيا "دراسة تطبيقية على الشرق الأوسط"، ص 291-

السوفيتي السابق والواقعة شمال أفغانستان وإيران وشرق تركيا حتى يصبح العالم الإسلامي ضمن مسمى الشرق الأوسط⁽¹⁾.

1. أهم التعاريف الإقليمية للشرق الأوسط جاءت على النحو التالي⁽²⁾:

أ. موسوعة لاروس الفرنسية: الشرق الأوسط هو اسم يطلق على مجموعة الدول المحاذية لشرق البحر المتوسط وهي: (تركيا، سوريا، مصر، "إسرائيل"، لبنان، السعودية، العراق، وإيران)، ثم تضيف للمفهوم: (ليبيا، السودان، لبنان، أفغانستان، باكستان، والهند).

ب. دائرة المعارف الأمريكية: الشرق الأوسط المنطقة التي تشمل: (البحرين، قبرص، إيران، كيان "إسرائيل"، الأردن، الكويت، لبنان، سلطنة عمان، قطر، السعودية، السودان، سوريا، تركيا، الإمارات العربية، واليمن)، وهذا التعريف هو الذي وضعه الحلفاء عندما اقتسموا الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى.

ت. موسوعة كيبه الفرنسية: هي المنطقة الممتدة ضمن مساحة تبلغ خمسة ملايين كيلومتر مربع، وتشكل ملتقى قارات أوروبا، آسيا وإفريقيا، ومن الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط حتى الشواطئ الشمالية الغربية للمحيط الهندي، ومن الوجهة السياسية ينقسم الشرق الأوسط إلى بلدان عربية عدة (مصر، العراق، سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، اليمن، الكويت، الإمارات والخليج العربي)، وبلدان أخرى غير عربية: (تركيا، إيران، "إسرائيل"، قبرص، أفغانستان، وباكستان)⁽³⁾.

ث. الأمم المتحدة: هي المنطقة الممتدة من ليبيا غرباً حتى إيران شرقاً، ومن سوريا شمالاً حتى اليمن جنوباً، ولكن في عام 1989م أعطت تعريف آخر بعد دراسة حول سبل ووسائل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فعرفت المنطقة على أنها كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تضم اثنان وعشرون دولة، بالإضافة إلى إيران وكيان "إسرائيل"⁽⁴⁾.

وفي نفس السياق توضح الخريطة التالية حدوداً مختلفة للشرق الأوسط، غالباً هي الأقرب للتعريف العام للمنطقة.

(1) اللحيان، مصطلح الشرق الأوسط حلّ محل مصطلح العالم العربي، الرابط: <https://bit.ly/43aVAdn>.

(2) بالة، موقع الموسوعة السياسية، <https://bit.ly/43pMrhd>.

(3) المرجع السابق.

(4) المرجع نفسه.

2. "الشرق الأوسط" من منظور الولايات المتحدة الأمريكية، والصين:

يختلف التعريف ما بين الدولتين، فمن وجهة النظر الأمريكية، يشير مصطلح "الشرق الأوسط" إلى المنطقة التي تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى إيران وتركيا، في حين أن الصين تستخدم مصطلح "الشرق الأوسط" للإشارة إلى المنطقة التي تمتد من شبه الجزيرة العربية إلى باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا⁽¹⁾.

خريطة (4.1): توضح منطقة الشرق الأوسط مظلة باللون الأبيض (2)

4.3 أهمية منطقة الشرق الأوسط الدولية

للشرق الأوسط أهمية عالمية ومن الدرجة الأولى للدول العظمى، وتتجلى في عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: الأهمية الاستراتيجية: تتمتع منطقة الشرق الأوسط بمكانة ذات أهمية استراتيجية في السياسة الخارجية للدول المتنافسة على الوجود والنفوذ في تلك المنطقة.
فقد اكتسبت ثقلها في السياسة الخارجية الأمريكية منذ النصف الثاني من القرن العشرين؛ متأثرةً بمجموعة من المحددات أهمها: أمن "إسرائيل"، وضمان انسيابية موارد الطاقة في خطوط الملاحة الدولية ضمن مستويات إنتاج مناسبة، وأمن الحلفاء من التهديدات المختلفة⁽³⁾.

(1) السلمي، التنافس الأمريكي-الصيني وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط.

(2) Kids, Britannica, <https://bit.ly/3JZKukm>.

(3) العضالية، التنافس الجيوستراتيجي على الأوسط والأقصى، انظر الرابط: <https://bit.ly/43vTfK1>.

الاتجاه الثاني: الأهمية الاقتصادية: تتبع الأهمية الاقتصادية في الشرق الأوسط من امتلاكها الموارد الطبيعية وأهمها النفط⁽¹⁾.

أظهر تقرير عدّه الخبير الاستراتيجي (أنتوني كوردسمان Anthony Cordesman)، في مطلع العام 2023م، إلى أن المفتاح الحالي للأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط، نابع من أهمية صادراتها من النفط والغاز، التي تعدّ العامل الرئيسي في تشكيل الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، وهي عامل مهم من عدة عوامل رئيسية تشكل الأهمية الاستراتيجية المتغيرة للمنطقة، ومن أمثلة ذلك دور المنطقة في ضمها مجموعة من الشركاء التجاريين الدوليين الرئيسيين، بالإضافة إلى دورها كخط رئيسي للتواصل العالمي بين الوحدات الدولية، ودورها كذلك في الهجرة العالمية، حيث هناك تزايد في أعداد الوافدين إليها من مناطق مختلفة، من أبرزها مناطق آسيا بهدف العمل في المنطقة⁽²⁾.

وبحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA)، حول سوق النفط العالمي الصادر في 18 يناير 2023م، فهناك تزايد في الطلب على صادرات النفط ووقود الديزل من الشرق الأوسط، بسبب؛ النقص في المعروض الدولي، الذي أحدثته العقوبات على روسيا، وكذلك عدم قدرة أمريكا على إنتاج الكميات التي تسد بها عجز إمدادات النفط بسبب سوء حالة الطقس في شتاء 2022م، وبالتالي؛ ستوفر تلك الإمدادات النفطية الجديدة من المصافي المنتجة في الشرق الأوسط ومن الصين⁽³⁾.

الاتجاه الثالث: الأهمية الجغرافية: تقع منطقة الشرق الأوسط على مفترق طرق بين كل من: أوروبا وآسيا وأفريقيا. على مدى قرون، وتترعب أفي قلب الاقتصاد العالمية -فموقعها يعني انتقال ملايين الأشخاص ومليارات الأطنان من الشحنات الحيوية للعالم المتصل الحديث عبر الشرق الأوسط⁽⁴⁾.

4.4 أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للصين

إن أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للصين نابعة من حجم المصالح العائدة عليها من الحضور في تلك المنطقة، فكون الصين قوة صناعية منتجة بحجم كبير، فهي باستمرار بحاجة ماسة لتأمين تدفقات وامتدادات النفط، ومصادر الطاقة من الغاز إلى أراضيها؛ كي تضمن سيرورة واستدامة نموّها وانتاجيتها، وكذلك إنجاز مشاريعها العابرة العازمة على اتمامها، ومن أمثلتها مشروع الحزام

(1) Arab Cultural Awareness, 58 FACTSHEETS, p.2, <https://bit.ly/3XKHKNq>.

(2) Cordesman, The Changing Strategic Importance of the Middle East and North Africa, p.2, <https://bit.ly/44Ms9j2>.

(3) International Energy Agency, Oil Market Report, p.13. <https://bit.ly/3Ohl8B9>.

(4) بالة، الموسوعة العلمية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3pUFoPF>.

والطريق الاقتصادي الذي هو امتداد لطريق الحرير الاقتصادي القديم، والذي أعلنت عنه في 2013م بهدف جذب استثمارات جمهورية الصين الشعبية، للدول الراغبة في الانضمام للمشروع.

وإن الاعتماد الاستراتيجي المتزايد من قبل الصين على منطقة الشرق الأوسط يظهر من خلال اعتمادها على صادرات النفط الخام القادم إليها من تلك المنطقة حتى عام 2050م، بحسب أحد التقارير حول الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تقديرات الطلب المستقبلي للغاز والنفط من الشرق الأوسط، والتي أعدت قبل حرب أوكرانيا، والتي أظهرت مدى أهمية صادرات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تنمية الصين والهند، كما بيّنت تقارير سابقة اتجاهات استيراد الغاز الرئيسية من المنطقة خلال الفترة من 2010م-2050م، وتظهر تقديراً مشابهاً للزيادات في الطلب على الغاز الطبيعي الصادر من الشرق الأوسط⁽¹⁾.

وبناءً على تلك المعطيات؛ تعد منطقة الشرق الأوسط أكثر المناطق أهمية بالنسبة للصين خارج منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كونها تربط الصين بأوروبا والبحر الأبيض المتوسط من خلال قناة السويس، وتُعد أيضاً منطقة جيو-استراتيجية فريدة من نوعها بالنسبة للصين؛ كونها تعدّ مجالاً خصباً لتوسيع العلاقات الاقتصادية، وبدورها ترى دول الشرق الأوسط في بكين أهم عاصمة عالمية بعد واشنطن، نظراً لكون الصين قوة اقتصادية كبرى، ومؤخراً سعت الصين إلى تعميق ارتباطها الاقتصادي والدبلوماسي مع الشرق الأوسط ولعبت دوراً متعدد الأوجه؛ شمل: التجارة والاستثمار، وقطاع الطاقة، والتعاون الأمني والأنشطة الدبلوماسية⁽²⁾.

ومن جانب آخر؛ فإن أهم مصلحة صينية في الشرق الأوسط تتمثل في رغبتها توسيع نطاق نفوذها الجغرافي الاستراتيجي إلى أبعد من جوارها المباشر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتطوير العلاقات مع قوى كبرى أو إقليمية أخرى⁽³⁾.

كما أن منطقة الشرق الأوسط أصبحت تمثل سوقاً مناسباً للصين؛ لتسويق وبيع اسلحتها، فإنه هناك نمواً ملحوظاً في تجارة الأسلحة بين الصين وبعض دول الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، بينما ظلت الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة لبعض العملاء الإقليميين، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، فمن المرجح أن يشهد هذا الاتجاه

(1) Ibid, p.45, <https://bit.ly/44Ms9j2>.

(2) Elveren, China's Investments in Security Cooperation in the Middle East, p.2, <https://bit.ly/3K5Pe8f>.

(3) سكوبيل ونادر، الصين في الشرق الأوسط "التنين الحذر".

طويل الأمد تحولاً في المستقبل القريب مع الدخول التدريجي للصين كواحدة من بائعي الأسلحة في الشرق الأوسط⁽¹⁾.

وعلى المدى الطويل، يرجح أن يشكل التعاون الصناعي الدفاعي ونقل التكنولوجيا مكوناً جوهرياً في علاقات الصين والشرق الأوسط، خاصة إذا ما تم طلب المساعدة التكنولوجية العسكرية الصينية من قبل بعض دول الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، وذلك في ظل زيادة سمعة الصين كمصدر عالمي للأسلحة، حيث سيمثل لدى دول الشرق الأوسط مصدر بديل لتسوق الأسلحة منه، هذا من شأنه أن يثير حفيظة أمريكا، باعتبار ذلك يمثل اختراق صيني للشرق الأوسط تدريجياً من خلال تجارة الأسلحة، فمن المرجح أن يثير هذا المزيد من الصدمة لدى الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة⁽²⁾.

ويمكن القول إن هناك مؤشرات على أن تجارة الأسلحة بين الصين والشرق الأوسط يمكن أن تزدهر، بالنظر إلى المساعي المستمرة من قبل الحكومات المعنية لزيادة التعاون في هذا المجال.

وكذلك فيما يخص دور الشرق الأوسط في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، فقد بين الرئيس (شي جينبنغ)، خلال حفل افتتاح المؤتمر الوزاري السادس لمندى التعاون بين الصين والدول العربية الذي انعقد في 5 يونيو/حزيران 2014، أن بين الصين والدول العربية تقاهماً متبادلاً وصداقة تاريخية تعود إلى عهد طريق الحرير. وأكد أن الطرفين شريكان طبيعيين في مشروع بناء مشترك لـ "الحزام والطريق". واقترح الرئيس شي، في كلمته أمام المؤتمر، أن يتقيد الجانبان بمبدأ النقاش المتبادل والبناء المشترك وبناء مجتمع يقوم على المصالح المشتركة والمصير الواحد⁽³⁾.

يشكل التقدّم غرباً عبر الشرق الأوسط تجاه الأسواق الأوروبية استراتيجية أمن قومي تتيح للصين "تحقيق التوازن الداخلي" عن طريق التوجه شرقاً وغرباً من أجل التصدي للواقع الجغرافي السياسي البحري الصعب⁽⁴⁾.

وبناءً على ما سبق؛ فإنّ الصين تولي اهتماماً كبيراً لقوتها الناعمة ومصادرها المختلفة، وهي تحاول جاهدة لمزج تلك المصادر ضمن سياساتها الخارجية، وتوظيفها عبر دبلوماسيتها المتعددة، لأجل تعزيز صورتها الإيجابية في العالم. وهذا الاهتمام بالقوة الناعمة من قبل الصين من وجهة نظر الباحث يخدم توجهاتها النابعة من منطلقات جيواقتصادية تدفعها بالضرورة نحو الاحجام قدر

(1) Ningthoujam, The Middle East: An Emerging Market for Chinese Arms Exports, <https://bit.ly/44uSfHx>.

(2) Ibid, <https://bit.ly/3DlfyE>.

(3) Xi, Attends Opening Ceremony of Sixth Ministerial Conference of China. Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Iraq, <https://bit.ly/43wmKvf>

(4) سكوبيل ونادر، الصين في الشرق الأوسط التتين الحذر The Rand Corporation، ص 9-10.

المستطاع عن التدخل في شؤون الدول الداخلية، أو التدخل في صراعات قد تكلفها الكثير، لكن بالتزامن مع اعداد هذه الدراسة يتضح من خلال ما تبذله الصين من جهود دبلوماسية على صعيد توطيد العلاقات الإيرانية العربية، وإعادة النظام السوري إلى الحاضنة العربية، أنها بذلك تقفز بشكل ملحوظ من إلى ما هو ابعد من التعاون الثقافي والاقتصادي، وهو الانتقال لدور أكبر في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط.

وهذا باعتقادي توجّهاً له تداعيات قد تنعكس على المشهد السياسي في الشرق الأوسط، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الصين ومن خلال جهودها الدبلوماسية تجاه الشرق الأوسط، تعكس كم انها قد ابتعدت عن موقفها التاريخي المتمثل في عدم الانخراط بالصراعات الدولية، وأنها تكتفي بالتواصل مع جميع الأطراف من مسافة واحدة، فقد انتقل دورها إلى دور سياسي في الشرق الأوسط أكبر من كونه دوراً اقتصادياً حصراً. وهذا يُبرز دور مقومات القوة الصينية في التأثير على طبيعة وحجم نفوذها في المنطقة.

4.5 السياسة الخارجية تجاه أبرز قضايا الشرق الأوسط

تعد السياسة الخارجية هي أحد أهم المصادر التي تعتمد عليها الصين بصفتها نظام سياسي يسعى لكسب تأييد ومساندة مواطني الدولة وكذلك الدول في مناطق النفوذ المباشرة وغير مباشرة لها. فقد اشتهرت السياسة الخارجية الصينية بالحذر والرصانة، وعدم التدخل في شؤون الغير، بهدف تحقيق مصالحها الاقتصادية بدرجة أساسية، والمحافظة على علاقات غير تصادمية مع غيرها من الدول وتحديداً مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن أجل تحقيق تلك المصالح بدأت الصين تنتهج سياسة أكثر انفتاحاً على العالم، مستخدمة في ذلك "القوة الناعمة" وكانت الفترة 2019-2021م بمثابة اختبار حقيقي للقوة الناعمة الصينية، ففي هذه الفترة ظهرت جائحة (كوفيد-19)، وكان الظهور الأول لها في الصين، وكان لذلك الظهور الكثير من التداعيات الكبيرة ليس على الصين فحسب بل على جميع دول العالم، وان كانت الصين قد كان لها تداعيات خاصة بها كون الجائحة قد ظهرت فيها⁽¹⁾.

وبالرغم من اشتهار السياسة الخارجية الصينية بالحذر فقد قامت الصين بالتخلي تدريجياً عن ذلك النهج، مستخدمة ما يعرف "بالقوة الناعمة" فعمدت إلى تبني سياسة خارجية أكثر انفتاحاً وتحرراً مما كانت عليه، مستغلة إمكاناتها الاقتصادية الضخمة في رسم علاقات سياسية مع كثير من دول العالم قائمة على تحقيق المنافع المتبادلة وجذب الاستثمارات الصينية للكثير من تلك

(1) الشاوش، القوة الناعمة في السياسة الخارجية الصينية 2019-2021، ص42.

الدول دون وضع شروط وإملاءات سياسية عليها⁽¹⁾. وهذا ما ظهر جلياً من خلال ممارسات السياسة الخارجية الصينية في المنطقة، عبر دبلوماسيتها التي يأتي الباحث على تبيانها كآلاتي:

4.5.1 الدبلوماسية العامة

نظراً لتغيرات الوضع السياسي في الشرق الأوسط، ومصالح الصين الاستراتيجية المرتبطة بالمنطقة، فإن ذلك دفع بالصين إلى انتهاج سياسة خارجية ناعمة تهدف إلى الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين، وأمن النفط والغاز الوارد إلى الصين عبر ومن الشرق الأوسط، وذلك من خلال الجهود الدبلوماسية⁽²⁾.

ولعل من أبرز الجهود الدبلوماسية الصينية العامة في المنطقة هي محاولة الصين إذابة الجليد بين الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية. ويعتقد أنه إذا نجحت إيران في تعزيز الثقة بينها وبين جيرانها العرب، فإن ذلك سيمثل تحولا جيوسياسياً يمكن أن تكون له آثار تتجاوز منطقة الشرق الأوسط بكثير، لذا فهو انتصار للدبلوماسية الصينية في مواجهة التحديات في الشرق الأوسط⁽³⁾.

وإن الزيادة المتواصلة في حجم التبادل والتعاون الاقتصادي، التي تم الإشارة إليها في المحور السابق والمتعلق بسياسات الصين الاقتصادية في الشرق الأوسط، تمثل دلالة على حجم النجاحات التي حققتها الصين عبر دبلوماسيتها الناعمة، وكيف استطاعت اجتذاب دول الشرق الأوسط، للاستثمار والتعاون معها في شتى المجالات.

ولكن في المقابل هناك من يرى تحولاً قد طرأ على منطلقات التفكير لدى القادة الصينيين في إدارة سياسات الصين الخارجية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. حيث يشير المؤرخ الفرنسي المتخصص بالشأن الصيني (فرانسوا جودمينت François Godement)⁽⁴⁾.

إلا أن الصين قد قفزت من الدور الاقتصادي إلى ممارسة دور سياسي في الشرق الأوسط، وهذا بدوره يعزز مكانتها وثقة دول المنطقة بها، على حساب علاقات تلك الدول مع أمريكا. فقد زعم المؤرخ 'فرانسوا أن القادة الصينيين قد ابتعدوا عن موقفهم السابق المتمثل في عدم المشاركة

(1) المرجع السابق، ص 43.

(2) فاضل، الدبلوماسية الثقافية ودورها بتعزيز قرار السياسة الخارجية، الرابط: <https://bit.ly/3qQSEWa>

(3) Taneja, How India views China's diplomacy in the Middle East, <https://bit.ly/3PaISYl>.

(4) فرانسوا جودمينت (من مواليد 14 يونيو 1949) هو مؤرخ فرنسي متخصص في الصين والعلاقات الدولية في شرق آسيا. وهو الآن أستاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية ومدير استراتيجية مركز آسيا في باريس.

في العديد من الصراعات في المنطقة، والاكتفاء بالتواصل مع جميع الأطراف، إلى الانخراط وأخذ دوراً أكبر في الجغرافيا السياسية للمنطقة، وليس فقط الجغرافيا الاقتصادية⁽¹⁾.

كما دعا في مقالته الموسومة بـ"الانقلاب الدبلوماسي الصيني في الشرق الأوسط"، والذي أوضح من خلالها إلى التحول الدبلوماسي الصيني، الذي يتجاوز حدود التنمية ودعم البنى التحتية، ومنح القروض والمساعدات، وحذر فرانسوا أمريكا من تجاهل الصين كونها أصبحت دولة ذات نفوذ في الشرق الأوسط، ولديها المقدر على العقاب والمكافأة. فيما شكك في نوايا الصين وتوجهاتها نحو التنمية كمفتاح لحل الأزمات. مبيناً أن التوجهات الصينية التنموية التي تستهدف دول الشرق الأوسط لن يتبعها مساعدات جوهرية حتى تلك المساعدات التي تقدمها الصين إلى فلسطين، مشيراً لأن أهداف الصين تتجاوز هذا الحد لأبعد من ذلك.

ويشير المؤرخ إلى أن الصين وإن كانت تقتدر لموارد الطاقة فلن تبقى رهينة لذلك، فإنها تملك خيارات أفضل من اليابان وأوروبا، كونها تعتمد على روسيا منذ مطلع العام 2023م كمورد أساسي للنفط، ومن خلال ما يطلق عليه خطاب الدبلوماسية القوي، هي تعزز نفوذها بشكل فعلي في الشرق الأوسط⁽²⁾. ولعل أكثر ما ساهم في تعزيز توجهات السياسة الخارجية الصينية، إطلاق الصين لمبادرات الشراكة والتعاون مع دول المنطقة، ومن أبرز المبادرات التي طرحتها:

المبادرات الثلاث الجديدة: مبادرة الأمن العالمي، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الحضارة العالمية، والتي تستند إلى مبادئ السياسة الخارجية الصينية القديمة مثل: احترام السيادة والأمن، ورفض العدوان، وعدم التدخل المتبادل، والتعايش متبادل المنفعة والتعايش السلمي، وتتضمن هذه المبادرات أيضاً مبادئ جديدة تتماشى مع المفهوم المحلي للصين "التحديث على النمط الصيني" والمفهوم الدولي لـ "مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية"⁽³⁾.

وغالباً ما يتم استثمار هذه المبادرات في عملية الجذب والاستقطاب من خلال وسائل وأدوات الإعلام التابعة للجهات الحكومية الصينية، والمنتشرة بعدة لغات لاسيما القنوات والمنصات عبر وسائل التواصل الناطقة بالعربية، وغيرها من اللغات، مثل شبكة الإعلام الصيني "شينخوا".

حيث تسعى الصين من خلال التوظيف والتوجيه الإعلامي في تصدير سياساتها الخارجية، إلى تعزيز وتحسين صورتها ونفوذها في العالم، وقبل كل شيء، تشجع الشعور بالفخر في البلاد عبر -الشعور بالقومية- داخل الصينيين الذين يعيشون في الصين وخارجها، واتضح ذلك خلال

(1) Godement, China's Diplomatic Coup in the Middle East: The Facts Behind the Hype, <https://bit.ly/3slxzU6>

(2) Ibid, <https://bit.ly/3slxzU6>.

(3) Haenle and Sher, China's New Diplomacy Amid Intensifying U.S.-China Competition, <https://bit.ly/47Mqmg4>.

فترة اجتياح وباء كوفيد 19 العالم، حيث تأثرت سمعة بكين في الشرق الأوسط، حتى في "إيران" تحديداً، لذا بذلت الصين جهوداً كبيرة في مواجهة الوباء من جانب، ومن جانب آخر استثمرت وقتاً وموارد ضخمة في توجيه الخطاب العام محاولة منها لتأسيس رواية مفادها أن الفيروس ليس "فيروساً صينياً"، كما ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخرون. فإن القيادة الصينية تدرك أن مستوى الثقة بها قد تضرر بشدة بسبب الجائحة. فعملت جاهدة لترويج الرواية القائلة بأن "فيروس كورونا كان من الممكن أن ينفجر في أي مكان وأن النظام الصيني لا يتحمل مسؤولية الطريقة التي انتشر بها"⁽¹⁾.

كما أن الحكومة الصينية تنشط من خلال الإعلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتهتم بإظهار أنشطتها المختلفة في شتى القطاعات الإنتاجية والتنمية والثقافية والفنية، بغية اجتذاب الفاعلين من الدول ومن غير الدول، للتعاون معها، والاستثمار في مشاريعها الكبرى.

وفي نفس السياق؛ استهدفت جهود الصين الواسعة دعم دول الشرق الأوسط في مواجهة انتشار الجائحة، منها: إيران، و"إسرائيل"، ودول الخليج، وفلسطين، فقد هدفت لاستثمار هذا الدعم في تحسين صورتها، ودعم قوتها الناعمة خلال الأزمة، فقد روجت لتلك المساعدات على نطاق واسع عبر مواقع الأخبار الحكومية، ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، بحلول منتصف مارس 2020م، وكالة الأنباء الصينية الرئيسية، "شينخوا"، أصدرت تقريراً حول استجابة بكين للجائحة في الشرق الأوسط، وأكد التقرير، تضامن الصين مع شعوب المنطقة. وبالمقابل روجت تقارير أخرى لمعلومات مضللة في محاولة لإبعاد اللوم عن الصين، وقد زعمت مذيعة تلفزيون الصين الحكومي للجمهور الناطق باللغة العربية، أنه "من الواضح أن الفيروس في الصين كان ينتقل من الخارج"، مشيرةً بأصبع الاتهام إلى الولايات المتحدة باعتبارها المصدر⁽²⁾.

وتبرز أيضاً السياسات الصينية في الشرق الأوسط من خلال دبلوماسيتها الاقتصادية التي تعد أحد أهم المقاربات السياسية الصينية في المنطقة.

4.5.2 الدبلوماسية الاقتصادية

انتهجت الصين الدبلوماسية الاقتصادية كوسيلة لتسيير علاقات الدولة الخارجية، فإن العلاقات ذات الطبيعة الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى على صعيد العمل الدبلوماسي الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وتعرف "الدبلوماسية الاقتصادية" بأنها: وسيلة اقتصادية في حين أن الأهداف المراد تحقيقها تتحدد طبائعها من اقتصادية إلى سياسية، وقد يأتي تعريف الدبلوماسية

(1) عيادي، صورة الصين في الشرق الأوسط بعد جائحة كورونا، انظر الرابط: <https://bit.ly/3sscPtP>

(2) المرجع السابق.

الاقتصادية: أنها عملية تعاون مع الدول الخارجية لتعظيم المنافع في جميع المجالات الاقتصادية كالتجارة والاستثمار⁽¹⁾.

كما قدم قاموس الدبلوماسية لـ بريدج وجيمس "James et Berridge" تعريفان للدبلوماسية الاقتصادية⁽²⁾:

الأول: يرى أن "الدبلوماسية الاقتصادية": تتعلق بالمسائل السياسية الاقتصادية، التي هي من عمل ممثلي الدولة في المؤتمرات المنعقدة على مستوى منظمات من شاکلة المنظمة العالمية للتجارة. وهي تختلف عن الدبلوماسية التجارية التي تضم نشاط متابعة السياسات الاقتصادية في الدول الأخرى وتقديم النصائح حول أحسن الطرق للتأثير فيها.

الثاني: يرى أنها الدبلوماسية التي تستعمل الموارد الاقتصادية لمتابعة أهداف خاصة للسياسة الخارجية.

وقد يكون من المناسب الإشارة لما تم ذكره حول النشاط والتعاون الاقتصادي الصيني المتعدد مع دول الشرق الأوسط، وكذلك؛ توظيف موارد القوة الاقتصادية، والذي لم يكن لولا النشاط الدبلوماسي الاقتصادي، الذي بدوره يؤدي لتعزيز النفوذ الصيني بالمنطقة.

فأحد التعريفات المهمة لـ "الدبلوماسية الاقتصادية"؛ أنها: "من أهم أساليب التغلغل الناعم". ونظراً لأهمية الشرق الأوسط للصين كونها تعد جزء أساسي من مشروع الحزام والطريق، ولأنها طريق مرور النفط والغاز المستورد من: روسيا، وإيران، والخليج. فإن الصين وعبر دبلوماسيتها الناعمة تسعى لإنهاء الصراعات الإقليمية في الشرق الأوسط، ولحماية مصالحها الحيوية.

ومن أبرز الجهود الدبلوماسية الاقتصادية استثمار الصين مصادر قوتها الناعمة خلال ترؤسها لتجمع "بريكس بلس" عام 2017م⁽³⁾.

حيث قدم التجمع الصين لتعزيز الحوار والتعاون بين دول بريكس والدول النامية الأخرى وتعزيز إقامة شراكات أوسع. وعلى الرغم من أن بريكس بلس تقدم منصة للبلدان النامية، تمكنها من زيادة تمثيلها في الحوكمة العالمية، فإن عملية التوسع هذه هي أيضاً جزء من المصالح الاقتصادية والجيوسياسية الأوسع للصين.

(1) حليلة، الدبلوماسية الاقتصادية، ص 647-660.

(2) Gelin, Diplomatie économique: qu'est-ce que c'est? <https://bit.ly/3YWArmr>.

(3) تجمع بريكس: هي مجموعة من خمس دول ذات اقتصادات ناشئة ترغب في إقامة أنظمتها الاقتصادية والتجارية العالمية وناقشت إنشاء عملة جديدة، عشرات الدول الأخرى ترغب في الانضمام إلى المجموعة.

نجحت الصين باجتذاب عدد من الدول الوازنة في منطقة الشرق الأوسط للانضمام للتجمع، واتضح ذلك جلياً بعدما دعا التجمع ستة دول جديدة للانضمام لعضويتها من بينها "إيران" وثلاثة دول عربية هي: "مصر، السعودية، الامارات"، حيث اهتمت هذه الدول ودولاً أخرى بالانضمام للتجمع نظراً لما يشكله من أهميته على الساحة الاقتصادية الدولية، وتسعى الصين من خلاله لكسر هيمنة الدولار الأمريكي⁽¹⁾.

وبالتالي؛ إن ارتباط المصالح الاقتصادية الصينية بمنطقة الشرق الأوسط يدفع الصين لتعزيز ودعم مصادر قوتها الناعمة الجاذبة للفاعول في المنطقة، من خلال اقتناع تلك الفواعل بأهمية تطوير العلاقات مع الصين كونها دولة صاعدة اقتصادياً، وتقدم لدول المنطقة ما لا تقدمه أمريكا لحلفائها التقليديين. ولعل من المهم؛ نكر أبرز السياسات الصينية الاقتصادية في الشرق الأوسط وهي حسب التالي:

1. الاستثمارات والمنح الاقتصادية:

لقد وظفت الصين أموالها خارج حدودها عبر برامج إنمائية، ومن خلال مبادرة "الحزام والطريق" لسيط نفوذها، وتعد مبادرة "الحزام والطريق"، هي أحد مشاريع البنية التحتية الطموحة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013م، وتستهدف إطلاق استثمارات ومشاريع تنموية تمتد من شرق آسيا وحتى أوروبا لزيادة تأثير الصين الاقتصادي والسياسي، وبدورها فتحت آفاق التعاون عبر تقديم المنح والمساعدات للدول المنخرطة ضمن هذا المشروع⁽²⁾. ومن أمثلة ذلك:

أ. تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004م، يضم منتدى التعاون الصيني العربي، الصين و22 عضواً في جامعة الدول العربية، وهدفه هو تعزيز الحوار والتعاون وتدعيم السلام والتنمية. وبعد 18 سنة من التطور، لقد تمت إقامة 17 آلية تعاون في إطار المنتدى⁽³⁾.

ب. إقامة عدد من الشراكات الاستراتيجية للتعاون الشامل والتنمية المشتركة المستدامة، بما في ذلك التعاون الاقتصادي الثنائي مع 12 دولة عربية، ومن بينها أقامت الصين شراكات استراتيجية شاملة مع الجزائر في (2014) ومصر (2014)، المملكة العربية السعودية (2016)، الإمارات العربية المتحدة (2018)، وعلاقات ثابتة مع: قطر منذ (2014)،

(1) بي بي سي عربي، قمة بريكس: لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة؟ انظر الرابط: <https://bit.ly/3qOAWCE>

(2) المرجع السابق.

(3) موقع منتدى التعاون الصيني العربي، انظر الرابط: <https://bit.ly/45h6aRV>

العراق (2015)، الأردن (2015)، السودان (2015)، المغرب (2016)، عمان (2018)، الكويت (2018)⁽¹⁾.

ت. توقيع وثيقة تعاون بين مصر ومدير الوكالة الصينية؛ لتوفير منح لإنشاء مركز للتدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوريد مُعدات لوزارة النقل، وإعداد دراسات جدوى تخص وزارة الصحة، كما وقّعت مصر اتفاق مشاركة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB، وتمويل مشروع مترو كهربائي بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو، يسهم في خفض التكدس المروري⁽²⁾.

أُضف إلى ذلك حصول العراق على منحة من قبل شركة "علي بابا الصينية" العابرة للقارات عبارة عن فرص عمل للعاطلين بالعراق، وتحديدًا خلال فترة انتشار جائحة كوفيد 19، بينما؛ أثنت شريحة واسعة من الشباب العراقي على ذلك⁽³⁾.

ونتيجة لهذا الدعم قد تعززت العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول المنطقة، فقد نصت ورقة سياسة الصين بشأن الدول العربية، في يناير 2016 على العديد من مجالات التعاون المختلفة، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي. وأكدت الوثيقة على أن العلاقات بين الصين ودول المنطقة تقوم على التعاون الشامل والتنمية المشتركة. ونصت كذلك على: التعاون في مجالات الطاقة الإنتاجية، والاستثمار، وتجارة الطاقة، وإنشاء البنية التحتية، ومجال الطيران، والطاقة النووية المدنية، بالإضافة إلى التعاون المالي، والزراعي، ومن زاوية أخرى تم إنشاء غرفة تجارية صينية عربية مشتركة وغيرها من الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، والاستفادة الكاملة من المعرض الصيني العربي والمعارض والأطر الأخرى، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين غالبية الحكومات في المنطقة وأبرز الشركات العاملة في الصين والدول العربية⁽⁴⁾.

2. القروض بدون فوائد:

تُعتبر الصين واحدة من أكبر الدول الدائنة في العالم، فقد زادت قروضها للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط ثلاثة أضعاف خلال العقد المنصرم، لتصل إلى 170 مليار دولار بحلول نهاية 2020م، ويقول البروفيسور لي جونز من جامعة كوين ماري في لندن إن "الاتفاقيات السرية

(1) وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، تقرير عن التعاون الصيني العربي في العصر الجديد، انظر الرابط: <https://bit.ly/45xWZfG>.

(2) الصيفي، استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين، انظر الرابط: <https://bit.ly/3P0uUIk>.

(3) موقع منتدى التعاون الصيني، علي بابا الصينية تساهم في إيجاد فرص عمل للعاطلين بالعراق، انظر الرابط: <https://bit.ly/3KKM0HC>.

(4) موقع الوكالة الصينية شينخوا، وثيقة سياسة الصين للدول العربية، الرابط: <https://bit.ly/3OHhNdm>.

شائعة جداً في القروض التجارية الدولية. ومعظم التمويل التنموي الصيني هو في الأساس عملية تجارية⁽¹⁾.

ووفق ذلك؛ أنشأت الصين في عام 2018م، "وكالة الصين الدولية للتعاون الإنمائي" مما مثل اتساعاً في برنامج المساعدات ليشمل غالبية دول العالم الثالث، وتتعدد أشكال المساعدات فمنها مجموعات كاملة للمشاريع، وأخرى مشاريع في المجال التقني، وأيضاً التعاون في مجال الموارد البشرية والبرامج التطوعية من خلال التبرع أو المنح، ومعظمها يصب في مشاريع الرعاية الصحية، والقروض بلا فوائد أو بشروط ميسرة⁽²⁾.

3. الاستثمار، والتبادل التجاري:

شهدت العلاقات الصينية تطوراً مزدهراً مع دول الشرق الأوسط لاسيما العلاقات مع السعودية، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع المملكة؛ والتعاون الصيني-السعودي في حالة صعود طيلة الوقت. وشهد التعاون العملي بين الجانبين تطوراً سريعاً وقوياً، إذ تم تنفيذ مشاريع مهمة تشمل مصفاة ينبع ومنطقة جازان-الصين للتجمعات الصناعية والبنية التحتية لمرافق مشروع البحر الأحمر⁽³⁾.

وفي ظل مؤشرات هذا التصاعد قد احتلت الصين مركز الشريك الأول للمملكة السعودية تجارياً لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات السعودية ووارداتها الخارجية منذ العام 2018، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات من (2017-2021) 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)⁽⁴⁾.

بينما بلغ حجم التجارة البينية بين السعودية والصين في العام 2021 نحو 309 مليارات ريال (82.4 مليار دولار)، بزيادة قدرها 39% عن العام 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال (10.9 مليارات دولار)⁽⁵⁾.

(1) كاي وانغ، هل ترهق الصين الدول الفقيرة بعبء القروض التي تقدمها؟، الرابط: <https://bit.ly/45z0uCy>.

(2) غروي، دبلوماسية المساعدات استراتيجية ثلاثية الأبعاد، انظر الرابط: <https://bit.ly/3E0u3kw>.

(3) صحيفة الشعب الصينية اليومية أون لاين، انظر الرابط: <https://bit.ly/45xWZfG>.

(4) عبد الله، السعودية والصين.. علاقات اقتصادية متنامية واتفاقيات ثنائية بـ 50 مليار دولار. انظر الرابط:

<https://bit.ly/3ZxHfHz>

(5) المرجع السابق.

بالإضافة لتوقيع المملكة السعودية خطة المواءمة بين "رؤية المملكة 2030" و"مبادرة الحزام والطريق" الصينية⁽¹⁾. وهذا بدوره غالباً سيؤدي إلى خلق تجانس ومنافع متبادلة تصب في صالح البلدين.

أما إذا ما تم النظر إلى جانب العلاقات الاقتصادية الصينية الروسية، كون روسيا صاحبة تأثير في منطقة الشرق الأوسط، وتعتمد على الأموال التي تضخها الصين في اقتصادها؛ إذ تقدر قيمة التجارة الروسية بما يزيد على 15 في المئة من إجمالي تجارتها، فيما يقدر حجم التجارة الصينية مع روسيا بما يقل عن 1 في المئة مقارنة مع إجمالي تجارة بكين، كما أن السياحة الصينية في روسيا تقدر بحوالي 30% من إجمالي السياحة في روسيا⁽²⁾.

لذا فإن هذا التعاون ما بين السعودية والصين، وروسيا والأخيرة؛ يستنتج منه؛ حجم تأثير الصين في مستويات اقتصادات دول المنطقة المحورية.

قد أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية في مايو 2023، أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي المتجه إلى الخارج ارتفع بنسبة 17.6% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مسجلاً 42.19 مليار دولار، منها 7.5 مليارات دولار في الدول الواقعة على "الحزام والطريق" المعروف بـ "طريق الحرير"، بزيادة بلغت نسبتها 9%⁽³⁾.

إن الصين باتت تحتفظ بجاذبيتها للمستثمرين الأجانب، بفضل الحيوية الاقتصادية Huachuang Securities، (ال تشانغ يو)، محلل الاقتصاد الكلي في الصين، يقول: "تمتلك الصين سلسلة صناعية كاملة بها أكثر من 220 منتجاً صناعياً تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث الإنتاج"⁽⁴⁾.

وفيما يتعلق بفتح السوق المالية، سمحت الصين للمستثمرين؛ بالاستثمار مباشرة، أو من خلال الاتصال في سوق السندات التبادلية اعتباراً من 30 يونيو 2020م⁽⁵⁾.

وبحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية من خلال مواقعها المختلفة أن تقريراً للبنك الدولي توقع أن مبادرة الحزام والطريق يمكنها، بحلول عام 2030م، أن تساعد في انتشال 7.6 مليون

(1) صحيفة الشعب الصينية اليومية أون لاين، خطة المواءمة بين "رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، انظر الرابط: <https://bit.ly/45bfLsx>.

(2) غروي، دبلوماسية المساعدات: استراتيجية ثلاثية الأبعاد، انظر الرابط: <https://bit.ly/3E0u3kw>.

(3) موقع العربي الجديد، الصين تزيد استثماراتها بدول طريق الحرير، انظر الرابط: <https://bit.ly/48nE3m5>.

(4) arabic.news.cn، انفتاح الصين الأوسع نطاقاً يجلب الحيوية للتنمية العالمية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3QJ87BZ>.

(5) المرجع السابق.

شخص من الفقر المدقع و32 مليون شخص من الفقر المعتدل في العالم. كما ستساعد على زيادة الدخل بنسبة 0.7 في المائة على مستوى العالم⁽¹⁾.

ووفق تلك الرؤية فإن طريق الحرير البحري يهدف إلى إقامة طرق نقل فعالة بين الموانئ الرئيسية في مختلف البلدان وتطوير الممر الاقتصادي المار عبر المحيط الهندي وتوفير أفضل سبل النقل التي تربط الصين مع جنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط⁽²⁾. ويرى بعض من الباحثين أن المبادرة تركز على أبرز ثلاثة أهداف⁽³⁾:

أ. تنسيق السياسات، بحيث تشجع على التعاون المتبادل بين الدول المشاركة في المبادرة من أجل الكسب المشترك.

ب. التبادل الثقافي المتمثل أساساً في التواصل الشعبي بين مختلف شعوب الدول المعنية وتعميق التفاهم الثقافي والتعاون السياحي.

ت. الاندماج المالي من خلال تطوير المجال النقدي والتعاون المالي وتسهيل تبادل العملات.

وبفضل تلك المشاريع والمساعدات الاقتصادية؛ احتفظت الصين بجاذبيتها القوية للشركات الأجنبية على الرغم من مخاوف المستثمرين على مستوى العالم، كما أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني، للمشروعات في حيز التنفيذ الفعلي، ارتفع بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي إلى 168.34 مليار دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى.

وخلال مؤتمر صحفي طُرح سؤالاً على وزير الخارجية (تشين قانغ) حول إذا ما كان الانضمام لمشروعات الصين وعلى رأسها "الحزام والطريق" هي عبارة عن الوقوع فخ الديون الصيني لدول الحزام والطريق؟ فأجاب: "إن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين وتتعاون كافة الأطراف في بنائها ويتقاسم العالم منافعتها تعد منتجاً عاماً ممتازاً، وتتجسد ميزاتها في المعايير العالية والاستدامة وخدمة الشعب، وهي لاقت إقبالا واسعا بسبب جودتها العالية وطابعها العملي، وقد استقطبت لغاية اليوم أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم و32 منظمة دولية للانضمام إليها"⁽⁴⁾.

(1) شبكة الصين بالعربية، انفتاح الصين الأوسع نطاقاً يجلب الحيوية للتنمية العالمية، انظر الرابط: <https://bit.ly/3YXTj4R>

(2) Ramasamy et al. Trade and trade facilitation along the Belt and Road Initiative corridors, <https://bit.ly/3qQ7wUz>

(3) Lehman Brown International Accountants, the Belt and Road Initiative, p.2, <https://bit.ly/3KXBCwn>.

(4) منتدى التعاون الصيني العربي، وزير الخارجية تشين قانغ يجيب على أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب.

وشهدت الصين في النصف الأول من عام 2023م وصول عدد المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المنشأة حديثاً إلى 24 ألفاً، بزيادة 35.7% على أساس سنوي، ووفقاً لوزارة التجارة أظهرت بيانات رسمية أن التجارة الخارجية للبلاد في السلع مع الدول والمناطق المشاركة في مبادرة الحزام والطريق سجلت نمواً كبيراً⁽¹⁾.

وبحسب معلومات من مصادر اقتصادية تركية، أوضحت بأن؛ هناك تصاعد في مستوى التبادل التجاري بين الصين وتركيا، حيث بلغ حجم الصادرات التركية إلى الصين بين عامي 2015م - 2019م؛ 13 مليارات و179 مليون دولار، بينما وارداتها 112 مليارات و903 ملايين دولار⁽²⁾.

وفي نفس السياق؛ حققت تركيا رقماً قياسياً بالتبادل التجاري مع الصين، وأظهرت أن قيمة الصادرات التركية إلى الصين بلغت ذروتها بوصولها إلى 3.7 مليارات دولار في 2022م. بالإضافة لأن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في آسيا، وثالث أكبر شريك في العالم، إذ بلغت الواردات التركية من الصين في 2022م نحو 41 مليار دولار أمريكي بحسب بيانات هيئة الإحصاءات التركية، وبين ذلك أن حجم التجارة الثنائية مع الصين قد زاد 40 مرة في العشرين عاماً التي سبقت اعداد هذه الدراسة، بينما بلغت استثمارات الصين في تركيا حوالي 4.3 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية من 2018-2023⁽³⁾.

أما فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، فهو لا يختلف كثيراً عن حالة التبادل التجاري المتصاعد الصيني التركي، فقد أعلنت بكين في 11 يوليو 2023م، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، في الأشهر الستة الأولى من عام 2023م، تجاوز 90 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من العام 2022م وذلك قد أرسى أساساً جيداً لتحقيق الهدف الذي طرحه رئيسا البلدين لوصول حجم التجارة السنوي إلى 200 مليار دولار، كما أشار إلى التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، وفي ضوء ذلك أعلنت بكين على لسان سفيرها (تشانغ هانغوي) أن: "روسيا هي المصدر الرئيسي لواردات الصين من الفحم والنفط الخام والغاز"⁽⁴⁾.

(1) موقع العربي الجديد، الصين تزيد استثماراتها في دول طريق الحرير، انظر الرابط: <https://bit.ly/3YIzq1i>

(2) وكالة الأناضول، تجارة تركيا والصين تفوق 126 مليار دولار في 5 سنوات من 2015م-2019م، <https://bit.ly/3OK7J3B>

(3) وكالة الأناضول، تنوع الصادرات إلى الصين يعزز زخم تجارة تركيا الخارجية، انظر الرابط: <https://bit.ly/47HBQRP>

(4) موقع العربية الحدث، حجم التجارة بين روسيا والصين يتجاوز 90 مليار دولار في النصف الأول، انظر الرابط: <https://bit.ly/3YNIroG>

ومن جانب آخر، تعد الصين الشريك التجاري الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث الصادرات والواردات، في 2022م بلغت تجارة السعودية والإمارات وقطر مع الصين نحو 232.4 مليار دولار على النحو التالي: السعودية: وصلت تجارتها مع الصين إلى 115.2 مليار دولار، تصدر السعودية سلعاً للصين قيمتها 79.2 مليار دولار وتستورد منها سلعاً بمبلغ 36.0 مليار دولار، وهي بذلك تحتل المرتبة العربية الأولى في التجارة مع الصين، كما تحتل الصين المركز الأول في التجارة الخارجية السعودية⁽¹⁾.

أما المرتبة العربية الثانية تحتلها الإمارات بلغت صادراتها للصين 45.4 مليار دولار ووارداتها منها 53.8 مليار دولار⁽²⁾.

وعلى صعيد الصادرات والواردات القطرية، الصين تستحوذ على المرتبة الأولى فيها، حيث بلغت صادرات قطر للصين 13.4 مليار دولار أي 30.9% من صادراتها الكلية، أما وارداتها من الصين فتبلغ 4.6 مليار دولار أي 16.4% من وارداتها الكلية⁽³⁾.

كما تعد العراق أكبر دولة للجانب الصيني من حيث العقود وثاني شريك من حيث النفط الخام وحجم التبادل التجاري، ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 53.37 مليار دولار أمريكي في العام 2022م، بزيادة قدرها 43.1% على أساس سنوي، بحسب تصريحات السفير الصيني بالعراق "تسوي وي"⁽⁴⁾.

كما أعلنت الصين، ارتفاع صادراتها للربع الأول من السنة الحالية 2023م، إلى العراق بنسبة 24% مقارنة مع الربع الأول من 2022م لتصل إلى 3.36 مليار دولار⁽⁵⁾.

أما عالمياً؛ فإنه وبحسب آخر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، فقد نمت تجارة الصين الخارجية بنسبة 4.8% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من عام 2023م مدفوعة بتحسّن قيمة الصادرات. (إجمالي الصادرات والواردات) صعدت إلى 9.89 تريليون يوان (1.44 تريليون دولار). وعلى صعيد الصادرات الصينية قد صعدت خلال الربع الأول من العام بنسبة 8.4% على أساس سنوي إلى 5.65 تريليونات يوان (821 مليار دولار).

(1) نعوش، المبادلات التجارية الخليجية الصينية: السمات والتداعيات، <https://bit.ly/3E4sNgf>

(2) نعوش، المبادلات التجارية الخليجية الصينية: السمات والتداعيات، <https://bit.ly/3E4sNgf>

(3) المرجع السابق.

(4) موقع وكالة شفق نيوز، أكثر من 53 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال العام 2022م، انظر الرابط: <https://bit.ly/3YI3qKK>

(5) وكالة أنباء براتنا، ارتفاع الصادرات الصينية للعراق 2023م، انظر الرابط: <https://bit.ly/3OMLbPE>

في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 0.2% إلى 4.24 تريليونات يوان (616 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2023م⁽¹⁾.

هذه النماذج الحية، التي تمثل حالة الصعود والنمو المتسارع جانب التبادل التجاري والاستثمار الصيني مع أبرز دول الشرق الأوسط، من وجهة نظر الباحث تزيد بدورها من الحضور الصيني في منطقة الشرق الأوسط وتعزز حالات التعاون والشراكة كلما اتسعت آفاق الاقتصاد الصيني في المنطقة، وهذا من شأنه دعم مصادر القوة الناعمة الصينية، وبالتالي؛ ينعكس ذلك على تعزيز النفوذ الصيني في الشرق الأوسط بشكل قوي وملوس، لذا فإن الصين كما هو واضح من حجم التجارة والتبادلات الاقتصادية مع دول المنطقة تعي تداعيات وأثر توظيف مواردها الاقتصادية، من أجل تحقيق أهدافها الرامية لتوسيع دائرة نفوذها العالمي عبر مداخل اقتصادية، على مبدأ "رابح-رابح".

وهذا من شأنه زيادة جاذبية الصين في المنطقة. ونظراً لشعور الصين القوي بأهمية توسيع دوائر التعاون مع دول المنطقة، بهدف تعزيز مصادر قوتها الناعمة الاقتصادية، الرامية لتعزيز نفوذها في العالم، فقد سعت مجدداً للكشف عن المبادئ التوجيهية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، صدرت الصين 24 مبدأً توجيهياً جديداً لجذب المزيد من رؤوس المال العالمي وتحسين بيئة الأعمال في البلاد للشركات متعددة الجنسيات. وتغطي المبادئ التوجيهية، التي كانت جزءاً من وثيقة سياسية أصدرها مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، موضوعات مثل تشجيع المستثمرين الأجانب على القيام بمشاريع بحثية علمية كبرى، وضمان المعاملة المتساوية للشركات الأجنبية والمحلية واستكشاف آليات مريحة وأمنة تضمن استمرار التدفقات الاقتصادية عبر الحدود⁽²⁾.

4. المؤتمرات والمنتديات:

لقد أولت الصين اهتماماً كبيراً لجوانب التعاون الموسع في شتى المجالات الحيوية مع دول الشرق الأوسط، وقد عززت هذا التعاون من خلال المشاركات والتبادلات مع الشركاء في المنطقة عبر المؤتمرات والمنتديات، ومن أبرز الأمثلة، على سبيل الذكر وليس الحصر:

عقدت الصين الدورة السادسة لمؤتمر التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة في مصر، في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2018م وكان موضوعه "قرص الاستثمار في مبادرة الحزام والطريق"، مع التركيز على كيفية تعزيز التعاون الصيني العربي بمجال الطاقة في إطار "مبادرة

(1) حاتم، تجارة الصين الخارجية تنمو 4.8 بالمئة بالربع الأول 2023م، الرابط: <https://bit.ly/3QRqXHd>.

(2) Nan and Keju, Guidelines unveiled to draw more foreign investment, <https://bit.ly/482ovE6>.

الحزام والطريق" على نحو متزايد، وأعلن المؤتمر عن إنشاء مركز صيني عربي للتدريب للطاقة النظيفة⁽¹⁾.

وفي 8 نوفمبر 2018م، انعقدت الدورة الثانية لملتقى المدن الصينية العربية في المغرب، وموضوعه "التشارك في بناء مجتمع الحزام والطريق: دور المدن الصينية والعربية"، مع التركيز على كيفية قيام الصين والدول العربية بالتعاون في مجالات بناء مدن ذكية وحماية تراث ثقافي وتخطيط الأراضي والإسكان. وشارك في الملتقى أكثر من 250 ممثلاً عن الحكومات الصينية والعربية والمنظمات المدنية⁽²⁾.

خلال الفترة من 1 إلى 2 أبريل 2019م، عُقدت الدورة الثانية لمنتدى التعاون الصيني العربي في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية (بيدو) في تونس، ووقع مكتب إدارة نظام الملاحة الفضائية الصيني والمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات⁽³⁾.

ويقدم نظام "بيدو" الصيني خدمات في عدة مجالات لـ 30 دولة على طول "الحزام والطريق"، وكان من المخطط أن يتحقق ارتباط أكثر من 30 قمرًا صناعياً، لتغطية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير رسمي صيني بهذا الشأن⁽⁴⁾. وانعقدت بالمغرب في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2019، الندوة الثامنة حول العلاقات الصينية العربية والحوار الحضاري بين الصين والعرب في المنطقة، ودوره في تعزيز التنوع الثقافي، وتم التطرق لاستخدام وسائل الإعلام التقليدية والحديثة لمكافحة العنف والفكر المتطرف، بالإضافة لمناقشة دور السياحة في تعزيز التنمية الثقافية الصينية "التبادلات العربية"⁽⁵⁾.

ولعل من المناسب التوضيح بأن الصين من خلال ما تم التطرق له آنفاً من مجالات التعاون الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط؛ لم تكن لتهم بتتمة ورفاهية دول المنطقة، بقدر ما تسعى لتعزيز نفوذها من خلال نشاطها الاقتصادي المشترك معها، وضمان أمن وسلامة خطوطها

(1) مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2018م-2020م، انظر الرابط: <https://bit.ly/3sbBOKY>.

(2) منتدى التعاون الصيني العربي، البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2020-2022م، انظر الرابط: <https://bit.ly/3skFroU>.

(3) ARABIC.NEWS.CN، نموذج ومستقبل واعد... التعاون الصيني العربي في نظام (بيدو) للملاحة يخدم الشعوب، انظر الرابط: <https://bit.ly/3OGTZ9J>.

(4) وكالة CGTN الصينية، يوم الفضاء للصين: التعاون الفضائي الصيني العربي يساعد الدول العربية على استكشاف الفضاء، انظر الرابط: <https://bit.ly/3KSuDoj>.

(5) وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، تقرير عن التعاون الصيني العربي في العصر الجديد، انظر الرابط: <https://bit.ly/45xWZfG>.

التجارية، وصولاً لأسواق الغرب، بالإضافة لاستمرار الاستفادة من سوق الشرق الأوسط المستهلك، وهذا بالضرورة يخدم توجهات الصين الجيوسياسية، وهو ما تذهب له غالبية تفسيرات الكتاب والمحللين.

إن الصين تتبع سياسة خارجية متوازنة خلال تفاعلها بشأن قضايا الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتحرص على ضمان مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، وحذرة من أن تتأثر تلك المصالح بفعل أي موقف غير محسوب. ولتوضيح ذلك يتم الإشارة للتالي:

4.5.3 سياسة الصين تجاه القضية الفلسطينية

شهدت العلاقات الصينية-الفلسطينية تحولات متعددة منذ قيام "إسرائيل" ونكبة فلسطين عام 1948م، وكان اليهود في الصين بالرغم من قلة عددهم، متحمسين لقيام دولة لهم على أنقاض الشعب الفلسطيني، فكانوا يجمعون التبرعات ويوفروا استثمارات للمساهمة في ذلك. ودعم النظام الصيني القومي آنذاك الذي انتقلت قيادته وأنصاره إلى جزيرة تايوان لاحقاً وشكلت الصين، وعد بلفور ديبلوماسياً، وعلى الرغم من امتناع القوميين الصينيين عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة التي دفعت إلى قيام "إسرائيل"، فإنهم اعترفوا بـ"إسرائيل" وسمحوا بإقامة قنصلية إسرائيلية. وبعد الانتصار الشيوعي في تشرين الأول 1949 وتأسيس جمهورية الصين الشعبية، جرى صدّ محاولات "إسرائيل" لإقامة علاقات دبلوماسية مع بكين⁽¹⁾.

اعترفت "إسرائيل" عام 1950م بجمهورية الصين، لكن ظلت العلاقات بينهما غير طبيعية وتدار عبر وسيط ثالث، مما عرقل إقامة علاقات رسمية بينهما ما يزيد عن 40 عاماً. بينما تبنى الزعيم الصيني ماو تسي تونغ موقفاً كان يرى فيه أن "إسرائيل وتايوان هما قاعدتان للإمبريالية في آسيا، حيث أسس الغرب إسرائيل ضد العرب، وتايوان ضد الصين" بحسب تعبيره. ودعت بكين منظمة التحرير الفلسطينية إلى إرسال بعثة شبه دبلوماسية كانت الأولى لها في بلد غير عربي، كما اعترفت في عام 1988 بدولة فلسطين⁽²⁾.

منذ ستينيات القرن العشرين وحتى بداية التسعينات منه، تبنت الصين الشعبية موقفاً مؤيداً للقضية الفلسطينية. وشكل تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964م بداية لعلاقة مباشرة بين الصين والفلسطينيين. وقام أحمد الشقيري، زعيم منظمة التحرير آنذاك، بزيارة بكين في سنة 1965. وكانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بمنظمة التحرير⁽³⁾.

(1) مزاحم، الصين وقضية فلسطين، انظر الرابط: <https://bit.ly/40PydIK>

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع نفسه.

ومنذ ذلك الحين والصين تدعم عدالة قضية الشعب الفلسطيني وتدعم سعيه لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، بالإضافة لدعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتقدم باستمرار مساعدات إنسانية إلى للفلسطينيين، وتدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز الشعور بالإلحاح، وإعطاء الأولوية للقضية الفلسطينية في الأجندة الدولية، وتحت الأُطراف المعنية على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و"مبادرة السلام العربية" ومبدأ "الأرض مقابل السلام" وغيرها من التوافقات، ودفع مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي" على أساس "حل الدولتين"، بغية الدفع بإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية⁽¹⁾.

ومما لا شك فيه أن الصين قد تدعم الموقف الفلسطيني وتتنقد سياسات الاحتلال الإسرائيلي إلا أنها ومن خلال تحليل سلوكها تجاه القضية الفلسطينية وكذلك "إسرائيل" فإنها لن تقفز في هذا الدعم لأبعد من سقف المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني⁽²⁾.

وذلك نظراً لأن العلاقات الصينية مع "إسرائيل" بدأت في التطور بعد عقد اتفاقية أوسلو عام 1994م ما بين السلطة الفلسطينية، و"إسرائيل". حتى وصلت درجة التعاون المتبادل فيما بينهما للتعاون في مجالات التقنيات، والزراعة، والتبادل التجاري، وهناك تبادل للخبرات في مجالات متعددة، لا سيما وأن "إسرائيل" جزء من مشروع الصين الاقتصادي الكبير "الحزام والطريق"، كما أن العمالة الصينية في "إسرائيل" لها دور تشغيلي واسع المجال لدى "إسرائيل"، وتحديداً إدارة الموانئ مثل: ميناء حيفا، وميناء يافا الجديد⁽³⁾.

لذا فإن الصين تعتبر أن الاستقرار وحل الصراع الدائر بين الفلسطينيين و"إسرائيل" بناءً على قرارات الأمم المتحدة القاضية بحل الدولتين، يحقق البيئة السليمة لتحقيق مصالح الصين في المنطقة. وهذا بدوره يدفعها للانخراط بحذر في هذا الصراع، من خلال الحفاظ على التوازن في سياستها تجاه الأطراف، وإظهارها كوسيط محايد وميسر، في ظل انحياز كامل للدور الأمريكي حيال هذا الصراع. وهو ما يمكن أن يكون فرصة للصين مستقبلاً لطرح مقاربات سلمية، من شأنها

(1) بن هويدن، السياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ص 79-81.

(2) عوف، إسرائيل والصين. عين على التكنولوجيا والمال وعين على غضب أميركا، انظر الرابط: <https://bit.ly/3YU0ifr>.

(3) عبد الغفار وآخرون، سياسة الصين إزاء فلسطين وإسرائيل: نحو دور أكبر؟ انظر الرابط: <https://bit.ly/3YPQWB6>.

خفض التوتر على الأقل في المنطقة، خشية تصاعد الصراع ليصبح صراعاً متجاوزاً للحدود الإقليمية⁽¹⁾.

وهذا بطبيعة الحال يجعل الصين أمام تحديات سياسية وأمنية، يأتي الباحث على ذكرها في الفصل الخامس تحت عنوان التحديات الأمنية والسياسية أمام القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط.

4.5.4 سياسة الصين تجاه القضية السورية

عينت الصين مبعوثها الخاص للمسألة السورية عام 2016م، والذي عمل على الاتصال مع الأطراف المعنية بالمسألة السورية وبذل جهوداً كبيرة لدفع مفاوضات السلام، كما تولي الصين اهتماماً بالغاً بالوضع الإنساني في سورية، حيث قدمت دفعات عديدة من المساعدات الإنسانية للشعب السوري بمن فيه اللاجئين السوريون خارج البلاد⁽²⁾.

بينما شهد الرئيس الصيني شي جي بينغ والرئيس السوري بشار الأسد توقيع اتفاقيات تعاون متبادل تشمل مبادرة "الحزام والطريق"، والتنمية الاقتصادية والتكنولوجية، كما وأكدت بكين دعمها لإعادة إعمار سوريا والتسوية السياسية، وتعزيز العلاقات السورية العربية، ومساندة جهود دمشق في مكافحة الإرهاب، وفقاً لإعلان رسمي⁽³⁾.

لذا من الواضح أن واقع السياسة الخارجية الصينية في الساحة السورية تحكمه منطلقات المصلحة الصينية أولاً وليس إلاً.

4.5.5 سياسة الصين تجاه الصراع الخليجي الإيراني

تدرك الصين تماماً مدى مصالحها الاستراتيجية المتنامية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتعمل جاهدة على إدارة العلاقات عبر المضيق في الخليج العربي وفق سياسات متوازنة تضمن

(1) منتدى التعاون الصيني العربي، ورقة موقف لجمهورية الصين الشعبية عن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، انظر الرابط: <https://bit.ly/4fQza7G>.

(2) وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية، تقرير عن التعاون الصيني العربي في العصر الجديد، انظر الرابط: <https://bit.ly/45xWZfG>.

(3) موقع الشرق اقتصاد، "الاتفاق على التعاون في مجالات تشمل الحزام والطريق والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي"، انظر الرابط: <https://short-link.me/13oTN>.

تحقيق المصالح دون تشكيل تحالفات حصرية مع دول مجلس التعاون الخليجي، أو إيران، واقصاء أي من تلك الأطراف⁽¹⁾.

في المقابل تركز طهران على كسب الدعم الصيني في ملفات أخرى تراها إيران أكثر أهمية لأمنها القومي، مثل ملفها النووي، والعقوبات الغربية، وتأمين الصادرات الحيوية لتجارتها النفطية وغير النفطية، وبالتالي تأمين شرايين الإمداد لإيران. كما انه من المتوقع أن يستمر تأثير العقوبات الغربية، حتى لو تم تخفيفها قليلاً، وربما يزداد خلال الفترة المقبلة في سياق ما تقدمه إيران من دعم لحرب روسيا في أوكرانيا⁽²⁾.

إلا أن الصين لا تقف على مسافة واحدة من دول الخليج وإيران، وهذا ما قد يعيق توسع النفوذ الصيني في المنطقة نظراً لذلك.

4.5.6 سياسة الصين تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية

تشير سياسة الصين في التعامل مع مجريات الحرب الروسية-الأوكرانية، إلى أنها حذرة في التعاطي مع أطراف الصراع والتطورات الميدانية في ساحة القتال، وتستند في ذلك إلى توجيهات منظرها الإستراتيجي، سان تزو (SunTzu)، الذي قال: "إن الفوز دون قتال هو الفن النهائي للحرب"، وقوله أيضاً: "إن أفضل العمليات العسكرية المصنفة هي تقويض خطط العدو، ثم الدبلوماسية، ثم هزيمة العدو في ساحة المعركة".

بناء على ذلك، ترغب الصين في المحافظة على متانة علاقاتها مع روسيا من جهة، وحماية مصالحها التجارية مع أوكرانيا، التي تعد بوابتها نحو الاتحاد الأوروبي وشريكاً رسمياً في مبادرة الحزام والطريق، من جهة أخرى. كما تسعى لتجنب المزيد من تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة وتفاذي التعرض لعقوبات بسبب مواقفها تجاه الصراع، دون الرضوخ لإرادة الغرب في إخضاعها وإعاقة صعودها⁽³⁾.

وهي في نفس الوقت تدعو الصين لأخذ المخاوف الروسية الأمنية في عين الاعتبار وعدم تجاهلها.

(1) الكتبي، قوة كبرى صاعدة مثل الصين لا غنى لها عن بناء التوازنات مع جميع الأطراف، انظر الرابط: <https://bit.ly/3teZg1v>

(2) الكتبي، قوة كبرى صاعدة مثل الصين لا غنى لها عن بناء التوازنات مع جميع الأطراف، انظر الرابط: <https://bit.ly/3teZg1v>

(3) مركز حمورابي للبحوث والدراسات الإستراتيجية الصين والأزمة الأوكرانية، ص2، انظر الرابط: <https://bit.ly/44nnyML>

4.6 الخاتمة

وفي ضوء ما سبق؛ ومن خلال النظر للسياسة الخارجية الصينية التي تنتهجها الصين في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط، يستنتج أنها؛ تتأى بنفسها عن الانخراط في أي من الصراعات القائمة في الشرق الأوسط، وهي تحاول اتباع سياسة حذرة معها، بالرغم من أنها قد تستفيد بشكل أو آخر من تداعيات تلك الصراعات، خاصة إذا ما أرادت اظهار عدم قدرة أمريكا على حل الصراعات في المنطقة بالرغم من هيمنتها الدولية، وكيف أنها لا تحترم كذلك القانون الدولي، وهذا بدوره يصب في مصلحة تعزيز نفوذ الصين في المنطقة، على حساب سمعة أمريكا. ولعل ذلك يبرز جلياً في السلوك الصيني من خلال ممارساتها وأنشطتها الدبلوماسية الفاعلة في الشرق الأوسط، والتي سلط الباحث الضوء على أبرزها.

ووفق ما سبق يمكن استنتاج؛ مدى تأثير القوة الناعمة الصينية على دول الشرق الأوسط، وتعزيز مكانة ونفوذ الصين في المنطقة، وهذا يظهر من خلال ازدياد حجم التعاون وزخم العلاقات الدبلوماسية بين دول الشرق الأوسط مع الصين، كون تلك الدول تنظر لمستقبل الصين على أنه واعداً في المنطقة، فيما تعد دبلوماسيتها أحد أهم موارد القوة الناعمة التي توظف في خدمة سياسات الصين الخارجية، وتعزيز نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، نظراً لأهميتها. ولتوضيح ذلك من المناسب الإشارة في الفصل التالي، إلى: الشرق الأوسط في السياسة الصينية.

الفصل الخامس

التحديات أمام القوة الناعمة الصينية

في الشرق الأوسط

الفصل الخامس

التحديات أمام القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط

5.1 مقدمة

إن التحديات التي تواجه القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط تتدرج ضمن سياق عوامل متعددة بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة. وفي السنوات الأخيرة، حققت العلاقات بين الصين ودول الشرق الأوسط تقدماً كبيراً، كما استمر التعاون الاقتصادي في التعزيز، بهدف تعزيز النفوذ الصيني في المنطقة. ومع ذلك، تواجه الصين تحديات عديدة في طريق تعزيز نفوذها عبر قوتها الناعمة في الشرق الأوسط، وتحديداً ما يتعلق بنفوذها الثقافي واللغوي، ونشر الأفكار والثقافة الصينية، نظراً لصعوبة تلقي اللغة الصينية وتعلمها في الأوساط العربية تحديداً، كون الصين أيضاً بعيدة جغرافياً عن المنطقة.

وكذلك وجود تحديات دينية وثقافية متعلقة بالغالبية الإسلامية في الشرق الأوسط، وتطلعها لحرية الاقلية من المسلمين في الصين، في ظل ما ينشر حول حالة الاضطهاد التي يتعرضون له مسلمي "الإيغور"، وهو ما ينفية بطبيعة الحال النظام الصيني الحاكم.

أما من جوانب أخرى فهناك تحديات سياسية وأمنية ماثلة أمام الصين، من شأنها إعاقة تحقيق نفوذها بما يخدم مصالحها في الشرق الأوسط، ومن أمثلة تلك التحديات، الصراعات والنزاعات القائمة بين دول المنطقة، كالخلافات العربية مع إيران، وكذلك نشوب الصراعات الداخلية في الدول العربية والإسلامية، والصراع "الإسرائيلي العربي".

في ضوء ما سبق؛ يسلط هذا الفصل الضوء على أبرز تلك التحديات ومعرفة ما إذا كانت الصين قادرة على التغلب عليها وزيادة نفوذها الناعم في الشرق الأوسط؟ وسيناقش أيضاً التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها الصين في المنطقة، ويحلل الاستراتيجيات التي اعتمدها الصين للتغلب على هذه التحديات.

انطلاقاً من حفاظها على مقاربتها السياسية المعلنة منذ زمن بعيد، حول عدم التدخل بشؤون الغير، وكذلك؛ مراعاة الوقوف على الحياد من القضايا والنزاعات والصراعات الجوهرية في الشرق الأوسط.

5.2 التحديات أمام القوة الناعمة الصينية

برزت العديد من التحديات في مواجهة القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط، على صعد مختلفة، من أبرزها: المنافسة الإقليمية على السياسي والأمني، وفي نفس السياق برزت تحديات على صعيد التأثير الثقافي، وكذلك؛ على الصعيد الاقتصادي. مثلت جميعها تحديات من شأنها عرقلة الجهود الصينية الناعمة، وقد تؤدي إلى احباطها في بعض الأحيان، أو قطع الطريق عليها. وفيما يلي أبرز التحديات:

5.2.1 المنافسة الإقليمية

تُعَدُّ الصين منافساً للدول الأخرى في المنطقة مثل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد

الأوروبي. لا تزال تتبّع هذه الدول سياسات تعزّز مصالحها الاقتصادية والسياسية، وهذا يجعل من التحدي بالنسبة للصين أكثر صعوبةً في منافستها لهذه الدول وفي اكتساب نفوذ في المنطقة. تعد التحولات في ميزان القوى الدولية منذ انتهاء الحرب الباردة، تحولات متسارعة وخطرة، كونها غير مستقرة، فأحياناً تكون دولة ما هي المهيمنة على النظام الدولي، وأحياناً أخرى تظهر قوى أخرى تهددها، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية هي القطب المهيمن عالمياً، وميزان القوى يصب في صالحها، ولا زالت تحاول أمريكا بكل طاقتها؛ ضمان هذا الحال مستمراً، ولكن يتضح من خلال هذه الفترة الانتقالية التي يمر بها العالم أن النظام الأحادي القطبية القائم لصالح أمريكا في طريقه للانتقال إلى نظام متعدد الأقطاب⁽¹⁾.

ومع توسع النفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتفوق الصين الاقتصادي الكبير، والذي بدوره جعل للصين نفوذاً استراتيجياً عالمياً، أهلها لأن تكون منافساً لواشنطن، ومن جانب آخر تمثل مهدداً لمصالحها في الشرق الأوسط. وتلك التطورات في النفوذ الصيني لها الأثر في تشكيل العلاقات الأمريكية الصينية وتوجهات السياسة الخارجية تجاه الصين والتي لم تكن على نسق واحد، بل اختلفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة حول طبيعة العلاقات الثنائية بين الدولتين ما بين من يريد تعزيز التعاون الاقتصادي معها، وما بين من يريد احتواء الخطر الصيني والحذر من استمرار الصعود الذي يمثل تحدياً أمام أمريكا، ومنافساً لنفوذها الإقليمي، وتهديداً لمصالحها في الشرق الأوسط⁽²⁾.

(1) شعراوي، العلاقات الصينية الأمريكية.. وأثر التحول في النظام الدولي، ص5.

(2) محمد وعبد الله، الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين: دراسة مقارنة بين فترتي الرئيس جورج بوش الابن وباراك أوباما، ص1، انظر الرابط: <https://bit.ly/3P3XtDB>

وفي سياق آخر؛ تعتقد الصين أن التعددية القطبية تؤدي إلى السلام والاستقرار والرخاء في العالم، وتؤدي إلى إقامة نظام سياسي واقتصادي دولي رشيد ومتساو. وهذا ما تسعى الصين وروسيا وفرنسا لتحقيقه من خلال الجهود الدبلوماسية المتعددة، وهذا الاتجاه يعدّ العقبة الأكبر أمام أي دولة تمارس الهيمنة⁽¹⁾.

كما وبنت الولايات المتحدة الأمريكية ضمن استراتيجيتها المعلن عنها مطلع العام 2023م طبيعة العلاقات بينها وبين الصين، حيث أقرت الاستراتيجية بأن الصين هي التحدي الجيوسياسي الأكثر أهمية بالنسبة لأمريكا، وأوصت بتوسيع دائرة التعاون في مجالات مثل: قضايا المناخ، والتقليل من انتشار الأسلحة النووية، وقضايا أخرى، في سبيل تقليل دائرة المنافسة، ولأجل منع الوصول لحالة الاصطدام الغير مرغوب لدى البلدين⁽²⁾. وبالتالي؛ عندما تتحدى قوة عالمية صاعدة قوة أخرى مهيمنة غالباً ما سينشأ بينهما توترات، ولكن التحدي الصيني يتصاعد في الوقت الذي تشهد فيه أميركا بداية تقهقر قوتها النسبية، وتلتزم فيه بمنع تراجع دورها الاستراتيجي. وبالتالي؛ أصبح كلا الجانبين قلقان على نحو متزايد بخصوص نوايا الطرف الآخر، وقد تحل المواجهة غالباً محل المنافسة والتعاون⁽³⁾. بينما يجدر ذكره؛ أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أن التصاعد الاقتصادي الصيني المتسارع، إنما هو مقدمة لخلق نظام متعدد القطبية، وهو بطبيعة الحال ما ترفضه أميركا على كافة الصعد النظرية، والمفاهيم الأيديولوجية والعاطفية، فإنها تؤمن بعالم أحادي القطب موحد تحت هيمنتها⁽⁴⁾.

في حين أن الصين وعلى لسان وزير خارجيتها أشارت لأن العلاقات مع أميركا لا يجب أن تغطي عليها طابع التنافسية بقدر ما تكون علاقات تعاون، لأن ما بين البلدين من مشتركات كثيرة، سيما العلاقات الاقتصادية، مدعاة لأن تكون العلاقات أكثر تماسكاً⁽⁵⁾. إن القادة الصينيين والأمريكيين فقدوا فرصة تأسيس علاقات طبيعية بين بلديهما بسبب افتقارهم إلى الفهم والثقة فيما بينهم، وقد تأخرت هذه الفرصة أكثر من عشرين عاماً⁽⁶⁾.

(1) تشنج ودونج، الصين والولايات المتحدة الأمريكية خصمان أم شريكان، ص 98.

(2) مركز المسار للدراسات الإنسانية للباحثين والمهتمين، استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2022م، انظر الرابط: <https://bit.ly/3P48iWf>.

(3) Project Syndicate, Preventing a US-China War, <https://bit.ly/3Pmeryc>

(4) تشنج ودونج، الصين والولايات المتحدة الأمريكية خصمان أم شريكان، ص 99.

(5) الجزيرة نت، وزير خارجية الصين يوجّه رسائل لواشنطن بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين. انظر الرابط: <https://bit.ly/3P6Rmyq>.

(6) تشنج ودونج، الصين والولايات المتحدة الأمريكية خصمان أم شريكان، ص 308.

ويُستنتج من ذلك؛ أنه وفي ظل استمرار حالة انعدام الثقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية غالباً؛ ستظل بطبيعة الحال دائرة التنافس بينهما في الشرق الأوسط في حالة اتساع، وهذا بدوره يشجع أيضاً على تصاعد ظاهرة الاستقطاب الأمريكي الصيني في المنطقة، وغالباً قد يمثل تحدياً كبيراً أمام توظيف الصين قوتها الناعمة في تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، ما لم تستطع أمريكا تشكيل بنية متكاملة مع حلفائها وشركائها في المنطقة، قبل خسارتهم لصالح الصين وروسيا. وهناك أيضاً؛ جانبين آخرين من جوانب المنافسة مع الصين في الشرق الأوسط:

الجانب الأول: هو التنافس الصيني مع الاتحاد الأوروبي، فقد نادى المسؤولون الأوروبيون بالحد من اعتماد دول الاتحاد على الصين. ففي العام 2019، وصف الاتحاد الأوروبي الصين بـ "الشريك والمنافس الاقتصادي الشرس والخصم المنهجي"⁽¹⁾.

وفي العام 2021، كشفت المفاوضات الأوروبية عن استراتيجيتها الصناعية الجديدة للحد من اعتمادها على الصين في الصناعات التكنولوجية الأساسية، والمواد الخام الاستراتيجية، وغيرها من المجالات الحساسة⁽²⁾.

ومن ثم علت الأصوات التي ناشدت الاتحاد الأوروبي بمعاملة الصين كمنافسٍ وخصم استراتيجي، فقد قال (جوزيب بوريل)، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "إن دور المنافس أصبح محورياً في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين"⁽³⁾.

أما الجانب الثاني: فيتمثل بالتنافس الصيني الروسي في منطقة الشرق الأوسط، إذ أن روسيا ومنذ الحرب الباردة وهي تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط. وبالرغم من التعاون المشترك بين الصين وروسيا في بعض القضايا السياسية مثل التمركز ضد التدخل الأجنبي والدفاع عن مبدأ سيادة الدول، إلا أن البلدين يشهدان منافسة متزايدة في الشرق الأوسط، حيث يسعى كل منهما إلى تعزيز نفوذه في المنطقة.

من ناحية أخرى، ترغب روسيا في تعزيز تواجدتها السياسي والاقتصادي في المنطقة بغرض تعزيز قوتها الاستراتيجية العالمية وتنويع مصادر دخلها، وتتنافس الصين وروسيا في عدة قطاعات في المنطقة، مثل الطاقة والأسلحة والبنية التحتية والاقتصاد، وتستثمر الصين بشكل كبير في مناطق الإنتاج والتكرير في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران. بالإضافة إلى ذلك،

(1) Reuters, EU Should Treat China More as a Competitor, says Diplomat Chief, <https://bit.ly/3Zb3N0O>

(2) EU Unveils Strategy to Reduce Dependency on China, The Economist Intelligence Unit, <https://bit.ly/3ZndARz>.

(3) Reuters, Ibid.

تقدم بكين قروضاً مالية لمشاريع البنى التحتية، وتطوير الموانئ في المنطقة، مما يعزز تأثيرها الاقتصادي والسياسي⁽¹⁾.

وبناءً على تلك المعطيات حول حالة الاستقطاب الدولي في الشرق الأوسط ذات الطابع التنافسي، فإن تزايد حالة التنافس الحالية تمثل أحد أبرز التحديات في مواجهة تحقق أهداف القوة الناعمة الصينية، التي توظفها بكين في المنطقة لزيادة نفوذها⁽²⁾.

وهذا بدوره يعود إلى حالة التشرذم القسوى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط أصلاً، فإن صنّاع السياسة الإقليميون يحاولون التركيز على إدارة التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين بحذر كي لا يؤدي هذا التنافس إلى المزيد من التشرذم والانقسام في المنطقة⁽³⁾.

5.2.2 التحديات الدينية والثقافية

يصعب على الصين تطبيق سياساتها الثقافية والدينية في منطقة الشرق الأوسط والحصول على تأييد سكانها، لعدة اعتبارات، لعل من أهمها:

أولاً: الفروق الدينية الواسعة فإذا ما تم النظر للبعد الديني لدى غالبية شعوب ودول الشرق الأوسط والمتأثرة بالثقافة الدينية الإسلامية، ومدى تأثرها بما يحدث من انتهاكات ترتكب بحق الأقليات الإسلامية في الصين، وهذا بدوره يمثل تحدياً أمام القوة الناعمة الصينية في المنطقة، ويعيق تقدمها، تجاه اجتذاب الشعوب المسلمة نحو الصين⁽⁴⁾.

إلا أنه وفي المقابل هناك 62 دولة من بينها 14 عربية تدافع عن انتهاكات الصين بحق الأويغور. ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليوناً منهم من الأويغور. وفي تقرير لحقوق الإنسان لعام 2019م، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية"⁽⁵⁾.

(1) دالاي، منافسة القوى العظمى بالشرق الأوسط: سباق من دون رؤية؟ الرابط: <https://bit.ly/48irOar>.

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع نفسه.

(4) سرحان، البلدان العربية والأفريقية و"الإيغور" المصالح فوق المبادئ! الرابط: <https://bit.ly/3PuK9tp>.

(5) طارق، 62 دولة بينها 14 عربية تدافع عن انتهاكات الصين بحق الأويغور، انظر الرابط:

<https://bit.ly/44JokWD>

ثانياً: الثقافة والقيم الليبرالية التي مارستها ولا تزال تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية طيلة عقود في المنطقة، عبر توظيف مصادر قوتها الناعمة الثقافية، تتنافى مع القيم الطائفية الكونفوشيوسية التي تنتهجها الصين، وإذا ما تم تسليط الضوء على تصدير النموذج: نجد أن الصين ركزت على "قصة نجاحها الاقتصادي" كبديل للليبرالية والديمقراطية الغربية، لكن غالباً لن يلقى ذلك صدىً قويا في الغرب وحلفائهم في الشرق الأوسط، المرتبطين بقيم الديمقراطية الليبرالية، فما زالت الولايات المتحدة هي الطرف المهيمن بالفعل في الساحة الدولية، والسوق الحرة، والنظام التعليمي المتميز⁽¹⁾.

ثالثاً: يواجه الصين عاملان رئيسيان يحذّان من قوتها الناعمة في المنطقة؛ الأول: هو النزعة القومية. فقد أسس الحزب الشيوعي شرعيته على معدل ارتفاع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إجراءات النزعة القومية أيضاً. وكان هذا سبباً في تقليص الجاذبية العالمية لما كان ينادى به الرئيس الصيني "شي جين بينج" (الصين الحلم). والثاني: هو نشر الثقافة الصينية، ولكن لا تتماشى هذه الثقافة حالياً مع الحداثة عكس الثقافة الشعبية الأمريكية التي فرضت وجودها على العالم تقريباً⁽²⁾.

وفي المقابل فإن الصين بالرغم من أنها انتهجت النهج الأمريكي في الإكثار من المنح الدراسية للطلاب من مختلف دول العالم. ولكن لم تصل الجامعات الصينية بعد إلى مستوى مؤسسات التعليم العالي الأمريكية، وعلى صعيد الإعلام الذي يسوق للقيم والثقافة الصينية؛ بالرغم من سعي الصين لمضاهاة الإعلام الأمريكي، حيث حاولت بناء منظومة إعلامية كبرى، وأطلقت سلسلة قنوات تلفزيون الصين المركزي، وعززت من قوة وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، بهدف صناعة إعلام موازي ينافس الوكالات الإعلامية الأمريكية البارزة مثل: (سي إن إن، بي بي سي، فوكس نيوز)، ووكالات أنباء عامية مثل: (رويترز، أسوشيتد برس، وبلومبيرج). إلا أن الجمهور العالمي لوسائل الإعلام الصينية لا يشكل سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تُذكر. فالصناعة الإعلامية والثقافية الصينية لا تتمتع بقوة وسائل الإعلام الأمريكية أو كقوة صناعة السينما الأمريكية في هوليوود⁽³⁾.

(1) وجدي، القوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين، انظر الرابط: <https://bit.ly/44Hwy67>

(2) المرجع السابق.

(3) وجدي، القوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين، انظر الرابط: <https://bit.ly/44Hwy67>

5.2.3 التحديات السياسية

تواجه بكين قيوداً سياسية وأمنية معقدة في منطقة الشرق الأوسط نظراً لأن ذلك يمثل تحدياً لمكانة الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا بدا ماثلاً بشكل جليّ بعد أحداث السابع من أكتوبر من العام 2023م المتمثلة في تجدد الصراع العسكري بين الفلسطينيين من جانب وقوات الاحتلال "الإسرائيلي" المدعومة أمريكياً من جانب آخر. حيث توقّرت فرص أمام الصين للانخراط في منافسة إستراتيجية مع الولايات المتحدة ومواصلة توسيع نفوذها وإبراز قوّتها في منطقة فارقة بالنسبة إلى مصالحها الاقتصادية وأمنها في مجال الطاقة وطموحها الجيوستراتيجي⁽¹⁾.

أ. على صعيد العلاقات الصينية الغربية:

اعتبر المعسكر الغربي الصين منافساً له، ويمثل تهديداً لمصالحها تحديداً بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، مما دعا الغرب بقيادة أمريكية لتحجيم الدور الصيني وفك الارتباط بالاقتصاد الصيني، حتى في ظل وجود عقبات أمام تحقق فك الارتباط بشكل كبير، بسبب أن الاقتصاد الصيني مرتبط عضويّاً بالغرب وأمريكا، ونظراً لمراكمة القوة الصينية وتساعدتها أصبح من الصعوبة بمكان مواجهتها عسكرياً⁽²⁾.

إن الصين تتعرض لحمولات متتابة من الضغط على اقتصادها، سواء بالقرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب والتي تمثلت بالحرب التجارية، أو من خلال بناء التحالفات العسكرية والاستراتيجية لحصارها وعزلها، غير مستثن من ذلك استهداف وحدة الصين الداخلية عبر إثارة مواضيع مثل: حقوق الانسان والأيوغور وقضية تايوان، كما اجتهد الرئيس الأميركي جو بايدن خلال ولايته على حشد شركاء واشنطن في مواجهته مع الصين، وجعل من ذلك أمراً جوهرياً في السياسة الخارجية الأمريكية⁽³⁾.

أسس ذلك إلى استضافة تحالف "كواد (QUAD)" في قمة عقدت عام 2021م، والتي تعد القمة الأولى التي شارك فيها البيت الأبيض مع الهند وأستراليا واليابان مباشرة من أجل "خلق توازن قوى في آسيا"، وقد تعهد المجتمعون بالسعي لتحقيق الحرية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ، وفي نفس الإطار أقامت الولايات المتحدة مبادرة أمنية ثلاثية تحت مسمى "أوكس (AUKUS)" بينها وبين المملكة المتحدة وأستراليا، بهدف تعميق التعاون الدفاعي، والدبلوماسي

(1) يوان وترتير، سياسة الصين تجاه الشرق الأوسط بزمّن الحروب، انظر الرابط: <https://bit.ly/3UUIJvK>

(2) بلعوي، الصين من القوة الناعمة إلى بسط النفوذ، انظر الرابط: <https://bit.ly/3OgRVFR>

(3) المرجع السابق.

في منطقة المحيطين الهندي والهادي، والعمل على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، في إشارة غير صريحة أيضاً إلى الصين⁽¹⁾.

وهذا بدوره انعكس سلباً على السياسة الخارجية الصينية وعلاقتها الدولية في منطقة الشرق الأوسط ومن أمثلة ذلك، يمكن استكمال التحديات السياسية عبر تسليط الضوء فيما يلي على أبرزها في مواجهة العلاقات الصينية وبعض الوحدات السياسية الدولية في المنطقة والمتأثرة بشكل مباشر من تصنيف الصين "التهديد الحصري في القرن الحالي".

ب. على صعيد العلاقات الصينية "الإسرائيلية":

بينما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية الدعم اللامتناهي لإسرائيل، إلا أن الأولى لا تزال تضع القيود على التعاون الإسرائيلي الصيني في المجالات التقنية والتكنولوجية، وهذا التوجه الأمريكي لا يختلف بطبيعته من إدارة الرئيس الديموقراطي بايدن عن إدارة الرئيس الجمهوري ترامب، فكلتا الإدارتين تكبح هذا التقدم في العلاقات وتحاول منعه، إلا أنه وفي عهد نتنياهو رئيس وزراء "إسرائيل" الحالي تطورت العلاقات الصينية الإسرائيلية، ولكن أحد أبرز التحديات هو الانخفاض في عدد الشركات الإسرائيلية التي تُصدّر إلى الصين بنسبة 15%، كما أن الاستثمار الصيني في التكنولوجيا الإسرائيلية الذي بلغ ذروته في 2018م عند 72 صفقة انخفض إلى 45 صفقة فقط عام 2020م⁽²⁾.

ومن جانب آخر، فقد تعرضت العلاقات الصينية الإسرائيلية مؤخراً لتوترات بسبب نشر مقاطع لمقابلة حصرية مع وزير الخارجية التايواني "جوزيف وو" على موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، تلقى على أثرها "يعقوب كاتس"، رئيس تحرير الصحيفة الذي أجرى المقابلة، اتصالاً من دبلوماسي صيني معترضاً فيها على المقابلة. تزامن ذلك مع رد صيني مماثل ذات يوم حين نشرت الصحيفة نفسها مقالاً حول: الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الصين ضد المسلمين الإيغور في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، وفي لهجة تحذير غير مسبوق على المقابلة التي نُشرت في مايو/أيار 2022م. وتطرقت لأزمة تايوان مع الصين ولعلاقات إسرائيل الجيدة مع

(1) بلعوي، الصين من القوة الناعمة إلى بسط النفوذ، انظر الرابط: <https://bit.ly/3OgRVFR>.

(2) عوف، إسرائيل والصين.. عين على التكنولوجيا والمال وعين على غضب أميركا، انظر الرابط:

<https://bit.ly/3YU0ifr>

تايوان، هدد الدبلوماسي الصيني بقطع العلاقات مع الصحيفة وبخفض مستوى العلاقات مع "إسرائيل" في حال لم تُحذف المقالة⁽¹⁾.

لغاية كتابة هذه السطور، ثمة معارضة قوية من واشنطن لتطور التعاون الصيني-الإسرائيلي، يقابله رفض صيني للتقارب التايواني-الإسرائيلي "واستجابة إسرائيل" للضغوطات الأميركية. وهذا ما يفسر سعي الطرفين إلى التوازن في العلاقة في ظل وضع دولي يزداد تعقيداً، أضف إلى ذلك أن تعميق التعاون بين البلدين ليس وارداً في المستقبل القريب ما لم تحدث تحولات كبرى في طبيعة العلاقة بين بكين وواشنطن، أو في سياسة أيٍّ من البلدين تجاه المنطقة، وكذلك "إسرائيل"، من غير المتوقع أن تتخلى عن تحالفها وارتباطها بواشنطن تحت أي ظروف، وإذا ما تصاعدت حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة إلى حرب باردة جديدة، فعلى الأرجح أن موقف تل أبيب لن يتغير عن موقفها في الحرب الباردة السابقة، التي شهدت توطيد العلاقات الإستراتيجية مع أمريكا، مع إبقاء الباب مشرعاً مع روسيا دون الإقبال عليها بالقدر الذي يزعم واشنطن⁽²⁾.

وبالتالي هذا من شأنه تقييد الدور السياسي الصيني، ويضفي عليه صبغة الدور الميسر، والوسيط المحايد، وهذا الدور بطبيعة الحال ينساق على غالبية قضايا النزاعات والصراعات في الإقليم، ومن أمثلتها، الخلافات ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وحركتي حماس وفتح الفلسطينيتين- إذ تُحفرها بشكلٍ متزايد المحافظة على مصالحها الإقليمية أكثر منه وضع خطط محددة لحل الصراعات، وكذلك الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني⁽³⁾.

وبالرغم مما سبق ذكره؛ إلا أن بكين تستمر في سياساتها الحذرة بغية تحقيق توازن يتوافق مع مبادئها الراسخة والداعية إلى احترام السيادة وعدم التدخل من جانب، والحاجة إلى انخراط ذات صبغة دبلوماسية في الشرق الأوسط، في ظل تعقد المشهد وصعوبة إيجاد حلول لتلك الصراعات.

(1) عوف، إسرائيل والصين.. عين على التكنولوجيا والمال وعين على غضب أميركا، انظر الرابط:

<https://bit.ly/3YU0ifr>

(2) المرجع السابق.

(3) المرجع نفسه.

ت. على صعيد العلاقات الصينية "الإيرانية":

نجحت الصين و"إسرائيل" في نسج علاقات جيدة في ظل التحالف الأمريكي الإسرائيلي الوطيد، وكذلك في ظل إقامة كل طرف منهما علاقات متينة مع خصوم الطرف الآخر، تحديداً علاقات الصين القوية بإيران، وعلاقات "إسرائيل" مع كوريا الجنوبية واليابان المعارضتين للصين حيث يخطط الصينيون لاستثمار 400 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 المقبلة في الاقتصاد الإيراني، وهي أرقام لا تُقارن بدورها المحدود مع "إسرائيل"⁽¹⁾.

شكل طبيعة النظامين الحاكمين في الصين وإيران دوراً رئيسياً في تقوية العلاقات الصينية-الإيرانية، إذ تنتمي أنظمتها إلى أنظمة الحكم الأوليغارشي Oligarchy التسلطي أو حكم الأقلية، السلطة فيها تكون بيد فئة قليلة من المجتمع: أرستقراطيين، ثيوقراطيين، عسكريين، حزب سياسي، بحكم قيادة نظام الحكم في الصين من قبل حزب مهيمن يحتكر جميع السلطات، ممثلاً بالحزب الشيوعي الصيني، ونفس الأمر في طهران يقود النظام السياسي رجال الدين الذين يحتكرون جميع مصادر السلطة⁽²⁾.

وفي هذا الإطار كان لإيران مكانة ذات أهمية كبرى للصين، مما دفع باتجاه تطور علاقات البلدين لمستويات عالية في مجالات متعددة لا سيما أهمها الاقتصادية، ولا شك أن الصين تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، وكذلك إيران هي جزء أصيل من مشروع الصين الكبير الحزام والطريق، كما أن حجم التبادلات التجارية بين الصين وإيران في تصاعد، إلا التحدي المائل أمام الصين أنها تواجه تحدي التطويقات الأمريكية التي تحد وتحاصر التعاون الاقتصادي الدولي مع إيران، مما قد يؤدي لخفض نسب البترول الصادر من إيران إليها، وهو بالضرورة يؤثر على الاقتصاد الصيني⁽³⁾.

ث. على صعيد العلاقات الصينية الأفغانية:

تعتبر الصين أن حركة طالبان التي تمثل الحكومة الحالية في أفغانستان تحدياً سياسياً حقيقياً للصين، فإنها ترى نفسها مضطرة إلى تطوير دوراً نشطاً نسبياً مع دولة مهمة في إقليمها

(1) عوف، إسرائيل والصين.. عين على التكنولوجيا والمال وعين على غضب أميركا، انظر الرابط: <https://bit.ly/3YU0ifr>.

(2) الغنيمي وليلة، العلاقات الصينية-الإيرانية.. آفاق الشراكة الإستراتيجية في عالمٍ متغير، انظر الرابط: <https://bit.ly/4eDTkAU>.

(3) المرجع السابق.

وفعالة ويمكن أن تؤثر سلبيًا على مصالح الصين الخاصة. خاصة بعد خروج أمريكا من أفغانستان، فقد أعرب المسؤولون الصينيين عن ارتياحهم لخروج أمريكا، بالرغم من حالة الأمن الإقليمي الذي كانت توفره أمريكا بوجودها في الإقليم، وتحديدًا الحضور الأمريكي على طول الحدود الباكستانية-الأفغانية والأفغانية-الصينية، وهي المنطقة الاستراتيجية المعروفة بمنطقة "أفباك". فالاستقرار والأمن في منطقة "أفباك" ساهم في تطوير الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، وهو أحد الأصول الجيوستراتيجية الصينية الرئيسية التي أصبحت جوهر السياسة المميزة للرئيس الصيني شي جين بينغ، ألا وهي مبادرة "الحزام والطريق"⁽¹⁾.

وحرى بنا ذكر أن هناك تفسيرات تعتقد أنه يتعين على الصين تحديد وسائل جديدة تحدد كيفية التعامل مع أفغانستان بعد الرحيل الأمريكي، وذلك لحماية مصالحها، لذا فإن اطلاع الصين الجيوسياسي لمنطقة "أفباك" واللاعبين الرئيسيين فيها، بما في ذلك إيران، يقدم رؤى مهمة حول كيفية تعامل الصين مع الشرق الأوسط وكيف ستؤثر تجربتها في منطقة "أفباك" على سياستها في الشرق الأوسط⁽²⁾.

5.2.4 التحديات الأمنية

منطقة الشرق الأوسط محطّ لصراعات ونزاعات مستمرة مثل الحروب والنزاعات الصفرية والاحتجاجات السياسية. وتتطلب هذه التحديات من الصين ضبط النفس والبقاء على مسافة مناسبة عن هذه الصراعات، مما قد يؤثر على مصالحها في المنطقة. وهذا يتطلب من الصين أن تقرّر ما الدور الذي ترغب في أدائه في المنطقة: هل هو دور وسيط دبلوماسي؟ أم راعي عسكري؟ أم مهيم اقتصادي محايد؟، ربما لا يصح الحكم المسبق على التحوّلات التي قد تخوضها الصين في المنطقة، إلا أن مساعيها الأخيرة في دبلوماسية الشرق الأوسط تُنبئ بذهابها لأوسع من فكرة الحياد، لمصالح أكثر وأوسع جيوسياسياً. وأبرز مثال على ذلك القمة الصينية العربية التي عقدت دورتها الأولى بالرياض في كانون الأول/ديسمبر 2022م⁽³⁾.

ووفق ما سبق؛ ليس واضحًا ما إذا كانت نظرية "صفر نزاعات" التي تنتهجها الصين قادرة على النأي بها عن الضغوط الدبلوماسية كي تستثمر قوتها الناعمة في تعزيز نفوذها في المنطقة؛

(1) ويت وشتاينر، كيف تؤثر سياسة الصين تجاه أفغانستان على نهجها في الشرق الأوسط، انظر الرابط:

<https://bit.ly/3ZkVr71>

(2) المرجع السابق.

(3) حمزاوي، الفرص والتحديات المُحتملة لانخراط الصين في دبلوماسية الشرق الأوسط، انظر الرابط:

<https://bit.ly/3s00IHW>

ولكن سيتعين عليها خوض هذه الظروف الجيوسياسية الجديدة بطرق مدروسة. فقد نتسبب الصين، بتعزيزها التقارب السعودي الإيراني، إلى إثارة حفيظة "إسرائيل" غير المتحمسة لهذا التقارب⁽¹⁾.

ويستدعي ذلك من الصين، وهي ماضية في تطبيق مقاربة "صفر نزاعات"، عدم تجاهل القضية المركزية في الشرق الأوسط، "القضية الفلسطينية"، إذا أرادت الحفاظ على مصداقيتها في أوساط الجماهير العربية. وفي مواجهة هذه المصالح المتضاربة، قد تتحوّل السياسة الإقليمية الصينية القائمة على التحوّط الاستراتيجي، عن غير قصد، إلى سياسة شاملة لتحقيق توازن في القوى وضمن الأمن في الشرق الأوسط؛ قد يحملها ذلك إلى إرساء آفاق التعددية القطبية العالمية في الشرق الأوسط، ولكن ذلك يفرض عليها مواجهة العثرات نفسها التي اصطدمت بها الولايات المتحدة، والتغلب عليها، إذا أرادت إحداث تغيير ملموس في الوضع الإقليمي القائم⁽²⁾.

وهذا بدوره يمثل تحدياً أمنياً أمام الصين في الشرق الأوسط، فإلى متى يمكن للصين الاحتفاظ بسياسة التحوط؟ وهل تخدم هذه السياسة تعزيز نفوذها في المنطقة؟ فإنه من خلال التحول الذي شهدته السياسة الخارجية في المنطقة وتحديداً تدخل الصين في راب الصدع ما بين السعودية وإيران، وكذلك استمرار دعمها السياسي لروسيا في مجلس الأمن، بالإضافة لزيادة نسب التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا وتجارة الأسلحة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ينبئ ذلك كله بتعقد المشهد في الشرق الأوسط.

وقد تقضي تلك التعقيدات بالضرورة بعودة الولايات المتحدة للتموضع في منطقة البحر المتوسط، والخليج العربي، والبحر الأحمر، وهذا من شأنه أن يزيد التحديات الأمنية في المنطقة بمواجهة الحضور الصيني في المنطقة، وهو فعلاً ما حدث وما يتم الإشارة له لاحقاً.

إن تصاعد حدة الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، ونشوب الحرب منذ أوائل أكتوبر 2023م، مثل ذلك تهديداً أمنياً مباشراً لمصالح الصين في الشرق الأوسط، خاصة بعد تفعيل التحالف بين حركات المقاومة المناهضة للاستعمار في فلسطين واليمن والعراق، ولبنان، برعاية إيرانية، في مواجهة "إسرائيل" عبر البحر الأحمر، وقطع الامدادات عنها، واستهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن ضمن خطوط الملاحة المتجهة من وإلى "إسرائيل" بشكل مباشر، قد أثر ذلك على خطوط الملاحة وسلاسل توريد الطاقة والتجارة من الشرق الأوسط إلى الصين

(1) حمزاوي، الفرص والتحديات المحتملة لانخراط الصين في دبلوماسية الشرق الأوسط، انظر الرابط:

<https://bit.ly/3sO0IHw>

(2) المرجع السابق.

والعكس كذلك، وهذا ما دفع بالصين للتواجد العسكري في البحر الأحمر لتأمين مصالحها في ظل تصاعد حدة الصراع في المنطقة تجاه الاحتلال الإسرائيلي، علاوة على ذلك عودة الانتشار العسكري الأمريكي ولحلف النيتو في مياه المتوسط والبحر الأحمر⁽¹⁾.

ولابد هنا من الإشارة لأن الصين ومن خلال سياساتها الأمنية في المنطقة أنها تدرك أهمية المواجهة البحرية وخطورتها، لذلك تسعى جاهدة لتعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية البحرية كي تستطيع مواجهة وردع التحالفات العسكرية والأمنية الأمريكية. فقد نشرت الصين صواريخها طويلة المدى المضادة للسفن على طول سلسلة الجزر التي تمتد من اليابان إلى تايوان والفلبين، وبدأت في نشر قوات بإمكانها تنفيذ عمليات خارج تلك الجزر⁽²⁾.

ولعل ذلك تحدياً من شأنه أن يؤخر مساعي الصين لتوسعة نفوذها الاقتصادي والثقافي والدبلوماسي في الشرق الأوسط. وكذلك يمثل تحدياً أمنياً صريحاً في مواجهة القوة الناعمة الصينية والنفوذ الصيني في المنطقة، كما ويعيق مشاريع الصين الاستراتيجية المتعلقة بمشروع الحزام والطريق، ما ينقلنا لتبيان أبرز التحديات الاقتصادية في مواجهة القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط.

5.2.5 التحديات الاقتصادية

تواجه الصين تحديات اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تباطؤ النمو الاقتصادي، ويعود هذا التباطؤ لعدة أسباب أبرزها:

أولاً: التطويق الأمريكية للصين: سياسة التطويق الأمريكية تجاه الصين:

إن الانفراد الأمريكي بالنظام الدولي منذ تسعينيات القرن ت، جعلها تصنف الصين بأنها الخطر المحتمل الذي يهدد هيمنتها على العالم بعدما صنفت حلفاءها من أعدائها، وهو ما يفسر الرفض الأمريكي لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، حتى عام 2001م⁽³⁾.

وتأسيساً على ما سبق قد تنامت سياسات التطويق الأمريكية تجاه الصين بمجئ ترامب وشنّه حرباً تجارية ضدّ بكين بفرض إدارته في يوليو 2018م رسوماً متوالية وصلت في أغسطس

(1) China sends warships to Middle East as Houthi Red Sea attacks increase, <https://bit.ly/3APWSCi>.

(2) بلعوي، الصين من القوة الناعمة إلى بسط النفوذ، انظر الرابط: <https://bit.ly/3OgRVFR>

(3) هارولد ونادر، الصين وإيران: العلاقات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ص4.

2019م لنحو 30% على الواردات الصينية بقيمة 450 مليار دولار، ورَدَّت سُلطات بكين بتنفيذ إجراءات انتقاميةٍ مماثلة بفرضها رسوماً على الواردات الأمريكية بقيمة 170 مليار دولار⁽¹⁾.

ثانياً: الغزو الروسي لأوكرانيا:

والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو تسببت في ثلاث تبعات رئيسة بالنسبة للاقتصاد الصيني، هي: ارتفاع أسعار النفط والغاز، وزيادة معدلات التضخم أي رفع أسعار السلع الأساسية؛ وتعطيل سلاسل التوريد التي لا تزال في مرحلة التعافي من آثار جائحة كورونا. وعند الوضع في الاعتبار أن الصين هي أكبر مستورد للنفط والغاز، وأكثر الدول المصدرة للسلع، وأن آثار الحرب انعكست على معدلات النمو في أغلب دول العالم التي تباع فيها هذه السلع، فإن التعافي الاقتصادي الكامل في الصين لا يبدو قريباً.

ثالثاً: تبني الصين سياسة "صفر كوفيد":

بعدما أدت الجائحة إلى إغلاق 45 مدينة صينية منذ أبريل 2022م، من بينها شنغهاي أكبر ميناء حاويات في العالم، والتي تمثل 40% من الاقتصاد الصيني. وأدت هذه السياسة لخفض الناتج المحلي⁽²⁾.

علاوة على ذلك فقد وجَّهت واشنطن الاتهامات الرسمية للصين بإخفائها معلوماتٍ مهمة، ونشر معلوماتٍ كاذبة عن فيروس كورونا المستجد مستخدمةً عبارة «الفيروس الصيني» التي تُزجِج السُلطات الصينية.

رابعاً: التحديات الأمنية والسياسية آنفة الذكر:

هي نفسها تلك التحديات السياسية والأمنية تمثل بحد ذاتها تحدياً يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الصيني المرتبط بمنطقة الشرق الأوسط، لا سيما الصراعات والنزاعات الدائرة في الشرق الأوسط، والتي تعرقل بشكل كبير سلاسل التوريد من وإلى الصين وترفع تكلفة الشحن، وتزيد من مخاطر الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها الصين.

(1) جلال، الصعود الصيني وسياسات التطويق الأمريكية، ص16-22.

(2) مركز الامارات للسياسات، تباطؤ الاقتصاد الصيني في 2022م وتبعاته العالمية، انظر الرابط:

<https://bit.ly/3P53akJ>

ومن الجدير بالذكر بأن أمريكا وحلفائها في " أوكس" يحاولون إلحاق الضرر بمشروع "الحزام والطريق" والذي يعبر عن النفوذ الصيني، وذلك من خلال انشاء ممر اقتصادي استراتيجي في المنطقة، وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة العشرين 2023م عن هذا المشروع والذي يربط منطقة شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا⁽¹⁾.

وفيما يلي: خريطة توضح مسار طريق الهند الشرق الأوسط أوروبا.

خريطة رقم (5.2): توضح طرق التجارة من الهند إلى أوروبا عبر الشرق الأوسط⁽²⁾

5.2.6 تحديات حقوق الإنسان

وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية للعام 23/2022، فقد أشار التقرير لعدد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان قد ارتكبتها الصين، بحق الأقليات المسلمة في منطقتي شينجيانغ والتبت التي يقطنها غالبية مسلمة من الأويغور، شملت هذه الانتهاكات فرض قيود على الحريات الفردية والجماعية، وكذلك فرض قيود على الممارسات الدينية والعقدية، وحقوق النساء، وصولاً لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق متهمين، لا ترقى جرائمهم لمستوى يستحق الإعدام، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكاً للقانون الدولي، كما وجه التقرير اتهامات للصين حول تقاعسها عن التصدي لأزمة المناخ⁽³⁾.

(1) بلعوي، الصين من القوة الناعمة إلى بسط النفوذ، انظر الرابط: <https://bit.ly/3OgRVFR>.

(2) Mathews, The India-Middle East Corridor: A new Silk Route or diplomacy by PowerPoint? <https://bit.ly/4fC8B6G>.

(3) تقرير منظمة العفو الدولية 2023/2022م، ص114-119، انظر الرابط: <https://bit.ly/4fAbDZe>.

وفي سياق آخر، وعلى صعيد حرية الصحافة في داخل الصين، تتعرض بعض المؤسسات الصحفية للحظر ويتم مدهمة مقراتها لأسباب متعلقة بالأمن القومي الصيني بحسب ادعاء الشرطة الصينية، وهو ما تنفيه اوساط صحفية تعرضت للانتهاك من قبل السلطات، ومن أمثلتها: مدهمة السلطات الصينية لمكتب مؤسسة "ستاند نيوز" الإعلامية في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021م، وتم إغلاقها بالإجبار، فيما اعتقلت الشرطة بعض العاملين في مجال الصحافة والاعلام بتهم التحريض وعرقلة ضباط الشرطة أثناء أداء مهامهم، منهم الكاتب: "ألين أو" و هو ما نفته جمعية الصحفيين في هونج كونج على لسان رئيسها "رونسون تشان"، بينما ألغى نادي المراسلين الأجانب في هونج كونج جوائز الصحافة لحقوق الإنسان، مشيراً إلى خوفه من الاعتقال⁽¹⁾.

وعلى صعيد مختلف خارجياً متعلق بانتهاك حقوق العمال الأجانب العاملين في مشروع الحزام والطريق في كل من أفريقيا ودولة باكستان، حيث أعلنت السلطات الصينية في أغسطس/آب أنها ستتأزل عن 23 قرصاً خالياً من الفوائد لـ 17 دولة أفريقية، تغطي حوالي 1% من إجمالي القروض، وفقاً لدراسة أجرتها جامعة بوسطن. وفي دراسة أخرى أجراها معهد الدراسات الأمنية ومقره برينوريا حول ممارسات العمل للشركات الصينية في ست دول أفريقية انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، والعنف الجسدي، والفصل الفوري في حالة الإصابة أو المرض، والافتقار إلى السلامة في مكان العمل. وأما في باكستان خرج المتظاهرون في أغسطس/آب في مدينة جوادر الساحلية الباكستانية، وهي أحد مشاريع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، إلى الشوارع مطالبين بالمياه والكهرباء ووقف الصيد غير القانوني الذي تقوم به سفن الصيد الصينية في المنطقة. وقد أثار الصيادون المحليون مخاوف بشأن الافتقار إلى الشفافية والتشاور، والتأثيرات المحتملة على سبل عيشهم. وقد اعتُبر هذا جزءاً من رد فعل عنيف متزايد ضد مبادرة الحزام والطريق⁽²⁾.

ما سبق ذكره يعد من أبرز تحديات حقوق الإنسان المرتبطة بموضوع الدراسة، وهي جزء من العديد من التحديات التي تواجهها الصين، والتي عبّر عنها تقرير المؤسسة الدولية لحقوق الإنسان حول أحداث الصين عام 2022م، فيما يتعلق بحقوق المرأة، وحرية الدين، وحرية التعبير، وحرية ذوي الإعاقة، وكذلك السياسات الصينية المتعلقة بالمناخ.

5.3 الخاتمة

(1) World Report 2022, China Events of 2022, <https://bit.ly/3CPJCy0>.

(2) Ibid, <https://bit.ly/3CPJCy0>.

بالرغم من التحديات آنفة الذكر في مواجهة القوة الناعمة الصينية في الشرق الأوسط، إلا أن الصين لا تزال تعزز علاقاتها مع دول الشرق الأوسط، وتبذل جهودًا باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة. وهذا بالضرورة يستدعي من الصين مواجهة تلك التحديات والبحث عن حلول مستدامة لتعزيز سمعتها ونفوذها في المنطقة.

ولكن تظل القوة الناعمة للصين لغاية اعداد هذه الدراسة تواجه تحديات كبرى في الشرق الأوسط. وهذا ما بينه الباحث في الفصل الخامس.

وعلى الرغم من النفوذ الاقتصادي والثقافي، والدبلوماسي المتنامي للصين في المنطقة، إلا أنها لا تزال بمواجهة تلك التحديات التي من شأنها توريثها تدريجياً في مربع عدم الحيادية من تلك النزاعات الإقليمية والسياسية، والتي أبرزها النزاع بين الدول العربية وإيران، وكذلك الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، أحد التحديات الرئيسية.

وكذلك برز حجم تأثير التطويقات الأمريكية على العلاقات الدولية والاقتصادات في العالم، كأحد أبرز التحديات في مواجهة القوة الناعمة الصينية وتعزيز نفوذ الصين بالشكل الذي يحقق طموحاتها.

فيما تواجه الصين أيضاً ضغوطاً دولية بشأن قضايا حقوق الإنسان وقمع الحريات المحلية. ولكن في نفس الوقت لا يمكن إنكار أن الصين تحقق تقدماً كبيراً في إقامة علاقات قوية مع دول الشرق الأوسط من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي. وتشكل القوة الناعمة التي تتمتع بها الصين عاملاً مؤثراً في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية في المنطقة، ولكنها تحتاج إلى التكيف مع التوترات السياسية وتحسين سمعتها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى تكون قوتها الناعمة فاعلة في تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط.

ومما قد يساهم في تجاوز الصين لتلك التحديات هو التراجع السياسة الأمريكية وتأثير نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة للتحويلات الجيوسياسية التي قد تفرزها الصراعات في المنطقة وهذا ما يبينه الفصل الرابع حول سياسات الصين في الشرق الأوسط.

النتائج والتوصيات

النتائج والتوصيات

6.1 النتائج

ليس من السهل التنبؤ بالأحداث الجيوسياسية المستقبلية أو تأثيرها على نفوذ الصين في الشرق الأوسط. يعتمد نفوذ الصين في المنطقة على عوامل متعددة مثل الاقتصاد والسياسة والثقافة والتعاون الدبلوماسي. وقد يتأثر هذا النفوذ بالتغيرات التي تطرأ على الأوضاع الإقليمية والعالمية، والعلاقات الدولية. ومع ذلك، ومن خلال الربط بين البنى المؤسسية الثقافية والاقتصادية والسياسية، يتضح دور القوة الناعمة الصينية في تعزيز نفوذ الصين في الشرق الأوسط. كما إن توسع نفوذ الصين في المنطقة أمر واضح، وهو ما ينعكس على مستوى علاقات الصين مع دول المنطقة، وذلك على النحو التالي:

ض. أدى توظيف الصين لمصادر قوتها الناعمة إلى تعزيز التعاون الثنائي السياسي والثقافي والعلمي والتكنولوجي مع الدول الشرق أوسطية لا سيما العربية والإسلامية بما يحقق مصالحها الجيواقتصادية والجيوسياسية.

ط. دعمت الصين العديد من الدول العربية في المحافل الدولية، وتدعم مواقفها في القضايا السياسية والاقتصادية. وتتوسط في بعض الصراعات الإقليمية بين الدول المتصارعة في المنطقة، مما يسهم في توسع نفوذها السياسي في المنطقة.

ظ. تعمل الصين على تعزيز علاقاتها الثقافية مع دول المنطقة من خلال الثقافة والرياضة والفنون والتعليم والتبادلات الثقافية. وفي نفس السياق تقيم الصين فعاليات ومعارض ثقافية في المنطقة للتعريف بالثقافة الصينية، وتطورها مع مرور الزمن.

ع. تواجه القوة الصينية الناعمة تحديات كبرى، ثقافية، وأمنية، وسياسية، تعيق سيرها، واستمراريتها.

غ. تسعى الصين جاهدة لتحسين صورتها، وتبديد مخاوف شركائها الحاليين والمحتملين، مما يثار ضد سياساتها الخارجية الإنمائية، وما تقدمه من دعم خارج حدودها.

ومن الجدير بالذكر أن هذه النتائج قد تؤدي أيضًا إلى تحديات وعدم استقرار في المنطقة، مثل الصراعات الجيوسياسية والتكتلات السياسية المختلفة. وهو ما بدأت تظهر ملامحه في المنطقة، من خلال تصاعد وتيرة الاستقطاب الدولي ما بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

6.2 التوصيات

- ف. ينبغي على الفواعل العربية والإسلامية في المنطقة فهم الثقافة والقيم الصينية بشكل أفضل. يمكن أن يساعد ذلك في توطيد العلاقات وتعزيز التفاهم المتبادل، على قاعدة التعاون والشراكة.
- ق. يمكن للدول الإسلامية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين على قاعدة رابح/رابح من خلال التجارة والاستثمارات المشتركة. بما يخدم تحسين الوضع الاقتصادي لديها، ويحررها من الديون لا أن يقيدها بها.
- ك. ضرورة ضمان الشفافية والمساءلة في العلاقات ما بين دول المنطقة والصين. من خلال توفير ضوابط وقوانين صارمة للحفاظ على سيادة الدول وحقوق الإنسان والمصالح الاقتصادية المحلية.
- ل. أهمية تعزيز التعاون الإسلامي الصيني على صعيد الابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم، مما يساهم في التخفيف من ظواهر البطالة، وتنمية المجتمعات الإسلامية تنمية عصرية في مواجهة مشاريع الدول الخارجية، على طريق بناء صيغ تعاون إقليمي عادلة ونابعة من دول الإقليم وشعوبها الأصلية وليست الدخيلة
- م. ينبغي استثمار تطلعات الصين في الشرق الأوسط من خلال توظيف العلاقات المتبادلة مع دول المنطقة، وذلك بدفعها لأخذ مواقف أكثر تقدماً على صعيد مواجهة مشاريع التقسيم والاحتلال الاحلالي التوسعي الذي من شأنه الاضرار بمصالح الصين المتعددة في المنطقة.

قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم

أولاً: المراجع العربية

- إسماعيل، حسين. (2023م). *قوة الصين الناعمة وتأثيرها في المنطقة العربية*. موقع الصين اليوم. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3XFErHA>.
- أليسون، غراهام. (2018م). *حتمية الحرب بين القوة الصاعدة والقوة المهيمنة*. ترجمة: إسماعيل سليمان. بيروت: دار الكتاب العربي.
- العناني، خليل (2018). *القوة الخشنة*. موقع العربي الجديد. تاريخ الاطلاع 25. مارس 2025. <https://bit.ly/3UTR4yo>.
- باله، صباح. (2020م). *الموسوعة العلمية*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025، <https://bit.ly/3pUFoPF>.
- بلعاوي، محمد. (2024م). *الصين من القوة الناعمة إلى بسط النفوذ*. موقع الجزيرة نت. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3OgRVFR>.
- بي بي سي نيوز عربي. (2023م). *قمة بريكس: لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة؟* تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3qOAWCE>.
- تشنج، ليو، ودونج، دي. (2003م). *الصين والولايات المتحدة الأمريكية خصمان أم شريكان*. ترجمة عبد العزيز حمدي. القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة.
- الجزيرة نت. (2023م). *وزير خارجية الصين يوجّه رسائل لواشنطن بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3P6Rmyq>.
- حاتم، أحمد. (2023م). *تجارة الصين الخارجية تنمو 4.8 بالمئة في الربع الأول 2023م*. وكالة الأناضول. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3QRqXHd>.
- الحباشنة، عنود. (2021م). *السياسة الخارجية الصينية تجاه المنطقة العربية رؤية مستقبلية*. ط1. عمّان: دار الخليج للنشر والتوزيع.
- حسن، علي. (2018م). *الحرب الناعمة: الأسس النظرية والتطبيقية*. ط1. بيروت: مركز الحرب الناعمة للدراسات.

حلاة، كريم، وعلي، نورا. (2018م). القوة الناعمة الصينية في عصر المعرفة الموارد والتحديات. مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، 40(5)، 5-1.

حليمة، بسعود. (2022م). الدبلوماسية الاقتصادية. مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية بالجزائر، 15(1)، 1-30.

الحليمي، عبيد. (2020م). تطور مفهوم القوة في العلاقات الدولية (رسالة دكتوراه غير منشورة)، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
<https://bit.ly/3pHNGub>.

حمزاوي، عمرو. (2023م). الفرص والتحديات المُحتملة لانخراط الصين في دبلوماسية الشرق الأوسط. مركز مالكوم كير-كارنيغي. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
<https://bit.ly/3s00IHW>

خامنئي، علي. (2022م). النفوذ. ط1. البحرين: دار الوفاء للثقافة والإعلام. دالاي، غالب. (2022م). منافسة القوى العظمى في الشرق الأوسط: سباق من دون رؤية؟ مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية. تاريخ الاطلاع 25 مارس 2025.
<https://bit.ly/48irOar>

راغب، نبيل. (2016م). نظرية القوة الناعمة. ط1. مصر: المكتبة الأكاديمية. رياض، محمد. (1979م). الأصول العامة في الجغرافية السياسية والجيوبولتيكيا "دراسة تطبيقية على الشرق الأوسط". ط2. بيروت: دار النهضة العربية.

سالم، محمد. (2018م). القوة الناعمة للتعليم وتحقيق المصالح القومية: دراسة مقارنة في الصين والاتحاد الروسي والولايات المتحدة ومصر. مجلة كلية التربية، جامعة عين شمس، 42(102)، 1-30. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
<https://bit.ly/3pyrHpE>.

ستراتيجيكيكس. (2022م). الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط من منظور تحليلي. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
<https://bit.ly/44AsEMR>.

سرحان، سرحان. (2022م). البلدان العربية والإفريقية وملف «الإيغور».. المصالح فوق المبادئ! هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسري. القاهرة. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.
<https://bit.ly/3PuK9tp>

سعد، نفين. (1994م). معجم المصطلحات السياسية. ط1. القاهرة: مركز البحوث للدراسات الاستراتيجية.

سعد، يحيى. (د.ت). *المنهج الوصفي التحليلي في البحث العلمي*. دراسة للاستشارات والدراسات والترجمة. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3r5jfpM>.

سكوبيل، أندرو، ونادر، علي. (2016م). *الصين في الشرق الأوسط التتبع الحذر The Rand Corporation*. كاليفورنيا.

سلمان، خضير. (2015م). *السياسة الخارجية المصرية حيال المنطقة العربية منذ انتهاء الحرب الباردة* (رسالة دكتوراه غير منشورة)، جامعة النهدين، العراق.

السلمي، محمد. (2021م). *التنافس الأمريكي-الصيني وانعكاساته على منطقة الشرق الأوسط*. الرياض: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

الشاوش، سعود. (2022م). *القوة الناعمة في السياسة الخارجية الصينية 2019-2021*. مجلة *قضايا آسيوية بجامعة صنعاء*، 1(12)، 1-30.

شبكة الصين بالعربية. (2022م). *انفتاح الصين الأوسع نطاقا يجلب الحيوية للتنمية العالمية*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3QJ87BZ>.

شعبان، صباح. (1983م). *جرائم استغلال النفوذ*. ط1. بغداد: المكتبة الوطنية.

شعراوي، سالي. (2018م). *العلاقات الصينية الأمريكية وأثر التحول في النظام الدولي*. ط1. القاهرة: العربي للنشر والتوزيع.

صافي، نضال. (2020م). *مفهوم القوة الناعمة.. كيف نشأ؟ ما هي ظروف تطوره؟ كيف يُمارس؟ وأين مسرحه؟ جريدة البناء*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3D3sm5p>

الصالح، كاظم. (2015م). *الحرب الناعمة الأهداف وسبل المواجهة*. العراق: المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية.

صحيفة الشعب الصينية اليومية أون لاين. (2023م). *خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/45bflsx>

الصيفي، محمد. (2023م). *استراتيجية متكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لأول مرة*. صحيفة المصري اليوم. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3P0uUIk>

طارق، محمد. (2021م). *62 دولة بينها 14 عربية تدافع عن انتهاكات الصين بحق الأويغور*. وكالة الأناضول. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/44JOkWD>

عبد الحميد، محمد. (1969م). *مقدمة في العلاقات الدولية*. ط1. القاهرة: دار المعارف.

- عبد الحي، سماح. (2014م). *القوة الذكية في السياسة الخارجية*. ط1. مصر: دار البشير.
- العبد الرحمن، حكمت. (2021م). *الصين والشرق الأوسط: دراسة تاريخية في تطور موقف الصين*. ط1. قطر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
- العضايلة، بلال. (2019م). *التنافس الجيوستراتيجي على الأوسط والأقصى*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/43vTfK1>.
- العقبي، عادل. (2018م). *مفهوم القوة في العلاقات الدولية 1971-1991م المنظور الأمريكي دراسة حالة* (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة الشرق الأوسط.
- علي، معوض. (2019م). *مفهوم القوة الناعمة وتحليل السياسة الخارجية*. ط1. مصر: مكتبة الإسكندرية، مركز الدراسات الاستراتيجية.
- عمار، محمد. (د.ت). *نظرية القوة في المفهوم السياسي*. مدونة فلاسفة العصر. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/44fP46q>.
- عمر، أحمد. (د.ت). *معجم اللغة العربية المعاصرة*. ط1. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3JPFMpr>.
- عيادي، إسلام. (2020م). *صورة الصين في الشرق الأوسط بعد جائحة كورونا*. المركز الديمقراطي العربي. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3sscPtP>.
- غروي، محمد. (2021م). *دبلوماسية المساعدات: استراتيجية ثلاثية الأبعاد*. اندبندنت العربية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3E0u3kw>.
- غيلين، روبرت. (2004م). *الاقتصاد السياسي للعلاقات الدولية*. ط1 بالعربية. الإمارات: مركز الخليج للأبحاث.
- فاضل، صدفة. (2018م). *مكامن القوة الناعمة للدولة: المبادئ والمراكز الثقافية في المقدمة*. مجلة آراء حول الخليج، 1(131)، 1-30. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/46FjAlh>.
- فاضل، محمد. (2008م). *الدبلوماسية الثقافية ودورها في تعزيز قرار السياسة الخارجية*. مجلة الحوار المتمدن. 1(2466)، 1-30. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3qQSEWa>.
- فو، وانغ، وبنغ، جانغ. (2018م). *أول معهد كونفوشيوس في الدول العربية*. موقع شبكة الصين. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3PwYXrt>.

القحطاني، مسفر. (2010م). استراتيجية توظيف القوة الناعمة لتعزيز القوة الصلبة في إدارة الأزمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية (رسالة دكتوراه غير منشورة). الرياض: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

الحيدان، حمد. (2013م). مصطلح الشرق الأوسط حلّ محل مصطلح العالم العربي. جريدة الرياض. (16552). تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/43aVAdn>.

مجموعة الصين للفنون والترفيه المحدودة. (د.ت). عام الثقافة الصيني. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/447HWIu>.

محمد، خلود، وعبد الله، شمس. (2023م). الاستمرارية والتغير في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الصين: دراسة مقارنة بين فترتي الرئيس جورج بوش الابن وباراك أوباما. المركز الديمقراطي العربي. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3P3XtDB>.

محمدي، صليحة. (2017م). السياسة الصينية تجاه إفريقيا: توظيف القوة الناعمة لاستمالة القارة الإفريقية. المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، 1(11)، 1-30.

مركز الإمارات للسياسات. (2022م). تباطؤ الاقتصاد الصيني في 2022 وتبعاته العالمية. وحدة الدراسات الاقتصادية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3P53akJ>.

مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية. (2018م). البرنامج التنفيذي لمندى التعاون الصيني العربي بين عامي 2018-2020. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3sbBOKY>.

مركز المسار للدراسات الإنسانية للباحثين والمهتمين. (2022م). استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2022. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3P48iWf>.

مركز حمورابي للبحوث والدراسات الاستراتيجية. (2022م). الصين والأزمة الأوكرانية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/44nnymL>.

مشرف، عبد اللطيف. (2020م). مفهوم القوة بين السياسة والعلاقات الدولية. مجلة مركز الدراسات الآسيوية والصينية، 1(1)، 1-30. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3PL0H0y>.

معلوف، المنجد. (د.ت). المنجد في اللغة. ط1. بيروت: دار المشرق.

مقالة خاصة. (2021م). نموذج ومستقبل واعد ... التعاون الصيني العربي في نظام (بيدو) للملاحة يخدم الشعوب. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3OGTZ9J>.

مقلد، إبراهيم. (1987م). العلاقات السياسية الدولية. ط1. الكويت: ذات السلاسل للنشر.

منتدى التعاون الصيني العربي. (2020م). البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون الصيني العربي بين عامي 2020-2022. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3skFroU>.

منتدى التعاون الصيني العربي. (2023م). وزير الخارجية تشين قانغ يجيب على أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025.

منصور الحيصة. (2009م). الفرص والتحديات للنمو الصيني كقوة عظمى 1990-2008 (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة مؤتة.

منظمة العفو الدولية. (2023م). تقرير منظمة العفو الدولية للعام (2023/2022م). تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3Lgv9wD>.

ابن منظور، محمد بن مكرم الإفريقي. (1994م). لسان العرب. بيروت: دار صادر.

مها شحادة. (2016م). السياسة الخارجية الصينية تجاه النظام الدولي البعد الثقافي نموذجاً (1991-2015) (رسالة ماجستير غير منشورة)، فلسطين: جامعة الأزهر بغزة.

موقع UNCTAD. (2021م). مؤشرات التجارة العالمية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3DOyrDg>

موقع البوابة الحكومية لوزارة الثقافة والسياحة الصينية. (2023م). هوبينغ يلتقي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3DWhqH7>

الموقع الرسمي لجامعة القدس. (2019م). تسعى الصين من خلاله إلى مد جسور التعاون الثقافي والعلمي. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3DXoKcm>

موقع السفارة الصينية بالكويت. (2023م). حفل الشاي والعالم المنعقد في الكويت. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/45uKOQr>

موقع الشرق اقتصاد، الاتفاق على التعاون في مجالات تشمل الحزام والطريق والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي. تاريخ الاطلاع 22 سبتمبر (2023). <https://short-link.me/13oTN>.

موقع السفارة الصينية في جمهورية مصر. (2022م). تعزيز التضامن والتعاون وحماية الأمن العالمي ورسم خطة للتنمية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3Ox7rNr>

موقع السفارة الصينية في عمان. (2013م). كلمة السفير وجيوهونغ في كلية القيادة والأركان. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/444xTUr>

موقع العربي الجديد. (2023م). الصين تزيد استثماراتها في دول طريق الحرير. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3YIzq1i>

موقع العربية الحدث. (2023م). حجم التجارة بين روسيا والصين يتجاوز 90 مليار دولار في النصف الأول. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3YN1roG>.

موقع العربية. (2019م). متحدث: الصين تعارض بشدة الهيمنة الأمريكية على التعاملات التجارية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/47FUF8j>.

موقع الفنون الصينية. (د.ت). ترجمة تلقائية من اللغة الصينية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <http://www.caeg.cn>.

موقع الموسوعة السياسية. (2020م). إعداد صباح بالة. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/43pMrhd>.

موقع الوكالة الصينية شينخوا. (2016م). وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3OHhNdM>.

موقع شبكة الثقافة الصينية بالقاهرة. (2023م). ملتقى الشاي والعالم المنعقد في مصر. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/47xebDz>.

موقع شبكة الثقافة الصينية. (2023م). إرث الصداقة مع فنون الدفاع عن النفس. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/450Nyp3>.

موقع شبكة الثقافة الصينية. (2023م). افتتاح صالون حوار الفنانين الصينيين والعرب لقاء الفن على طريق الحرير. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3KGHr0T>.

موقع مسقط رأس كونفوشيوس. (د.ت). مقاطعة شانغونغ. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://on.china.cn/3P7S5PP>.

موقع معهد طلال أبو غزالة. (2023م). منح الدراسة في الصين. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3OUwSJd>.

موقع منتدى التعاون الصيني العربي. (2018م). تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/45h6aRV>.

موقع منتدى التعاون الصيني. (2021م). علي بابا الصينية تساهم في إيجاد فرص عمل للعاطلين بالعراق. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3KKM0HC>.

موقع وكالة شفق نيوز. (2022م). أكثر من 53 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين العراق والصين خلال 2022. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3YI3qKK>.

ناي، جوزيف. (2003م). القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولية. ط1. الرياض: العبيكان للنشر.

- ناي، جوزيف. (2015م). مستقبل القوة *The Future of Power*. ط1. القاهرة: المركز القومي للترجمة.
- ناي، جوزيف. (د.ت.). *ماذا حدث للقوة الناعمة؟ Project Syndicate*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <http://bit.ly/45prYdH>.
- ناي، جوزيف. (د.ت.). *هل تحل القوة الاقتصادية محل القوة العسكرية؟* تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3OWAATJ>.
- نعمان، سارة. (د.ت.). *TRA ASGPU*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3KYqHCL>.
- نعوش، صباح. (2023م). *المبادلات التجارية الخليجية الصينية: السمات والتداعيات*. البيت الخليجي للدراسات والنشر. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3E4sNgf>.
- هلال، رضا. (2021م). *السياسة الروسية الجديدة في المنطقة العربية: دراسة في أدوات القوة الناعمة وفعاليتها*. مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1(1)، 1-30.
- بن هويدن، محمد. (2007م). *السياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية*. مجلة العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، 35(3)، 1-30.
- وانغ، كاي. (2022م). *هل ترهق الصين الدول الفقيرة بعبء القروض التي تقدمها لها؟* BBC NEWS عربي. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/45z0uCy>.
- وجدي، عمرو. (2023م). *القوة الناعمة بين الولايات المتحدة والصين*. جريدة الشروق. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/44Hwy67>.
- وزارة الخارجية بجمهورية الصين الشعبية. (2022م). *تقرير عن التعاون الصيني العربي في العصر الجديد*. عبر موقع منتدى التعاون الصيني العربي. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/45xWZfG>.
- وكالة CGTN الصينية. (2020م). *يوم الفضاء للصين: التعاون الفضائي الصيني العربي يساعد الدول العربية على استكشاف الفضاء*. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3KSuDoj>.
- وكالة الأناضول. (2020م). *تجارة تركيا والصين تفوق 126 مليار دولار في 5 سنوات من 2015-2019*. أنقرة. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3OK7J3B>.
- وكالة الأناضول. (2023م). *تنويع الصادرات إلى الصين يعزز زخم تجارة تركيا الخارجية* (مقابلة). تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/47HBQRP>.

وكالة أنباء براتا. (2023م). ارتفاع الصادرات الصينية إلى العراق خلال 2023م. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3OMLbPE>.
ويت، كاريس، شتاينر، تومي. (2021م). كيف تؤثر سياسة الصين تجاه أفغانستان على نهجها في الشرق الأوسط. ترجمة: موقع فكرة. تاريخ الاطلاع: 25 مارس 2025. <https://bit.ly/3ZkVr7l>

ثانياً: المراجع الأجنبية

- Anthony, Cordesman. (2023). *The Changing Strategic Importance of the Middle East and North Africa*. The Center for Strategic and International Studies (CSIS). <https://bit.ly/44Ms9j2> (accessed March 25, 2025).
- Arab Cultural Awareness. (2006). *58 Factsheets*. <https://bit.ly/3XKHKNq> (accessed March 25, 2025).
- Dahl, R. A. (1957). The Concept of Power, *Behavioral Science*, Vol. 2, No. 3, pp. 201–215.
- Elveren, Major. (2022). *China's Investments in Security Cooperation in the Middle East*. Near East South Asia Center for Strategic Studies. <https://bit.ly/3K5Pe8f> (accessed March 25, 2025).
- EU Unveils Strategy to Reduce Dependency on China. (2021). *The Economist Intelligence Unit*, May 18, 2021. <https://bit.ly/3ZndARz> (accessed March 25, 2025).
- François, Godement. (2023). *China's Diplomatic Coup in the Middle East: The Facts Behind the Hype*. The Diplomat. <https://bit.ly/3slxzU6> (accessed March 25, 2025).
- G. Mahnken, Thomas. (2011). *Secrecy & Stratagem: Understanding Chinese Strategic Culture*. The Lowy Institute for International Policy. <https://bit.ly/45bbGoW> (accessed March 25, 2025).
- Gelin, Romain. (2016). *Diplomatie économique: qu'est-ce que c'est?* <https://bit.ly/3YWArmr> (accessed March 25, 2025).
- Hanban website. (2016). *About Confucius Institutes & Hanban*. <https://bit.ly/3DEc3wg> (accessed March 25, 2025).
- Husain, Andi, and Ahmad Sahide. (2023). *China's Middle East Foreign Policy: A Soft Power Approach and Human Right Issues*. Universities Muhammadiyah Yogyakarta.
- Jinping, Xi. (2015). *Attends Opening Ceremony of Sixth Ministerial Conference of China-Arab States Cooperation Forum and Delivers Important Speech Stressing to Promote Silk Road Spirit and Deepen China-Arab Cooperation*. <https://bit.ly/43wmKvf> (accessed March 25, 2025).

- Kids. Britannica. (n.d.). <https://bit.ly/3JZKukm> (accessed March 25, 2025).
- Kitsou, Sofia. (2013). The Power of Culture in Diplomacy: The Case of US Cultural Diplomacy in France and Germany. *The Journal of Public Diplomacy*, 1(1), 1-30 <https://bit.ly/45vqfnF> (accessed March 25, 2025).
- Lahtinen, Anja. (2015). China's Soft Power: Challenges of Confucianism and Confucius Institutes. *Journal of Comparative Asian Development*, 1(1), 1-30.
- Lehman Brown International Accountants. (n.d.). *The Belt and Road Initiative*. <https://bit.ly/3KXBCwn> (accessed March 25, 2025).
- Li, Xin, and Verner Worm. (2009). *Building China's Soft Power for a Peaceful Rise*. Copenhagen Business School, Asia Research Centre Discussion Papers.
- Lukin, Alexander. (2008). *From a Post-Soviet to a Russian Foreign Policy*.
- Mahnken, Thomas G. and Joseph A. Maiolo. (eds.). (2011). *Strategic Studies: A Reader*.
- Mohamed, Hany. (2023). *CENTCOM Smart Power in The Middle East*. Near East South Asia (NESAs) Center for Strategic Studies. <https://bit.ly/43vtF86> (accessed March 25, 2025).
- Nan, Zhong and Wang Keju. (2023). *Guidelines Unveiled to Draw More Foreign Investment*. <https://bit.ly/482ovE6> (accessed March 25, 2025).
- Ningthoujam, Alvite. (2021). *The Middle East: An Emerging Market for Chinese Arms Exports*. Usanas Foundation. <https://bit.ly/44uSfHx> (accessed March 25, 2025).
- Nye, Joseph. (n.d.) (*Internet, YouTube*). <https://bit.ly/46HYQj9> (accessed March 25, 2025).
- Nye, Joseph. (1990). *The Changing Nature of American Power*. New York: Basic Books.
- Nye, Joseph. (1990). *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York: Basic Books.
- Paul Haenle & Nathaniel Sher. (2023). *China's New Diplomacy Amid Intensifying U.S.China Competition*. <https://bit.ly/47Mqmg4> (accessed March 25, 2025).
- Project Syndicate: Nouriel Roubini. (2023). *Preventing a US-China War*. <https://bit.ly/3Pmeryc> (accessed March 25, 2025).
- Ramasamy, Bala, et al. (2017). *Trade and Trade Facilitation along the Belt and Road Initiative Corridors*. United Nations ESCAP, Asia-Pacific Research and Training Network on Trade, Working Paper. <https://bit.ly/3qQ7wUz> (accessed March 25, 2025).

- Reuters. (2022). *EU Should Treat China More as a Competitor, says Diplomat Chief*, October 17, 2022. <https://bit.ly/3Zb3N0O> (accessed March 25, 2025).
- Rolland, Nadege. (n.d.). *China's New Silk Road*. National Bureau of Asian Research. <https://bit.ly/45ouEbv> (accessed March 25, 2025).
- Sayama, Osamu. (2016). *China's Approach to Soft Power: Seeking a Balance between Nationalism, Legitimacy and International Influence*. RUSI Occasional Paper, Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, March. <https://bit.ly/3KjtKoo> (accessed March 25, 2025).
- Sean Mathews. (n.d.). *The India-Middle East Corridor: A New Silk Route or Diplomacy by PowerPoint?* <https://bit.ly/4fC8B6G> (accessed March 25, 2025).
- Taneja, Kabir. (2023). *How India Views China's Diplomacy in the Middle East*. Middle East Institute. <https://bit.ly/3PaISYl> (accessed March 25, 2025).